

COGNITIO

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION

Международная исследовательская организация "Cognitio" с огромной радостью и гордостью представляет вам, дорогие читатели, сборник статей по итогам II МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "Актуальные проблемы науки XXI века". В конференции приняли участие представители стран СНГ, Европы и Азии. Конференция дала возможность, обменяться опытом решения актуальных проблем современного образования, актуализировала основные направления развития науки.

III МЕЖДУНАРОДНАЯ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**"Актуальные проблемы
науки XXI века"**

**СБОРНИК
СТАТЕЙ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

Scientific Indexing Services

calaméo
publish, share, browse

zenodo

in SlideShare

1 Часть

г. Москва

17/10/2015

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«COGNITIO»**

**III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(17.10.2015г.)
1 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам III международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 152с.
ISSN: 3684-8976

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аринжанов А.Е., Мирошникова Е.П., Килякова Ю.В., Лядова А.Ю., Радионова Н.А., Налейкина Н.В.	
ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОДОБАВОК И НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА В КОРМЛЕНИИ КАРПА.....	5
Булдакова Т.В., Барановский А.Е., Дроздов М.А. Бугрова В.А.	
ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЫТОВ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ	10
Румянцев С.Д., Сорокань А.В., Благова Д.К., Веселова С.В.	
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА <i>VACILLUS</i> НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАСТЕНИЙ И НАСЕКОМЫХ НА ПРИМЕРЕ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ <i>TRITICUM AESTIVUM L.</i> И ЗЛАКОВОЙ ТЛИ <i>SCHIZARHIS GRAMINUM</i>	14
Даниловских М.Г., Винник Л.И.	
ВЛИЯНИЕ ПРАВО- И ЛЕВОВАРАЩАЮЩЕГОСЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА НА СЕМЕНА С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ СИММЕТРИИ МОЛЕКУЛ ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ.....	19
Изтлеуова А.Б., Исаева А.У.	
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ Г. ШЫМКЕНТ.....	23
Исаева А.У., Жумадуллаева А.И., Балгабекова А., Исаев Ч.Е.	
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕК ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА.....	27
Исаева А.У., Исаев Е.Б., Жумадуллаева А.И., Балгабекова А.	
РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ИЗВЛЕЧЕНИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА.....	31
Успабаева А.А., Исаева А.У.	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКИ КОШКАР-АТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ	36

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАЛЬЦЕВА С.В., ГРАНОВСКАЯ Н.В.	
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕРИФЕЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ, ВМЕЩАЮЩИХ ЗОЛОТОРУДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА	41

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Алиев Р.Т.	
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОТОПНЫХ ПРОСТРАНСТВ.....	45
Киселева Е. В.	
ФАКТОРЫ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ	48
Якушенкова О.С.	
ДЕМОНИЧЕСКОЕ И САКРАЛЬНОЕ В ОБРАЗЕ ЧУЖОГО	52

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Мяник. М.А., Анциферова Е.В., Иванова А.В.	
ГРАНУЛЕМАТОЗ С ПОЛИАНГИИТОМ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ.....	57
Воробьева О.В.	
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НЕЙРОАМИННОГО ФОНА ПРИ ГЕТЕРОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА.....	60
Полетаева И. А., Крючкова А. В., Грошева Е. С., Кондусова Ю. В., Семьнина Н. М., Веневцева Н. В., Ряснянская В.А.	
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВА ИЛИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ОТДЕЛЬНОСТИ?	64
Савин А.И. Володин Б.Ю.	
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ «МИШЕНИ» У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТЕЛА МАТКИ.....	69

Шепельская Н.Р., Иванова Л.П. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ИНСЕКТИЦИДА БУПРОФЕЗИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ	71
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Колесник Н.Т. ЭТНОГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ	77
Резниченко М. А., Малахова Ю. А. АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ У ДЕТЕЙ 6 И 7 ЛЕТ	82
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Башкатова Т.Б. ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ	87
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Алиев Н.С., Гаджиев А.М., Меликов Э.А., Хуршудов Д.Г. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.....	92
Виноградов В.В. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЫШЕНИЯ РЕСУРСА РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ	96
Жуманиязов М.Ж., Курамбаев Ш.Р. СИНТЕЗ БИТУМОВ НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РУБЕРОИДА.....	100
Останин С.Ю. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С МАССИВНЫМИ РОТОРАМИ.....	104
Филатов-Бекман С.А. АУДИОЭФФЕКТЫ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ	108
Цыденова Ю.Д., Битуева Э.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО НАСТОЯ НА ЦВЕТООБРАЗОВАНИЕ МЯСНОГО ПРОДУКТА.....	113
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Бирюк Н. Д., Кривцов А. Ю. ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА ЛЯПУНОВА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К АНАЛИЗУ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА.	119
Останин С.Ю. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАТНЫХ РЯДОВ ФУРЬЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С НЕЛИНЕЙНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ	124
Сайхатдинова Н.Б., Кульжумиева А.А. ОБ ОДНОМ ПРИМЕРЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»	129
Укенова Г.Е., Кемелбекова А.Е., Мусабек Г.К., Диханбаев К.К. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZNO:AL.....	134
Хусаинова Г.В., Хусаинов Д.З. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛИТОНА И ВЫРОЖДЕННОГО СОЛИТОНА В ДВУМЕРНОМ СТАТИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ СИНУС-ГОРДОН.	139
Штерн А.Г., Штерн П.Г., КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, БЕЗМАССОВОЕ И БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ. (КВАНТОВОХРОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ). 144	

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОДОБАВОК И НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА В КОРМЛЕНИИ КАРПА

Аринжанов А.Е.,

кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель,

Мирошникова Е.П.,

доктор биологических наук, профессор

Килякова Ю.В.,

кандидат биологических наук, старший преподаватель,

Лядова А.Ю.,

студент

Радионова Н.А.,

студент

Налейкина Н.В.

студент

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»

Оренбург

FEATURES AND SHARING NUTRITIONAL SUPPLEMENTS OF IRON NANOPARTICLES IN THE CARP FEEDING

A.E. Arinzhanov

E.P. Miroshnikova

Y.V. Kilyakova

A.Y. Lyadova

N.A. Radionova

N.V. Naleykina

Orenburg State University, Orenburg

Аннотация

В статье представлены результаты исследований, в ходе которых было изучено совместное использование наночастиц железа, ферментного препарата Ровабио XL и пробиотического препарата Бифидобактерин бифидум (*Bifidobacterium bifidum*) в кормлении карпа. В результате исследования зафиксировано наилучшее действие на рост подопытной рыбы при совместном использовании наночастиц и пробиотика.

Abstract

The article presents the results of studies in which it was studied the sharing of iron nanoparticles, enzyme preparation Rovabio XL and probiotic preparation bifidobakterin bifidum (*Bifidobacterium bifidum*) feeding carp. The study recorded the best effect on the growth of experimental fish when sharing nanoparticles and probiotic.

Ключевые слова

Ферменты, пробиотики, кормление рыб, наночастицы, железо.

Keywords

Enzymes, probiotics, feeding fish, nanoparticle, iron.

Развитие интенсивных форм рыбоводства и последовательное повышение его эффективности наряду с решением технических проблем настоятельно требует самого серьезного внимания к процессу кормления и использования полноценных и экономически выгодных кормов.

В товарном рыбоводстве главной задачей является разработка кормов, которые в максимальной мере обеспечивали бы протекание обменных процессов у рыб.

Решение данной задачи осуществляется на основании знаний пищевых потребностей рыб и применение минеральных и биологически активных веществ [6].

Наиболее перспективным направлением является использование в рыбоводстве кормов с включением пробиотиков и ферментных препаратов. Пробиотики активно выделяют в кишечнике биологически активные вещества, продуцируют различные пищеварительные ферменты и энзимы. Ферментные препараты в свою очередь позволяют дополнить ферментативные системы желудочно-кишечного тракта и повысить переваримость питательных веществ корма, влиять на усвоение минеральных веществ из пищи, усиливая ретенцию одних элементов и ограничивая поступление других [5, 8, 14].

Кроме этого в настоящее время растет интерес к применению наночастиц биогенных элементов в кормлении рыб, которые уже успешно используются в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц [12, 15].

Предварительные исследования показали высокую эффективность наночастиц металлов в кормлении рыб по сравнению с традиционно используемыми солями металлов [2, 3, 4, 9, 10, 11].

На основании вышеизложенных эффектов использования биодобавок и наночастиц металлов в кормлении рыб, целью настоящего исследования являлось установить совместное влияние биодобавок и наночастиц железа на рост и накопление макроэлементов в организме рыб.

Материалы и методы. Объектом исследований являлись карпы ($n = 50$), возраст (0+), с навеской 10-15 г, выращенные в условиях садкового хозяйства ООО «Озерное» г. Оренбург.

Основными компонентами комбикорма являлись: мука рыбная (20%), мука мясокостная (6%), шрот подсолнечный (25%), шрот соевый (35%), масло растительное (5%), мука пшеничная (8%), премикс ПМ-2 (1%).

Производство комбикорма включало смешивание компонентов методом ступенчатого смешивания и экструдирования при температуре 60-80 °С [13].

В ходе эксперимента после подготовительного периода группы были переведены на рационы: рыбе контрольной группе скармливали основной рацион (ОР), в I опытной группе к ОР добавляли наночастицы Fe, дозировкой 30 мг/кг корма; во II опытной группе к ОР добавляли наночастицы Fe + ферментный препарат Ровабио XL, дозировкой 6,75 г/кг корма; в III группе к ОР добавляли наночастицы Fe + пробиотический препарат Бифидобактерин бифидум (*Bifidobacterium bifidum*) - 14 доз, КОЕ равна 10^7 живых бифидобактерий.

Выращивание рыб проводили в аквариумах объемом 300 литров, при температуре воды 28 ± 1 °С.

Наночастицы Fe (100 ± 2 нм) получены в Институте энергетических проблем химической физики РАН (Москва) и синтезировались методом высокотемпературной конденсации на установке Миген по технологии М.Я. Гена и А.В. Миллера [1].

Содержание в тканях рыб химических элементов исследовали в лаборатории АНО «Центра биотической медицины», г. Москва (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.22ПЯ05).

Статистическую обработку результатов проводили с применением общепринятых методик [7] при помощи приложения «Excel» из программного пакета «Office XP» и «Statistica 6.0».

Результаты исследований

Включение в рацион наночастиц железа совместно с биодобавками повлияло на рост и развитие карпа. В ходе исследований наилучшие показатели по динамике живой массы были получены в III опытной группе - наночастицы Fe и пробиотический препарат Бифидобактерин бифидум. Так, масса рыб III группы к середине опыта

превышала контроль на 18 % ($P<0,01$), а концу эксперимента на 28 % ($P<0,001$) (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика роста рыб опытных групп относительно контроля

В ходе исследований установлено, что при введении наночастиц железа совместно с биодобавками в теле лабораторных рыб наблюдается достоверное увеличение содержания макроэлементов (рисунок 2, 4).

Установленные изменения содержания большинства макроэлементов в опытных группах были однозначны, за исключением II опытной группы (рисунок 3). Здесь зафиксировано достоверное снижение концентрации кальция на 26 % ($P<0,001$) по сравнению с контрольной группой. Увеличение же калия, магния и фосфора по сравнению с контролем были не достоверно различимы.

Рисунок 2. Относительные значения содержания макроэлементов в теле I опытной группы по сравнению с контролем (линия «0»)

Рисунок 3. Относительные значения содержания макроэлементов в теле II опытной группы по сравнению с контролем (линия «0»)

Наилучшее действие на накопление макроэлементов зафиксировано в III опытной группе (наночастицы Fe + *Bifidobacterium bifidum*). Отмечено достоверное повышение содержания макроэлементов по сравнению с контролем ($P < 0,001$): кальция на 338 %, калия на 62 %, магния на 111 %, натрия на 100 % и фосфора на 200 % (рисунок 4).

Рисунок 4. Относительные значения содержания макроэлементов в теле III опытной группы по сравнению с контролем (линия «0»)

Заключение. В результате исследования выявлено, что совместное использование наночастиц железа и пробиотика *Bifidobacterium bifidum* в кормлении карпа увеличивает скорость роста рыбы и ускоряет процессы минерального обмена, что подтверждается достоверными различиями между контрольной группой по содержанию макроэлементов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда №14-36-00023.

Список использованной литературы

1. Авторское свидетельство СССР №814432. Ген М.Я., Миллер А.В. Бюллетень изобретений. 1981. – №11. – С.25.
2. Аринжанов А.Е. Использование экструдированных кормов с добавлением наночастиц металлов в кормлении рыб / А.Е. Аринжанов, Е.П. Мирошникова, Ю.В. Килякова, А.М. Мирошников, А.В. Кудашева // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 10. - С. 138-142.

3. Аринжанов А.Е. Воздействие наночастиц комплекса металлов на организм карпа / А.Е. Аринжанов, Е.П. Мирошникова, Ю.В. Килякова // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2013. - № 2 (40). - С.113-116.
4. Аринжанов А.Е. Влияние наночастиц на гематологические показатели крови карпа / А.Е. Аринжанов, Е.П. Мирошникова, Ю.В. Килякова // Вестник мясного скотоводства. - 2013. - Т. 5. - № 83. - С.92-97.
5. Барабаш А.А. Влияние ферментного препарата на элементный статус карпа при различном содержании протеина в рационе / А.А. Барабаш, Е.П. Мирошникова, А.Н. Жарков // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. - № S2. – С.4-6.
6. Китаев И.А. Выращивание Ленского осетра в промышленных условиях с применением кормовой добавки «Абиопептид» / И.А. Китаев, Ю.А. Гусева, А.А. Васильев, С.С. Мухаметшин // Аграрный научный журнал. – 2014. - №12. – С.10-12.
7. Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. - М.: Высшая школа. – 1990. 352 с.
8. Максим Е.А. Изучение влияния скармливания пробиотика производителям карпа в период нерестовой кампании // Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. – 2014.- №2.- С. 156-159
9. Мирошникова Е.П. Обмен химических элементов в организме карпа при использовании наночастиц кобальта и железа в корме / Е.П. Мирошникова, А.Е. Аринжанов, Н.Н. Глущенко, С.П. Василевская // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2012. - № 6. - С. 170-175.
10. Мирошникова Е.П. Изменение гематологических показателей параметров карпа под влиянием наночастиц металлов / Е.П. Мирошникова, А.Е. Аринжанов, Ю.В. Килякова // Достижения науки и техники АПК. - 2013. - №5. - С.55-57.
11. Мирошникова Е.П. Влияние наночастиц различной дозировки на продуктивность карпа и обмен химических элементов / Е.П. Мирошникова, А.Е. Аринжанов, Ю.В. Килякова // Достижения науки и техники АПК. - 2014. - №5. -С.30-32.
12. Нестеров Д.В. Эффективность ферментсодержащих комбикормов в сочетании различными формами цинка в рационах жвачных / Д.В. Нестеров, О.Ю. Сипайлова, В.В. Ваншин, С.А. Мирошников // Вестник мясного скотоводства. – 2012. – Т.4. - №78. – С. 74-78.
13. Патент РФ 2517228. Способ производства корма для рыб. Аринжанов А.Е., Мирошникова Е.П., Сизова Е.А., Килякова Ю.В., Родионова Г.Б., Глущенко Н.Н. Заявлено 27.12.2012. Опубликовано 27.05.2014.
14. Пышманцева А.А. Применение пробиотиков в осетровом рыбоводстве / А.А. Пышманцева, Н.А. Юрина, С.И. Кононенко, Е.А. Максим // Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-исследовательского института животноводства. – 2014. – Т.2. - №3. – С.225-229.
15. Miroshnikova E., Arinzhanov A., Kilyakova Y., Sizova E., Miroshnikov S. Antagonist metal alloy nanoparticles of iron and cobalt: impact on trace element metabolism in carp and chicken / Elena Miroshnikova [et al.] // Human & Veterinary Medicine. International Journal of the Bioflux Society, 2015. - Vol. 7, Iss. 4. - P. 253-259.

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОПЫТОВ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ

Булдакова Т.В.,
Барановский А.Е.,
Дроздов М.А.

ГБОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

Бугрова В.А.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

THE BASES OF APPLICATION OF DOE (DESIGN OF EXPERIMENTS) FOR CONDUCTING TESTS IN BIOTECHNOLOGY

*T.V. Buldakova
A.E. Baranovskii
M. A. Drozdov*

Saint-Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy

V.A. Bugrova

*Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies,
Mechanics and Optics*

Аннотация

В статье изложены основные понятия и концепции планирования эксперимента. Приведены примеры некоторых методик и их применение в области биотехнологии.

Abstract

This article presents basic definitions and concepts of planning of experiments. Examples of some methods and their applications in biotechnology are shared.

Ключевые слова

Биотехнология, дизайн эксперимента, полный факторный эксперимент, D-оптимальное планирование.

Keywords

Biotechnology, design of experiments, a full factorial experiment, D-optimal design.

Эксперименты используются для того, чтобы решить проблему наиболее эффективным способом. Эксперименты встречаются повсюду. Самый простой пример – это приготовление торта, где выбор ингредиентов, например, мука, яйца, молоко, масло, и их количество, влияют на вкус получаемого продукта. Для того, чтобы испечь идеальный торт, нужно провести определенное количество экспериментов с различными параметрами для каждого нового эксперимента. И в результате получается набор рецептов торта с различными вкусовыми качествами, из которых можно выбрать рецепт, подходящий конкретно нам. [1]

Подобные наблюдения постоянно проводятся в области науки. В настоящее время научные эксперименты стали чрезвычайно сложными, особенно если мы говорим об экспериментах в биотехнологии. Большинство из них являются дорогостоящими, так как речь идет о работе с биообъектами, которые требуют определенных материальных, временных и трудовых ресурсов. Поэтому концепция планирования эксперимента с ее возможностями приходится здесь как нельзя кстати.

В целом, эксперимент – наблюдение за объектом в определенных условиях, которое ведет к получению определенной информации о нем. В стандартном подходе, проверяется истинность определенной гипотезы. [2]

Мы же работаем с другим типом экспериментов. При использовании концепции планирования эксперимента подготавливается определенное количество специально

отобранных опытов, которые проводит экспериментатор. Другими словами, дизайн эксперимента позволяет нам выделить из всего количества опытов, необходимых для покрытия всех возможных комбинаций, те определенные опыты, которые дадут нам наибольшее количество статистической информации. Если упростить, то можно сказать, что дизайн эксперимента позволяет нам получить наибольшее количество статистической информации проведя наименьшее из возможных количество экспериментов. [3]

При планировании эксперимента, как правило, мы имеем дело с двумя переменными: фактор и ответ. Фактор, или независимая переменная, выставляется исследователем, и изменяя его, можно манипулировать получаемым результатом. Ответ, или зависимая переменная, изменяется в зависимости от воздействующих факторов и предоставляет нам информацию о исследуемой системе.

Факторы в свою очередь можно поделить по определенным признакам на несколько групп.

Количественные и качественные факторы

Значения количественных факторов лежат в заданном диапазоне и изменяются в его пределах. Если мы говорим об эксперименте, связанным с культивированием биообъекта, то самым простым примером может служить, температура ферментации. Качественные же факторы имеют несколько строго определенных значений, которые они могут принимать. В вышеуказанном примере эксперимента это может быть число добавок питательных веществ, сделанных во время проведения процесса ферментации.

Контролируемые и неконтролируемые факторы

Контролируемые факторы – это те факторы, которые исследователь может изменять от одного эксперимента к другому [4]. Таких факторов большинство. Ими являются и температура в лабораторном биореакторе, число оборотов вращения мешалки, объем исходной питательной среды и добавок. Неконтролируемые факторы – это факторы которые, как можно понять из названия, исследователю неподвластны. Таким фактором является, например, температура окружающего воздуха за пределами биореактора.

Полный факторный эксперимент

Самый простой и самый трудоемкий вариант дизайна – это полный факторный эксперимент. Его проведение позволяет нам получить всю необходимую информацию о действии различных независимых факторов на исследуемый объект, но слишком большой ценой. На словосочетание независимые факторы следует обратить особое внимание. Ведь некоторые факторы могут, в добавок к влиянию на ответ, взаимодействовать друг с другом, что еще больше усложнит расчет. В данной статье мы не будем рассматривать взаимодействие факторов, и примем все факторы независимыми друг от друга. Например, для n факторов, имеющих всего два уровня нужно будет провести 2^n экспериментов. А для n факторов, имеющих 3 и 4 уровня, выходит 3^n и 4^n соответственно. Если провести небольшой сравнительный расчет, мы получим:

Количество факторов	Количество необходимых экспериментов
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256

Таблица 1. Результаты расчета количества необходимых опытов в зависимости от числа факторов

И это для факторов, имеющих всего 2 уровня. Из этого можно сделать вывод, что полный факторный эксперимент в биотехнологии, и не только, учитывая большое количество время необходимое для проведения каждого отдельного опыта, практически не применим при большом количестве факторов. Для того, чтобы сократить это количество используется дизайн, называемый D-Optimal.

D-оптимальное планирование экспериментов

Этот подход к планированию эксперимента позволяет значительно уменьшить количество опытов, необходимое для получения достоверных статистических данных.

Для начала, следует разобраться, что такое экспериментальный регион. Если мы представим эксперимент, в котором будет два изменяемых фактора, то экспериментальный регион будет представлять из себя плоскость квадрата.

Рисунок 1. Экспериментальный регион при полном факторном эксперименте

Также на экспериментальном регионе присутствует центральная точка, которая представляет собой контрольный эксперимент. Экспериментальный регион представляет собой плоскость, в которой находятся опыты с различными параметрами фактором. Для того, чтобы провести полный факторный эксперимент, необходимо охватить весь регион, то есть провести все возможные варианты опытов. Как уже известно, сделать это, при большом количестве факторов очень проблематично. Именно здесь на помощь приходит D-Optimal Design, который позволяет выделить из экспериментального региона определенную часть, выполнение опытов в области которой, даст нам необходимую информацию о исследуемом объекте с достоверностью, практически соответствующей полному факторному эксперименту. [5]

Рисунок 2. Экспериментальный регион при D-оптимальном планировании

Центральный эксперимент также смещается, в зависимости от вновь образовавшегося экспериментального региона. Этот пример наглядно показывает насколько удобно и, можно даже сказать, необходимо D-оптимальное планирование. Особенно это ощущается в постановке экспериментов в биотехнологии, где, как уже упоминалось, один опыт может длиться сам по себе до нескольких суток, а подготовка к нему занять и того больше. Единственный недостаток, если его можно так назвать, заключается в том, что для реализации D-оптимального подхода, как правило, необходимо специальное программное обеспечение.

В настоящее время очень сложно представить хотя бы одного исследователя, который бы не пользовался возможностями концепции планирования эксперимента. Что несомненно показывает, насколько это необходимо в современном мире, где сложность, стоимость и количество опытов, необходимых для исследования постоянно растут. Как растет и количество методик и возможностей дизайна эксперимента. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в скором будущем дизайн эксперимента займет очень важное место во всех областях науки, если он, конечно, уже этого не сделал.

Список использованной литературы

1. Fabian Triefenbach. Design of Experiments: The D-Optimal Approach and Implementation As a Computer Algorithm : thesis bachelor in information and communication technology/ Fabian Triefenbach – Umeå, 2008. – 70 с.
2. George E. P. Box. Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery, Second Edition/ George E. P. Box, J. Stuart Hunter, William G. Hunter. - Wiley-Interscience, 2005. — 633 с.
3. The Design of Optimum Multifactorial Experiments/ R. L. Plackett and J. P. Burman// Biometrika. – 1946. – Vol. 33, No 4. – с. 305-325.
4. Гришенцев, А.Ю. Теория и практика технического и технологического эксперимента/ учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 102 с.

5. Фёдоров, В. В. Теория оптимального эксперимента/ В. В. Фёдоров; ред. Г. Я. Мякишев. – М.: Наука, 1971. – 312 с.

ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ РОДА *BACILLUS* НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАСТЕНИЙ И НАСЕКОМЫХ НА ПРИМЕРЕ МЯГКОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ *TRITICUM AESTIVUM* L. И ЗЛАКОВОЙ ТЛИ *SCHIZAPHIS GRAMINUM*

**Румянцев С.Д.,
Сорокань А.В.,
Благова Д.К.,
Веселова С.В.**

*ФГБУН Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН,
Уфа*

INVOLVEMENT OF BACTERIA OF THE GENUS *BACILLUS* IN THE INTERACTIONS BETWEEN PLANTS AND INSECTS AS EXAMPLE OF SPRING WHEAT *TRITICUM AESTIVUM* L. AND APHIDS *SCHIZAPHIS GRAMINUM*

*Rumyantsev S.D., Sorokan A.V., Blagova D.K., Veselova S.V.
Institute of Biochemistry and Genetics, Ufa Research Center, Russian Academy of Sciences, Ufa*

Аннотация

Был обнаружен положительный эффект штаммов *Bacillus subtilis* 26Д, *B. thuringiensis*-5689, *B. thuringiensis*-6066 на защитный ответ растений пшеницы инфицированных *Schizaphis graminum*. Наибольший эффект проявила композиция бактериальных штаммов биопестицид 1, что делает ее перспективной для создания новых биологических препаратов.

Abstract

Beneficial effect of strains *B. subtilis* 26D, *B. thuringiensis*-5689, *B. thuringiensis*-6066 on the defense response of wheat plants infected with *Schizaphis graminum* was found. The mixture of strains of biopesticide 1 shows the greatest protective effect and is promising to create new biological preparations.

Ключевые слова

Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Triticum aestivum L., *Schizaphis graminum*.

Keywords

Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Triticum aestivum L., *Schizaphis graminum*.

Введение. Проблема устойчивости сельскохозяйственных культур к вредителям и фитопатогенам является одной из наиболее важных на сегодняшний день. Загрязнение почв, снижение плодородия земель, появление резистентных форм вредных организмов вследствие применения химических средств защиты растений, приводит к поиску новых препаратов биологической природы на основе микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. В настоящее время все большее распространение получают биопрепараты, основу которых составляют стимулирующие рост растений бактерии (СРРБ) (или РГРБ от plant growth promoting bacteria) [1]. Каждое растение колонизируется большим количеством различных видов бактерий как в ризосфере, так и внутри самого растения эндофитными видами и взаимосвязь растений с этими микроорганизмами обычно полезна для самих растений. СРРБ вызывают физиологические изменения в растениях, способствуют их росту и, кроме того, индуцируют системную устойчивость к патогенам и насекомым вредителям (СИУ – системную индуцированную устойчивость) [1, 2, 3].

Фитофаги также воздействуют на метаболизм растений. Обыкновенная злаковая тля (*Schizaphis graminum*), питающаяся флоэмным соком, ослабляет иммунную систему растений с помощью секретов своей слюны [4]. Слюна тлей содержит свободные аминокислоты, ферменты, такие как 1,4-глюкозидазы, пектиназы, целлюлазы, полифенолоксидазы, пероксидазы и липазы, которые предположительно, поддерживают благоприятные условия для кормления тлей, уменьшая оксидативный стресс, осуществляя детоксикацию фенольных соединений и предотвращая накопление каллозы [4]. В свою очередь растение реагирует на фитофага активацией иммунной системы, которая способна распознавать механическое давление и поврежденные клетки. Во время проникновения тли в растение могут повреждаться клеточные стенки и плазматические мембраны мезофильных и паренхимных клеток. При этом освобождающиеся олигосахариды выполняют роль элиситоров и могут запускать иммунную систему растений, так же как и активные формы кислорода (АФК), образующиеся в месте прокола [2, 3, 4]. Кроме этого, тли вызывают в растениях локальные и системные некрозы тканей, увеличивают перекисное окисление липидов, изменяют активность окислительно-восстановительных ферментов, индуцируют гены PR-белков сходные с патоген-индуцируемыми генами [4].

При этом растение пораженное вредителями тратит ресурсы на синтез новых соединений, участвующих в защите и, соответственно, происходит торможение ростовых процессов. СРРБ ассоциированные с растениями способствуют лучшему росту растений за счет увеличения доступности элементов минерального питания, продукции метаболитов и элиситоров, запускающих СИУ [2, 3]. К сожалению роль СРРБ в развитии СИУ растений к насекомым изучается гораздо в меньшей степени, чем к патогенам [3]. Комплексные исследования в системе бактерия – растение – насекомое нужны для лучшего понимания применения СРРБ в сельском хозяйстве.

Целью данной работы являлась проверка свойств эндофитности трех штаммов бактерий рода *Bacillus* и изучение их влияния на устойчивость растений пшеницы к обыкновенной злаковой тле *Schizaphis graminum*.

Материалы и методы. В нашей работе объектом исследования служили бактериальные штаммы *Bacillus subtilis* 26Д (основа препарата Фитоспорин-М) (Bs26D), *B. thuringiensis* ВКПМ-6066 (Bt6066) и *B. thuringiensis* ВКПМ-5689 (Bt5689), выращенные в чашках Петри на питательном картофельно-глюкозном агаре (КГА) в течение 3-х суток в термостате при 28°С. Для инокуляции растений была использована суспензия бактериальных клеток в концентрации 10⁸ кл/мл, которую смывали с агаризованной среды и доводили до нужной концентрации по оптической плотности. Эндофитные свойства бактериальных штаммов проверяли на пробирочных растениях пшеницы, выращенных в асептических условиях на питательной среде Мурасиге-Скуга в климатической камере с 16-ти ч световым периодом при температуре 20/24°С (ночь/день). Бактериальной суспензией была инокулирована прикорневая зона растений, через 10 дней кусочки тканей из верхней части растений были отделены, поверхностно стерилизованы и высажены в чашки Петри на питательную среду КГА для выделения бактериальных реинокулятов. Кроме того, был произведен подсчет количества КОЕ бактерий в пробирочных растениях пшеницы. Для этого стерильные пробы в количестве 0,1 мл и их десятичные разведения из экстрактов тканей поверхностно-стерилизованных пробирочных растений пшеницы контрольных и предварительно инокулированных бактериями были высеяны на твердую агаризованную среду в чашки Петри и помещены в термостат при 28°С на 48 часов. Генетическая идентичность реинокулированных штаммов бактерий с исходными была проверена с помощью RAPD-анализа, проводимого по стандартной методике.

При исследовании влияния бактериальных штаммов (Bs26D, Bt6066, Bt5689) и их композиции, названной Биопестицид 1 (Bs26D + Bt5689+ Bt6066) (БИО1), на

устойчивость растений пшеницы к обыкновенной злаковой тле *S. graminum*, объектом исследования служили проростки мягкой яровой пшеницы (*Triticum aestivum* L) сорта Салават Юлаев, выращенные в лабораторных условиях на водной культуре в 10% растворе Хогланда-Арнона в течение 7 дней в климатической камере при условиях описанных для пробирочных растений пшеницы. Семена пшеницы перед посадкой обрабатывали суспензией клеток бактериальных штаммов полусухим способом из расчета на 1 г семян 20 мкл суспензии клеток с титром 10^8 кл/мл. Через 7 суток растения инокулировали тлей по 5 особей на растение. Через 48 и 72 часа после инокуляции фитофагом растительный материал (1:5 масса/об.) гомогенизировали в 0.05 М Na-фосфатном буфере (ФБ), pH 6.2, и инкубировали при 4°C в течение 30 мин. Супернатант отделяли центрифугированием при 15000 g (5415K “Eppendorf”, США). Концентрацию пероксида водорода определяли, используя ксиленол оранжевый в присутствии Fe^{2+} . Оптическую плотность комплекса измеряли при 560 нм на спектрофотометре BioSpec-Mini (“Shimadzu”, Япония). Активность пероксидазы (ПО) определяли микрометодом по окислению (*o*-) фенилендиамина (ОФД) в присутствии H_2O_2 при 490 нм на спектрофотометре Benchmark Microplate Reader (“BioRad”, США). Активность фермента выражали в оптических ед./мг белка. Содержание белка определяли по методу Бредфорд. Активность каталазы определяли по способности H_2O_2 образовывать с солями молибдата стойкий окрашенный комплекс при 405 нм на спектрофотометре Benchmark Microplate Reader (“BioRad”, США). Изучение распространенности тли на посевах и пораженности посевов пшеницы производили в период цветения, молочной и молочно-восковой спелости колоса в полевых условиях. Расчет производили по стандартным формулам. Все опыты проводились в 3 биологических и 3 аналитических повторностях.

Результаты и обсуждение. Исследованные штаммы были взяты для изучения как стимулирующие рост растений и способные активировать защитную систему растений микроорганизмы [2, 5]. Штамм *Bacillus subtilis* 26Д является основой биопрепарата Фитоспорин. Штаммы *B. thuringiensis* всегда использовались в качестве эффективных биоинсектицидов, так как они продуцируют белки Cry и Cyt, обладающие высокой токсичностью только для насекомых, но не для млекопитающих и окружающей среды [5]. Однако, в последнее время, стали появляться работы о роли *B. thuringiensis* в индукции СИУ в растениях [5].

Рис. 1 Проверка свойств эндофитности бактериальных штаммов Bs26D (а), Bt5689 (б) и Bt6066 (в): 1 - поверхностно стерилизованные кусочки тканей из пробирочных растений пшеницы – 48 часов на питательной среде КГА; Электрофореграмма ПААГ после RAPD-анализа: 2 – ДНК исходного бактериального штамма; 3 – ДНК реинокулированного из растений пшеницы соответствующего бактериального штамма.

Кроме того, данные штаммы привлекли наше внимание, так как обладают свойством эндофитности. Из рис. 1 видно, что среди изученных нами штаммов большим свойством эндофитности в растениях пшеницы обладали Bs26D ($5 \cdot 10^5$ КОЕ/г сырой массы) и Bt5689 ($5 \cdot 10^3$ КОЕ/г сырой массы) и чуть меньшей – Bt6066 ($3 \cdot 10^3$ КОЕ/г сырой массы). Доказано, что эндофиты гораздо эффективнее некоторых

ризосферных бактерий стимулируют рост растений, обеспечивают хозяина элементами минерального питания и защищают от болезней, патогенов и даже вредителей [2]. С использованием RAPD-анализа показана полная идентичность реинокулированных штаммов бактерий с исходными (рис. 1).

Таблица 1. Влияние эндофитных штаммов рода *Bacillus* и их композиции на генерацию пероксида водорода (мкМ H_2O_2 /г сырой массы) в листьях растений пшеницы инфицированных злаковой тлей

Вариант		Контроль	Bs26D	Vt6066	Vt5689	БИО1
2 суток инфицирования	Контроль	18.9±0.8	19.5±0.9	13.5±0.5	22.9±2.1	18.8±0.8
	<i>S. graminum</i>	11.5±0.6	24.7±1.3	19.9±0.9	34.3±2.5	32.5±1.9
3 суток инфицирования	Контроль	19.2±1.1	19.4±1.0	16.3±0.6	17.7±0.7	17.2±1.1
	<i>S. graminum</i>	12.7±0.7	44.6±2.4	39.9±1.8	39.1±2.2	53.1±3.1

Мы обнаружили, что в растениях пшеницы уже через 2 и 3 суток инфицирования злаковая тля способствовала снижению генерации пероксида водорода (табл. 1), уменьшению активности про-/антиоксидантных ферментов – пероксидазы (рис. 2а, б) и каталазы (рис. 2в, г), что, возможно, приводило к нарушению редокс-статуса и помогало тле питаться, размножаться и обезвреживать растительные фенолы [4].

Рис. 2 Влияние эндофитных штаммов рода *Bacillus* и их композиции Биопестицида 1 на активность пероксидазы (а, б) и активность каталазы (в, г) в листьях растений пшеницы через 2 (а, в) и 3 (б, г) суток после инфицирования злаковой тлей *S. graminum*: 1 – неинфицированный контроль; 2 – инфицирование злаковой тлей.

Обработка бактериальными препаратами изменяла характер ответа растений на поражение злаковой тлей. Генерация пероксида водорода в обработанных бактериями растениях пораженных тлей – увеличивалась (табл. 1), активность пероксидазы возрастала, в отличие от необработанных растений (рис. 2а, б), а активность каталазы при поражении растений злаковой тлей уменьшалась во всех вариантах, но в обработанных бактериями в меньшей степени (рис. 2в, г). Развитие СИУ, опосредованное СРРБ часто связывают с быстрым и ранним накоплением АФК [1, 2]. В свою очередь, образование АФК регулируется ферментами про-/антиоксидантной

системы (пероксидазой, каталазой и др.) и считается первой защитной реакцией растений на инфицирование.

Таблица 2. Влияние эндофитных штаммов рода *Bacillus* и их композиции Биопестицида 1 на распространенность тлей в посевах (%) и пораженность растений пшеницы особями тлей (%) в полевых условиях.

Вариант	Контроль	Vs26D	Vt6066	Vt5689	БИО1
Распространенность тлей в посевах, %	25.6	14.8	12.2	17.9	8.3
Пораженность растений особями тлей, %	6.5	3.5	3.1	4.3	2.7

Мы предполагаем, что снижение активности каталазы и увеличение активности пероксидазы привело к повышению генерации пероксида водорода в растениях обработанных бактериальными штаммами и пораженными тлей и способствовало лучшей защите растений от вредителя. Предпосевная обработка растений пшеницы бактериальными препаратами уменьшала как распространенность тли, так и степень пораженности ей растений. При этом лучше всего действовал штамм Vt6066 и БИО1 (табл. 2).

Наши результаты показали, что наибольшую эффективность при защите растений от злаковой тли проявила композиция исследованных штаммов БИО1, несмотря на то, что по отдельности штаммы входящие в этот препарат показали меньшую эффективность. Vs26D и Vt5689 лучше влияли на состояние про-/антиоксидантного статуса, а Vt6066 лучше проявил себя в полевых условиях, ограничивая распространенность тли. Основываясь на наших результатах, можно сделать вывод, что обработка смесью бактериальных штаммов БИО1 эффективнее снижала пораженность растений пшеницы злаковой тлей за счет комплексного влияния смеси штаммов, как на самих тлей, так и на защитную систему растений. Одним из факторов увеличения эффективности действия смеси штаммов может быть индукция бактериями СИУ в растениях с помощью различных гормональных сигнальных путей [3].

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ № 14.604.21.0016 по приоритетному направлению "Науки о жизни" в рамках мероприятия 1.2 Программы (уникальный идентификатор (RFMEFI60414X0016)).

Список использованной литературы

1. Van der Ent S. Jasmonate signaling in plant interactions with resistance-inducing beneficial microbes / S. Van der Ent, S. C. Van Wees, C. M. Pieterse // *Phytochemistry*. - 2009. - V. 70. - P. 1581–1588.
2. Maksimov I. V. Plant growth promoting bacteria in regulation of plant resistance to stress factors / I. V. Maksimov et. al. // *Russian Journal of Plant Physiology*. - 2015. - V. 62. - P. 715–726.
3. Pangesti N. Two-way plant-mediated interactions between root-associated microbes and insects: from ecology to mechanisms / N. Pangesti et. al. // *Front. Plant Sci*. 2013. - V. 4. - 414. doi:10.3389/fpls. 2013.00414
4. Moran P. J. Gene expression profiling of *Arabidopsis thaliana* in compatible plant-aphid interactions / P. J. Moran et. al. // *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*. - 2002. - V. 51. - P. 182–203.
5. Hyakumachi M. *Bacillus thuringiensis* suppresses bacterial wilt disease caused by *Ralstonia solanacearum* with systemic induction of defense-related gene expression in tomato / M. Hyakumachi et. al. // *Microbes Environ*. - 2013. - V. 28. - P. 128-34.

ВЛИЯНИЕ ПРАВО- И ЛЕВОВРАЩАЮЩЕГОСЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА НА СЕМЕНА С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ СИММЕТРИИ МОЛЕКУЛ ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ

Даниловских М.Г.,
Винник Л.И.

ФГБОУ ВПО «Новгородский Государственный университет
имени Ярослава Мудрого», Великий Новгород

EFFECT OF RIGHT AND LEVO LASER SEEDS WITH DIFFERENT FORMS OF SYMMETRY OF MOLECULES OF FATS AND CARBOHYDRATES

Danilovskikh M.G., Vinnik L.I.
Novgorod State University, Velikiy Novgorod

Аннотация

Структурирование живой материи на Земле во многом определяется космологическими факторами. К числу этих факторов относится хиральная асимметрия живого мира. Одной из причин проявления хиральности можно считать природные электромагнитные поля. В статье рассматривается отклик на стимуляцию лазерным излучением семян редиса и горчицы с различным по количественному содержанию жиров с *L*- и углеводов с *D*-формой симметрии, в устройстве с право- и левовращающимся излучением лазера.

Abstract

The structuring of living matter in the world is largely determined by cosmological factors. These factors include chiral asymmetry of the living world. One reason for the existence of chirality can be considered the natural electromagnetic fields. The article discusses the response to stimulation with laser radiation radish and mustard seeds with different quantitative content of fats with carbohydrates with *L*- and *D*-form of symmetry in the device with the right-left rotating and laser radiation.

Ключевые слова

Низкоинтенсивное сканирующее излучение лазера (НИСЛИ), левая и правая формы симметрии молекул (*L*-, *D*-), хиральность (киральность) (англ. chirality, от др.-греч. χεῖρ — «рука») — отсутствие симметрии относительно правой и левой стороны.

Keywords

Low-intensity laser radiation scanning (NISLI), left and right form of molecular symmetry (*L*-, *D*-), chirality (chirality) (Eng. Chirality, from the ancient Greek. Χεῖρ - «Hand») — the lack of symmetry with respect to right and left side.

Известно, что жизнь на Земле асимметрична. Большинство α -аминокислот природного происхождения, входящих в состав белков, имеют *S*-конфигурацию или, как часто говорят, относятся к *L*-ряду, сахара (углеводы) наоборот являются правовращающимися, т.е. относятся к *D*-ряду [1] (в биологических процессах используются только левые молекулы аминокислот и только правые молекулы сахаров). Хиральная специфичность — неотъемлемое свойство живой природы, а воспроизведение и поддержание такой специфичности — одна из характернейших функций жизнедеятельности биосистем, т.е. можно сказать, что жизнь хиральна [2]. Поэтому, изучая реакцию биосистем на стимуляцию *L*- и *D*-форм симметрии молекул участвующих в биологических процессах, можно надеяться на получение дополнительной информации проливающей свет на эту проблему.

Предметом рассмотрения является аспект (характер) взаимодействия хиральных свойств НИСЛИ с право- и левовращающимся излучением лазера с хиральными свойствами молекул биологического объекта. В качестве объектов исследований использовались сухие семена редиса (*Raphanus sativus L. var. radicola D.C.*) сорта «Розово-красный с белым кончиком» и горчицы сарептской (*Brassica juncea L.*) однолетнее травянистое растение. Выбор был обусловлен различным содержанием молекул жиров с *L*- и углеводов с *D*-формой симметрии в семенах горчицы и редиса. Основной состав семян приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Состав семян редиса и горчицы, г на 100г

	Белки	Углеводы	Жиры
Редис	1,2	4,6	0,1
Горчица	37,1	5,9	11,1

На рисунке 1 показана схема стимуляции семян редиса и горчицы в устройстве с круговой разверткой НИСЛИ с линейной плоскостью поляризации и правым/левым направлением вращения развертки луча лазера [3].

Рис. 1. Схема стимуляция семян редиса и горчицы

ЧП — чашка Петри с семенами, Л — лазер, П — четырехгранная зеркальная призма, ДВП — двигатель вращения призмы, ДВК — двигатель вращения каретки, ВК — вращающаяся каретка

Воздействие НИСЛИ красного диапазона осуществлялось полупроводниковым лазером типа (HLDH-660-A-50-01) с постоянной плотностью мощности $W = 3.5 \text{ мВт/см}^2$, и дозой облучения $D = 0.26 \text{ мДж/см}^2$ с соблюдением следующих параметров: — длина волны $\lambda = 658 \text{ нм}$, длина когерентности $L_{\text{ког}} = 217 \text{ мкм}$, длительность импульсов $\tau_{\text{и}} = 62,5 \text{ мкс}$, частота импульсов $f = 1000 \text{ Гц}$, мощность излучения лазера $P_{\text{изл}} = 50 \text{ мВт}$, экспозиция излучения 30с.

Сухие семена формировались 18.08.13г в две отдельные группы для каждого объекта исследований (по 50 семян в каждом из опытов). Каждая сформированная группа состояла из одной контрольной и трех опытных. Затем семена замачивали в отстоявшейся из под крана воде при комнатной температуре и оставляли на сутки (в соответствии с ГОСТ 12038-84 [4]).

На вторые сутки набухшие семена 50 штук однократно подвергались воздействию НИСЛИ при освещении 10-15лк, и временной экспозиции 30с. В третьем опыте при воздействии НИСЛИ правого+левого вращения развертки луча лазера временная экспозиция составляла 15 секунд правое + 15 секунд левое вращение. Параметры облучения: расстояние от излучателя до объекта, выбор частоты повторения импульсов лазерного излучения в 1000Гц и временная экспозиция 30 секунд выявлены экспериментальным путем предыдущими опытами. Такой режим облучения

стимулирует протекание ростовых процессов и способствует реализации генетического потенциала

После облучения семена без отлежки проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, при постоянном температурном и световом режиме. В качестве отклика на стимуляцию выбран параметр «динамика роста апексов» общепризнанного комплексного показателя. На третью сутки проращивания с появлением апексов производилось измерение. Результаты измерения отображены в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика роста апексов семян горчицы

Сутки проращивания	20.08.13	21.08.13	22.08.13	23.08.13
Контроль	6,20	11,40	13,00	17,00
Лазер правое	10,80	15,40	22,20	28,60
Лазер левое	11,40	18,40	29,80	39,50
Лазер правое+левое	8,80	12,20	13,60	14,60

В первом опыте с семенами горчицы рисунок 2 динамика роста апексов имела различное значение. Апексы семян, подвергавшиеся стимулированию лазером с левым вращением, опережали по динамике роста все другие опытные группы. К концу опыта опережение по отношению к контролю составило 232,4%, по отношению к апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с правым вращением 138,1%, по отношению к апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с правым+левым вращением 270,5%.

Горчица

Рис. 2. Динамика роста семян горчицы

По результатам первого опыта видно, что стимуляция семян горчицы левым вращением луча лазера привела к более активному росту апексов семян. Объяснить

такую динамику роста можно большим содержанием молекул жиров, в семенах горчицы обладающих левой симметрией.

Во втором опыте с семенами редиса рисунок 3 динамика роста апексов имела также различное значение. Результаты измерения отображены в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика роста апексов семян редиса

Сутки проращивания	20.08.13	21.08.13	22.08.13	23.08.13
Контроль	5,00	8,60	9,80	15,60
Лазер правое	3,90	13,20	16,80	24,10
Лазер левое	3,20	10,20	14,20	20,40
Лазер правое+левое	5,00	8,00	13,00	17,80

На третьи сутки динамика роста семян редиса, подвергавшиеся стимуляции правым и левым вращением лазера, отставали в росте от семян контрольной группы и семян, стимулированных правым+левым вращением. Но с четвертых суток опытные группы стали опережать контроль. Апексы семян, подвергавшиеся стимулированию лазером с правым вращением, опережали по динамике роста все другие опытные группы. К концу опыта опережение по отношению к контролю составило 154,5%, по отношению к апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с левым вращением 118,1%, по отношению к апексам семян подвергавшихся стимулированию лазером с правым+левым вращением 135,4%.

Редис

Рис. 3. Динамика роста семян редиса

По результатам второго опыта видно, что стимуляция семян редиса правым вращением луча лазера привела к более активному росту апексов семян. Объяснить такую динамику роста можно большим содержанием молекул углеводов, в семенах горчицы обладающих правой симметрией.

Таким образом, результаты опытов показывают, что воздействие право- и левовращающегося излучения развертки луча лазера на биологический объект с

выраженной хиральностью молекул обладает высокой эффективностью и значительно повышает всхожесть посевного материала.

Список использованной литературы

1. Шабаров Ю.С. Органическая химия - СПб.: «Лань», 2011. - 848с.
2. Архипов М.Е., Субботина Т.И., Яшин А.А. Киральная асимметрия биоорганического мира: Теория, эксперимент / Под ред. А.А. Яшина.- Тула: ПАНИ, НИИ НМТ. Изд-во «Тульский полиграфист», 2002.- 242с. (Серия «Электродинамика и информатика живых систем», Т. 1).
3. Патент на полезную модель РФ № 148703 (зарегистрировано 12.10.2014г, приоритет изобретения 10.06.2014г) «Устройство для стимуляции сельскохозяйственной птицы».
4. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ Г. ШЫМКЕНТ

Изтлеуова А.Б.

магистр естественных наук,

Исаева А.У. д.б.н.,

профессор

*Южно-Казахстанский государственный университет
им. М.Ауэзов, г. Шымкент, Республика Казахстан*

Аннотация

В данной статье выявлены неоднородности структуры и плотности фосфорсодержащих отходов, расположенных в городе Шымкент. Минералогический состав отходов содержит псевдоволластонит, ранкинит, фторапатит и кальцит. В небольших объемах встречаются трикальцийфосфат, витлокит, флюорит, силикокарнитит, мелилит, акерманит, куспидин, галенит. В пробах обнаружены микроорганизмы тионовой группы *Acidithiobacillus ferrooxidans*, *A. thiooxidans*, *Leptospirillum ferrooxidans*, установлено наличие в незначительных количествах нитрифицирующих микроорганизмов и микромицетов.

Ключевые слова: фосфорсодержащие отходы, микробиологическое исследование, микрофлора.

Со времени начала промышленной революции подавляющее большинство природных ресурсов, поставляемых из антропогенной сферы, накапливаются в окружающей среде в виде отходов. Разработка новых методов переработки минерального сырья является одной из основных целей современного научно-технического прогресса. В последние годы наблюдаются тенденции усложнения состава минеральных веществ, уменьшения доли металлов, повышения требований к защите окружающей среды. Это привело к росту цен на полезные компоненты. По причине увеличения спроса на полезные компоненты возникает настоятельная необходимость переработки отходов.

Самым эффективным и экологически безопасным путем извлечения ценных компонентов на рудных месторождениях является биологическое выщелачивание. Например, в таких странах, как Канада, Китай, Австралия, Иран, Россия, Болгария и Узбекистан извлечение элементов – золота, железа, рения, молибдена, меди осуществляется биотехнологическим способом [1, 2].

В настоящее время объем оставшихся после химического выщелачивания отходов составляет по Казахстану примерно 25 миллиардов тонн. К сожалению, они, не подвергаясь переработке и негативно влияя на окружающую среду, занимают тысячи гектаров территории [3].

В Южно-Казахстанской области в связи с интенсивным развитием промышленности вызывает озабоченность проблема загрязнения окружающей среды. Поэтому экологическая оценка очагов техногенного загрязнения природных комплексов, дающая возможность прогнозировать их будущее развитие, является одной из актуальных проблем.

Материалы и методы. Для этой цели необходимо изучение физико-химических и микробиологических характеристик техногенных отходов.

Объектами исследования были пробы, отобранные из отходов фосфорного производства, расположенных на окраине города Шымкента. Фосфорные отходы находятся на расстоянии 5 километров от бывшего завода по производству фосфорных удобрений, находившегося в г. Шымкент. Отходы занимают примерно 16,6 га территории, не считая пустующей земли вокруг них. Примерно 75 – 80% отходов являются гранулированными.

Внешний вид площадки с фосфорными отходами представляется неровным, их объем составляет примерно 0,5 миллиона тонн. Если говорить об общей экологической ситуации, то территория вокруг отходов загрязнена бытовым и технологическим. В целях предотвращения возгорания фосфорных отходов под воздействием воздуха, они хранятся под водой.

Цвет гранулированных и плотных отходов фосфорного производства варьирует от белого до черного, кислотность среды колеблется в пределах 6,0-7,2.

Элементарный состав отходов определялся с помощью ICP, объемно-весовые параметры и структура посредством электронно-растрового микроскопа марки JSM 649LV JEOL (Япония). Микроанализ был проведен с помощью микродисперсной системы марки INCA Energy 350 OXFORD Instruments (Великобритания), анализ на территории HKL Basis был реализован с использованием системы поликристаллического анализа.

Для микробиологических исследований подготовить суспензии, отходы были измельчены. С целью выделения тионовых бактерий *Acidithiobacillus ferrooxidans* была использована среда Сильвермана-Льондгрена, бактерий *Thiobacillus thioparus* – среда Ваксмана, нитрификаторов – среда Виноградского, микромицетеров – среда Чапека [4].

Наряду с этим, применялись весы марки Scout Pro, устройство для обеззараживания паром СПГА – 100 – I – НН, термостат ТС – 180 СПУ, устройство для встряхивания LS 120 производства фирмы LOIP [5].

Для таксономического анализа микроорганизмов был использован «Определитель бактерий» Б. Берджи [6].

Микроскопические исследования проводились с помощью микроскопов «Микмед -5» с х40, х600, х1000 кратным увеличением.

Результат исследования и его анализ. Фосфоросодержащие отходы условно были разделены на 4 группы: А – гранулированные отходы беловатого цвета, Б – сероватого цвета, В – синего цвета, Г – черного, угольного цвета.

При исследовании гранулированных отходов выявлено, что в их структуре стекловидная масса составляет 65-97%. При быстром охлаждении отходов формируются стекловидные вещества. Однако, из-за недостатка быстроты охлаждения они не превращаются в чистое стекло. Кристаллизация гранулированных отходов связана с количеством содержащегося в их составе фосфорного ангидрида. По мере увеличения количества фосфорного ангидрида свойство кристаллизации начинает уменьшаться.

Наряду с этим выявлено, что состав плотных отходов не характеризуется постоянством. По данным микроскопических исследований в плотных отходах объем псевдоволластонита очень большой. В меньших объемах встречается минерал мелилит-

Ca₂(Al, MgSi)Si₂O₇. Кроме того в небольших количествах отмечен акерманит-Ca₂MgSi₂O₇, галенит-Ca₂Al₂SiO₇.

По данным ИКС-анализа в пробе А в самых больших количествах содержатся редкоземельные элементы (РЗЭ): La-5,6%, Ce-5,8%, Nd-5%, Th-0,2%. В пробе Б La составляет 10,5%, Ce -10,7%, Nd-9,4%. Элементами, содержащимися в наименьших количествах, являются Ta-0,007%, Tl-0,005%. В пробах В и Г нет значительных различий в процентном содержании РЗЭ. Процентное содержание элементов La, Ce, Nd, характеризующиеся значительным количеством в других пробах, составляет 0,56-1,0%. Результаты исследований с помощью электронно-растрового микроскопа показаны в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1. Количественные показатели химического состава фосфорсодержащих отходов А, Б, В, Г, установленные с помощью электронно-растрового микроскопа

Элемент	Вес %			
	А	Б	В	Г
F	4.59	2.01	-	-
Na	0.37	0.36	-	-
Mg	1.54	1.64	-	0.21
Al	0.77	1.02	0.08	0.31
Si	10.67	13.49	5.09	1.16
P	1.42	0.92	21.95	0.50
S	0.53	0.19	-	0.94
K	0.46	0.32	0.02	0.03
Ca	25.37	29.22	0.42	1.51
Mn	0.06	0.18	5.97	0.14
Fe	0.26	0.31	59.71	3.35
Ti	-	-	0.99	-
V	-	-	0.25	-
Cr	-	-	0.37	-

Рисунок 1. Петрографический и ИКС-анализ фосфорсодержащих отходов А, Б, В, Г

По полученным в результате химического анализа отходов показателям, в пробе А по сравнению с пробой Б, содержится в 2 раза больше фтора. Преимущественное содержание в составе отходов А кремния и кальция, соответствует формуле куспидина ($3CaO \cdot xCaF_2 \cdot 2SiO_2$).

В составе пробы Б выявлены в больших количествах наличие кальция и кремния и в наименьших количествах фтора, что дает основание отнести ее к минералу псевдоволластонит.

В пробе В соотношение железа и фосфора составляет 2:1, что соответствует составу феррафосфора Fe_2P .

В составе пробы Г доля химических элементов очень мала. Выявлено наличие большого количества железа.

Микробиологическая характеристика фосфорсодержащих отходов.

Сточная вода, предохраняющая шламонакопители от пожара, имеет ярко-желтый цвет, без запаха, слабо кислая среда: рН 5,8-6,2. При микроскопическом исследовании обнаружили амёб двух видов - *Amoeba limax* и *Tokophria sp.*, также встречается водоросли *Oicomonas sp.*, *Navicula sp.*, *Chlorococcus sp.*

По результатам микробиологических исследований в среде обнаружены ацидофильные бактерии *Acidithiobacillus ferrooxidans*, *Acid. thiooxidans*, *Leptospirillum ferrooxidans*. В твердых фосфорных отходах *Acid. ferrooxidans* обнаружены в количестве 10^3 кл/г, *Acid. Thiooxidans* $\sim 10^3$ кл/г, *L. ferrooxidans* 10^4 кл/г показало. В водах количество *Acid. ferrooxidans* находилось в пределах 10^4 кл/г, *Acid. thiooxidans* 10^4 кл/г, *L. ferrooxidans* $\sim 10^4$ кл/г.

По таксономическим признакам обнаруженные микромицеты отнесены к *Mucor sp.*, *Penicillium sp.*, *Aspergillus sp.*

Таким образом, установлен неоднородный состав фосфорсодержащих отходов. Выявленные группы микроорганизмов тионовых групп свидетельствует о слабо текущих микробиологических процессах окисления минералов в отходах.

Список использованной литературы

1. Kumari, A., Natarajan, K.A., 2001. Hydrometallurgy, pp.125-134.
2. Edwards K.J., Hu B., Hamers R.J. and Banfield J.F., 2001. FEMS Microbiol. Ecol., pp.34-197.
3. <http://www.zakon.kz/4548553-bliz-taraza-skopilos-bolee-semi.html>
4. A. Schippers, T. Rohwerder and W. Sand, Appl. Microbiol. Biotechnol., (1999) pp.104.

5. H. Brandl. Microbial leaching of metals//H.J. Rehm, G. Reed (Eds.), Biotechnology, vol. 10Wiley-VCH, Weinheim (2001), pp. 191–224
6. Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Т. 1: Пер.с англ./ Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейла, С. Улиллямса. 1 том. М.: Мир, 1997. –с. 420- 432.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕК ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Исаева А.У.,

*Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, директор
НИИ экологии и биотехнологии*

Жумадуллаева А.И.,

*Шымкентский университет, заведующая кафедрой химии, биологии и сельского
хозяйства*

Балгабекова А.,

*Шымкентский университет, преподаватель кафедры химии, биологии и
сельского хозяйства*

Исаев Ч.Е.

*Шымкентский университет, студент кафедры химии, биологии и сельского
хозяйства*

ECOLOGICAL STATE OF RIVERS OF THE SOUTH KAZAKHSTAN

Issayeva Akmaral Umirbekovna

*South Kazakhstan State University im.M.Auezova, director of the Institute of Ecology
and Biotechnology*

Zhumadullaeva Alica Issayevna

Shymkent University, Head of Department of Chemistry, Biology and Agriculture

Balgabekova Aygerim

Shymkent University Lecturer, Department of Chemistry, Biology and Agriculture

Issayev Chingyz Erzhanovich

Shymkent university student, Department of chemistry, biology and Agriculture

Аннотация

В статье представлены результаты экологической оценки 16 рек Южно-Казахстанской области. Установлено, что исследованные водные источники можно разделить на четыре условные группы, каждая из которых характеризуется температурными и гидрохимическими параметрами и является специфическим биотопом для развития высшей водной растительности.

Abstract

The article presents the results of the environmental assessment of 16 rivers of South Kazakhstan region. It was found that the investigated water sources can be divided into four conventional groups, each of which is characterized by thermal and hydro-chemical parameters and a specific biotope for the development of higher aquatic vegetation.

Ключевые слова

Экологическая оценка, реки, гидрохимические показатели, температурный режим.

Keywords

Environmental assessment, rivers, hydro-chemical parameters, temperature control.

Уровень техногенной нагрузки на водные источники, связанный с поступлением поверхностных сточных вод с населенных пунктов, агроландшафтов и производственных территорий предприятий непрерывно растет.

В качестве объектов исследования было изучено 16 рек Южно-Казахстанской области ЮКО: Жабагылысу, Каскасу, Келте машат, Балдыбрек, Боген, Бала боген,

Боралдай, Сайрамсу, Сырдария, Арыс, Ленгерсай, Тогус, Боген, Машат, Бадам и Кошкар-Ата.

В результате многолетних исследований установлено, что основными источниками загрязнения рек ЮКО являются неорганизованный сброс мусора и сточных вод от населенных пунктов, поверхностные стоки с территории сельскохозяйственных объектов и сточные воды промышленных предприятий, а загрязняющими веществами - нитраты, нитриты, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, ионы магния, меди и ряда тяжелых металлов, среднегодовые концентрации которых превышают норму в 1,4 - 5,8 ПДК. При этом природа загрязняющих веществ и степень загрязненности ими водной среды исследованных водоемов находятся в строгой зависимости от влияния указанных выше источников загрязнения. К примеру, основным источником загрязнения вод реки Бадам ионами тяжелых металлов являются сточные и подземные воды производственной территории свинцового завода АО «Южполиметалл». Воды рек Кошкар-Ата и Машат загрязняются органическими веществами через коммунальные и поверхностные сточные воды жилых кварталов и производственных объектов. Поскольку процесс поступления загрязнителей в реки носит сезонный характер, связанный с метеорологическими условиями времен года, концентрации загрязняющих веществ в воде существенно варьируют. Поверхностные сезонные потоки, образуемые в результате обильных осадков и таяния снега в осенне-весенние месяцы, способствуют поступлению в реки залповых доз загрязнителей. По этой причине максимальные показатели загрязненности приходится на весенние и осенние, а минимальные на летние и зимние месяцы года. Уровень загрязненности вод реки Арыс возрастает по мере принятия вод основных ее притоков. По мере увеличения количества впадающих в нее притоков меняются количественные и качественные показатели загрязненности вод, которые также варьируют по сезонам года. Поэтому для оценки экологического состояния рек были определены среднегодовые показатели гидрохимических анализов.

Анализ полученных данных показал, что к категории очень чистых относятся только 3 реки области: Жабагылысу, Каскасу, Келте машат. А среди остальных исследованных рек к категории чистых относятся - Балдыбрек, Боген, Бала боген, Боралдай, Сайрамсу; к умеренно загрязненным – Сырдария, Арыс, Ленгерсай, Тогус, Боген, Машат; к загрязненным -Бадам, к грязным -Кошкар-Ата. Выявлено, что относящиеся к 1 и 2 классам качества вод водоемы расположены в предгорных районах, вне промышленных зон области, которые характеризуются малой протяженностью (8-10 км) и незначительной антропогенной нагрузкой. Эти реки характеризуются узким руслом с каменистым дном и быстрым течением.

Основными загрязнителями водной среды являются ионы магния и сульфаты, концентрации которых не превышают значения ПДК. Незначительное содержание органических загрязнителей и пониженная температура воды лимитируют темпы биохимических процессов, о чем свидетельствуют показатели БПК₅ – от 0,6±0,03 мг О₂/дм³ до 1,05±0,04 мг О₂/дм³. Указанные условия водной среды являются естественным селективным фактором для формирования сообщества водных растений, адаптированного к условиям незагрязненной водной среды с относительно низкой температурой.

Водоемы последующих классов качества, протекая через многие населенные пункты и промышленные зоны, подвергаются загрязнению минеральными и органическими веществами. К примеру, такие реки родникового питания, как Тогус и Ленгерсай, имеют протяженность не более 12 км, которая лежит через крупные населенные пункты п.Тогус и г.Ленгер. Их водные ресурсы ограничены и, по этой причине, сезонное колебание отражается очень сильно. Температура воды в зимние и летние месяцы года колеблется в пределах от 6-8 до 20-25 °С соответственно.

Основные источники загрязнения - коммунально-бытовые сточные воды от населения, которые содержат в большом количестве органические вещества. В теплое время года водная среда этих водоемов характеризуется интенсивными темпами хода биохимических процессов. Резко повышается содержание в воде общего содержания азота, других биогенных элементов и наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода (БПК₅ – от 34,6±1,03 мг O₂/дм³ до 61,05±0,04 мг O₂/дм³) и увеличивается сапробность воды. В противоположность этому, реки Машат и Боген характеризуются большей протяженностью пути до слияния с рекой Арысь. На протяжении этого пути происходит изменение гидротермических, гидрохимических и сапробиологических характеристик водной среды. Эти реки у своих истоков, в предгорьях Тюлкубасского и Байдибекского районов, по этим характеристикам соответствуют первому классу качества, так как, являются реками ледникового питания. Однако, по мере понижения географического уровня, повышается температура и уровень загрязненности их вод. В случае реки Машат, это связано с протеканием реки через такие населенные пункты как Машат, Кершетас и расположением на ее берегу более 30 санаторий и лагерей отдыха. На этом промежутке пути происходит загрязнение вод реки минеральными и органическими веществами, которое ведет резкому снижению ее гидрохимических и сапробиологических характеристик. Уровень минерализации воды повышается в 4,3 и более раза. Изменение основных характеристик водной среды р.Боген происходит аналогично показателям р. Машат. В связи с быстрым течением и средней температурой (4-5 °С зимой и 18-20 °С летом, для водных сред этих рек не характерен высокий темп биохимических процессов, что подтверждается показателями БПК₅ - 1,6±0,08 мг O₂/дм³ в зимние и 2,15±0,41 мг O₂/дм³ летние месяцы года.

Основная протяженность реки Бадам приходится на равнинные территории области. Температура воды в зимние и летние месяцы года в реке колеблется в пределах от 3-4 °С до 16-18°С соответственно. Резкое возрастание уровня минерализации воды происходит на участке протяженностью около 20 км, которые приходятся на территорию промышленной зоны г. Шымкент. Основным источником загрязнения вод реки Бадам являются поверхностные сточные и подземные воды с производственной территории АО «ЮПМ», которые имеют гидравлическую взаимосвязь с рекой. Кроме характерных для всех рек области ионов магния, кальция и железа в воду реки дополнительно попадают ионы таких тяжелых металлов, как свинец и кадмий, концентрации которых, в зависимости от времени года, превышают показатели ПДК в 2,1 – 3,5 раза. В целом, водная среда большей протяженности реки Бадам характеризуется умеренной температурой воды и высокой загрязненностью минеральными веществами, что является специфической средой обитания для большинства видов водных растений.

Река Кошкар-Ата относится к пятому классу качества вод и характеризуется как грязная. Источниками загрязнения вод реки являются коммунальные стоки частного сектора. Водную среду реки загрязняют различного рода органические соединения, среди которых преобладают нитриты, нитраты, нефтепродукты и другие органические примеси. Кроме них также встречаются хлориды, сульфаты и минеральные соли меди, цинка, магния и железа, концентрации которых незначительно превышают значения ПДК. Высокое содержание органики в условиях повышения температуры водной среды способствует усилению биохимических процессов, связанных с их утилизацией. В этих условиях происходит интенсификация процессов поглощения растворенного в воде кислорода и развития организмов- гидробионтов, которые резко ухудшают сапробиологические характеристики вод и условия произрастания для многих видов гидромacroфитов.

По своему географическому расположению, по видовому составу гидрофитоценоза и уровню техногенной нагрузки река является уникальным

модельным водотоком. Она берет свое начало из крупных подземных источников в центре города Шымкент и через 12 км впадает в реку Бадам. Гидрологические характеристики водотока однородны на всем протяжении реки. Русло шириной в 5-12 метров с песчано-илистым дном, берега пологие, течение умеренное. Температура воды у истоков в течение года колеблется в пределах $8-14\pm 1,3^{\circ}\text{C}$. Однако в среднем и последнем участках реки она составляет $5-20\pm 2,2^{\circ}\text{C}$ и $3-25\pm 1,1^{\circ}\text{C}$ соответственно. По мере удаления от истока реки резко повышается уровень техногенной нагрузки и, соответственно, ухудшаются гидрохимические показатели ее вод, что влечет за собой и изменения видового состава сообщества гидромакрофитов. Результаты химических анализов вод реки позволяют выделить три существенно отличающихся друг от друга зоны загрязненности:

1 зона - начало реки, протяженностью 1,5-2,5 км, характеризующееся пониженной температурой воды и умеренным загрязнением водной среды (3 класс качества). Содержание нитритов $0,02\pm 0,0015$ мг/л, нитратов - $9,5\pm 0,11$ мг/л, ионов меди - $4,2\pm 0,21$ мг/л, цинка - $4,0\pm 0,21$ мг/л, свинца - $0,004\pm 0,00012$ мг/л, кадмия - $0,0015\pm 0,0$ мг/л;

2 зона – средний промежуток пути протяженностью 6 км, на котором происходит загрязнение вод реки коммунальными стоками, характеризующихся высоким темпом биохимических процессов. По гидрохимическим показателям вод данный участок реки относится к пятому классу качества. Содержание нитритов $0,04\pm 0,0015$ мг/л, нитратов - $44,5\pm 0,13$ мг/л, ионов меди - $5,3\pm 0,21$ мг/л, цинка - $6,0\pm 0,21$ мг/л, свинца - $0,004\pm 0,00012$ мг/л, кадмия - $0,0015\pm 0,0$ мг/л;

3 зона – последние 4 км пути перед устьем реки, где происходит процесс самоочищения реки от загрязнителей. На этом участке реки резко падает уровень БПК₅ ($14,8\pm 0,11$ мг О₂/дм³), что свидетельствует о понижении процесса разложения органики и постепенного насыщения воды кислородом.

Также снижаются концентрации аммонийного, нитратного азота и других минеральных ионов, что объясняется поглощением их водной и прибрежной растительностью в качестве основных биогенных элементов. Однако, из-за короткой протяженности этого участка реки, водная среда не успевает полностью очиститься от загрязнителей. Поэтому, по качеству вод участок соответствует пятому классу.

Таким образом, на основании анализа установленных гидрохимических и гидротермических показателей, исследованные водные источники можно разделить на четыре условные группы, каждая из которых является специфически обособленным биотопом для сообщества гидромакрофитов:

- 1- незагрязненные водные источники с пониженной температурой водной среды;
- 2- загрязненные минеральными веществами водные источники с умеренной температурой водной среды;
- 3- загрязненные минеральными и органическими веществами водные источники с умеренной температурой водной среды;
- 4- водные источники, характеризующиеся загрязненностью минеральными, органическими веществами и процессами биохимического разложения органики.

РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ИЗВЛЕЧЕНИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Исаева А.У.,

*Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, директор
НИИ экологии и биотехнологии*

Исаев Е.Б.,

*Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова,
СНС НИИ экологии и биотехнологии*

Жумадуллаева А.И.,

*Шымкентский университет, заведующая кафедрой химии, биологии и сельского
хозяйства*

Балгабекова А.

*Шымкентский университет, преподаватель кафедры химии, биологии и
сельского хозяйства*

THE ROLE OF MICROORGANISMS IN THE EXTRACTION OF RARE EARTHS FROM SOUTH KAZAKHSTAN POLYMETALLIC WASTE

Issayeva Akmaral Umirbekovna

*South Kazakhstan State University im.M.Auezova, director of the Institute of Ecology
and Biotechnology*

Issayev Erzhan Bolysbekovich

*South Kazakhstan State University im.M.Auezova, SR of the Institute of Ecology and
Biotechnology*

Zhumadullaeva Alica Issayevna

Shymkent University, Head of Department of Chemistry, Biology and Agriculture

Balgabekova Aygerim

Shymkent University Lecturer, Department of Chemistry, Biology and Agriculture

Аннотация

Было установлено, что наибольшее количество лантана, церия и неодима вскрывается в режиме кучного выщелачивания с использованием серной кислоты, несколько меньшие показатели в варианте с использованием тионовых бактерий. Роль нитрификаторов и микромицетов при извлечении РЗЭ незначительна, однако использование их в извлечении бария, вольфрама и других сопутствующих элементов перспективно. Учитывая снижение расходов на использование серной кислоты и ущерба загрязнения окружающей среды, вариант с использованием биовыщелачивания может быть перспективным в экологическом плане.

Abstract

It was found that most of lanthanum, cerium and neodymium mode heap leached with sulfuric acid number is less than the embodiment using thiobacteria. Role nitrifiers micromycetes and the extraction of REE is negligible, but their use in the extraction of barium, tungsten and other related elements of perspective. In view of reducing the cost of the use of sulfuric acid and damage pollution embodiment using bioleaching may be promising in environmental terms.

Ключевые слова: полиметаллические отходы, микроорганизмы, биовыщелачивание, редкоземельные элементы (РЗЭ)

Key words: polymetal waste, microorganisms, bioleaching, rare earth elements (REE)

В последние десятилетия в различных областях техники и науки все большее применение находят редкоземельные элементы (РЗЭ). Данная группа объединяет металлы, используемые в небольших количествах в современном производстве. К РЗЭ относят свыше 50 элементов периодической системы. РЗЭ расположены в разных группах периодической системы и классифицировать их по единым физико-химическим признакам невозможно. Анализ Интернет-ресурсов показал, что в 1980 г. объем добычи РЗЭ в мире составлял порядка 26 тыс. тонн/год, но к 2007–2008 годам их производство увеличилось до 124 тыс. тонн/год, в 2015 г. – до 185 тыс. тонн [1]. Существуют несколько методов для выщелачивания редкоземельных элементов из отходов. При биологическом выщелачивании используются различные классы бактерий, способных к окислению различных металлов. В настоящее время чаще всего используются железобактерии. Существуют два способа биологического выщелачивания: кучное и чановое [2,3].

Анализ литературных данных позволяет сделать заключение о том, что для лантана, церия и неодима из различных руд необходим индивидуальный подход к разработке технологии выщелачивания металлов из техногенных отходов с учетом ряда факторов, включающих фракционный состав, температурный режим, условия биогенного питания и аэрации [4,5]. Методы бактериального выщелачивания могут быть применимы не ко всем типам техногенных и минеральных отходов, известные технологии биовыщелачивания редкоземельных элементов с использованием ацидофильных тионовых бактерий могут быть неэффективны для силикатных и карбонатных руд, однако подбор композиции различных групп микроорганизмов, моделирование условий кучного или чанового выщелачивания позволяет селективно извлекать искомые элементы [6,7].

В качестве объектов исследования послужили полиметаллические отходы, складированные на территории Южно-Казахстанской области (ЮКО).

В результате проведенных исследований зоны складирования полиметаллических отходов было установлено, что основные источники загрязнения вод: загрязненный закладочный материал выработанных пространств рудника и отходы хвостохранилищ, использованные в качестве заполнителей суффозионных пустот. Закладочный материал представлен галечником разного фракционного состава, фракция которого более 5,0 мм составляет 36%, 1,0-5,0 мм -7,0%, менее 1,0 мм -57,0%. Выявлено, что за период эксплуатации обогатительных фабрик в хвостах оказалось большое количество различных флотореагентов, т.: сернистого натрия -7486,0; ксантогената – 876,0; олеиновой кислоты -342,0; силиката натрия -6231,0; фенолов -472,0; цианидов -183,0; сланцевой смолы -47,0. В целом, в шахтные выработки заложено от 12,0 до 14,8 млн т хвостов.

Результаты ИКС и элементного анализа выявляют в отходах, помимо основных элементов, следы Ba, Zn, V, La, Ce, Nd, Zr, Y, Hf, Th, U (рисунок 1).

Рисунок 1. Элементный состав полиметаллических отходов ЮКО

При изучении возможности биовыщелачивания лантана, церия и неодима исследования проводились в модельных условиях кучного (перколяционного) и чанового (агитационного) выщелачивания. Было установлено, что наибольшее количество лантана, церия и неодима вскрывается в режиме кучного выщелачивания с использованием серной кислоты (рисунки 2, 3, 4), несколько меньшие показатели в варианте с использованием тионовых бактерий. Однако, учитывая снижение расходов на использование серной кислоты и ущерба загрязнения окружающей среды, вариант с использованием биовыщелачивания может быть перспективным в экологическом плане.

Рисунок 2. Результаты агитационного и перколяционного выщелачивания лантана из полиметаллических отходов

Рисунок 3. Результаты вскрытия церия из полиметаллических отходов в разных режимах выщелачивания

Рисунок 4. Вскрытие неодима в различных режимах выщелачивания

Интересен факт извлечения других элементов из полиметаллических отходов с помощью нитрификаторов и микромицетов (рисунок 5), например, микромицеты, в условиях перколяционного опыта, вскрывают на 856501,2 мкг/кг натрия больше, по сравнению с серно-кислотным вариантом. В варианте с использованием нитрификаторов этот показатель несколько меньше и находится в пределах 299842,2 мкг/кг. Данная закономерность сохраняется и при извлечении калия. В случае с кальцием, наибольшие показатели извлечения металла у нитрификаторов. Как видно по рисунку КК, использование микромицета *Aspergillus niger* перспективно для извлечения титана, цезия и вольфрама, нитрификаторы *Nitrosomonas europaea* целесообразно использовать для вскрытия молибдена и бария. Здесь необходимо

отметить, что выщелачивание с использованием нитрификаторов и микромицетов проводится при нейтральных значениях pH. Данный факт может предопределить выбор микроорганизмов для режимов экологически безопасного биовыщелачивания без использования серной кислоты.

Рисунок 5. Результаты лабораторных экспериментов по вскрытию титана, молибдена, цезия, бария и вольфрама

Сравнительный анализ результатов перколяционного и агитационного выщелачивания ценных компонентов из полиметаллических отходов показал, что поведение металлов неоднородно. Так выявлено, что показатели вскрытия натрия, калия и цезия при перколяционном выщелачивании с использованием микромицетов выше, чем в агитационном варианте. Извлечение кальция, титана, сурьмы, бария и вольфрама в агитационном режиме выщелачивания выше, чем в перколяционном варианте.

Таким образом, подытоживая результаты исследований, можно сделать заключение о том, что моделируя условия выщелачивания, из рассматриваемых техногенных отходов можно получить концентрат с заданными параметрами извлечения определенных групп металлов. Использование тионовых бактерий способствует максимальному извлечению всех ценных компонентов, при этом оптимальным режимом биовыщелачивания является кучное, где отмечено вскрытие всех редкоземельных элементов. Использование нитрификаторов и микромицетов в целях биовыщелачивания имеет селективную направленность по отношению ряда компонентов, преимущество их использования заключается в отказе от применения серной кислоты в технологическом процессе, что способствует оздоровлению экологической ситуации в районе переработки отходов.

Список использованной литературы

1. metalresearch: рынок редкоземельных металлов 2011].: <http://www.kommersant.ru/doc/2728>
2. Zhen S., Yan Z., Zhang Y., Wang J., Campbell M., Qin W. Column bioleaching of a low grade nickel-bearing sulfide ore containing high magnesium as olivine, chlorite and antigorite. -Hydrometallurgy, 2009, № 96.-pp. 337–341.
3. D.E. Rawlings. Heavy metal mining using microbes.- Annu. Rev. Microbiol., 2002, №56- pp. 65–91.
4. Ciminelli V.S.T., Garcia Jr. Biohydrometallurgy: Fundamentals, Technology and Sustainable Development-Part A. -Elsevier, Amsterdam, 2001. - pp. 526–533

5. Olson G.J., Brierley J.A., Brierley C.L. Bioleaching review part B: progress in bioleaching: applications of microbial processes by the mineral industries. - Appl. Microbiol. Biotechnol, 2003, №63 - pp. 249–257

6. Pant D., Joshi D., Upreti M.K., Kotnala R.K. Chemical and biological extraction of metals present in E waste: a hybrid technology. -Waste Manage, 2012, №32- pp. 979–990.

7. Yang T., Xu Z., Wen J., Yang L. Factors influencing bioleaching copper from waste printed circuit boards by *Acidithiobacillus ferrooxidans*.- Hydrometallurgy, 2009, №97 - pp. 29–32

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКИ КОШКАР-АТА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Успабаева А.А.,
Исаева А.У.

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, НИИ экологии и биотехнологии, г.Шымкент, пр. Тауке хана,5, ЮКО, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние погодно-климатических и гидрохимических показателей на микробиоценоз реки Кошкар-Ата. По качественным характеристикам вод река Кошкар-Ата соответствует к шестому классу чистоты – очень грязные. Микробиоценоз реки Кошкар-Ата представлен видами *Micrococcus varians*, *M. roseus*, *B. subtilis*, *Bacillus sp.* *Pseudomonas sp.* *Aspergillus niger*, *Aspergillus sp.* *Penicillium sp.*, *Mucor sp.*, *Azotobacter vinelandii*, *Actinomyces sp.*, патогенные микроорганизмы представлены родами - *Anaerovibrio*, *Streptococcus*.

Ключевые слова: микрофлора воды, водоемы, реки, микроорганизмы

MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF RIVER KOSHKAR-ATA, SOUTH KAZAKHSTAN REGION

Uspabayeva A.A., Isayeva A.U.

South Kazakhstan state university M. Auezov, SRI of ecology and biotechnology, Shymkent, Avenue Tauke Khan,5, South Kazakhstan, Kazakhstan

Abstract. In this article influence of weather climatic conditions and hydrochemical indicators on a microbiocenosis of the river of Koshkar-Ata is considered. According to qualitative characteristics of waters Koshkar-Ata is river correspond to the sixth class of purity – very dirty. The microbiocenosis of the river of Koshkar-Ata presented by types of *Micrococcus varians*, *M. roseus*, *B. subtilis*, *Bacillus sp.* *Pseudomonas sp.* *Aspergillus niger*, *Aspergillus sp.* *Penicillium sp.*, *Mucor sp.*, *Azotobacter vinelandii*, *Actinomyces sp.*, pathogenic microorganisms are presented by childbirth - *Anaerovibrio*, *Streptococcus*.

Keywords: microflora of water, reservoirs, rivers, microorganisms

Интенсивные темпы развития экономики Южного Казахстана оказали негативное воздействие на экологическое состояние водных ресурсов региона. В числе основных источников загрязнения поверхностных вод можно отметить сточные потоки с агроландшафтов, производственные и поверхностные стоки с территории промышленных предприятий и коммунально-бытовые сточные воды населенных пунктов [1,2]. 1

Техногенные загрязнения водоёмов приводят к нарушениям естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы, эвтрофикации, уменьшению биологического разнообразия [3]. Природный водоём представляет собой сбалансированную экосистему, в которой действуют механизмы самоочищения. В гидроэкосистеме очистка воды происходит в результате протекающих физико-химических и биохимических процессов с участием организмов-гидробионтов [4]. Уровень

естественной обсемененности воды природных водоемов микроорганизмами зависит от температуры, времени года, типа водоема, а также его санитарных и экологических особенностей и колеблется в широких [5,6]. В поверхностных водоемах принято различать автохтонную и аллохтонную микрофлору. Среди бактерий аллохтонной микрофлоры, по данным различных исследователей [7,8], наиболее распространены бактерии семейства *Enterobacteriaceae*, а также *Pseudomonas*, *Alcaligenes* и *Aeromonas*. Данные микроорганизмы способны длительно автономно обитать в субстратах внешней среды – воде и почве.

Материалы и методы исследований. Для микробиологического анализа пробы воды отбирались периодически с марта по октябрь 2015 г. из 4-х участков реки Кошкар-Ата с различными характеристиками водных растворов: участок №1 – исток (возле ж/д вокзала), участок №2 - площадь Ордабасы (1 км ниже истока, центр города), участок №3 - ул.Туркестанская (2 км от истока, частный сектор), участок №4 - проспект Республики (около 5 км от истока, окраина города). Пробы отбирались на расстоянии 1 – 6 м от берега из поверхностных слоев воды (0 – 20 см) в стерильные флаконы. После отбора пробы воды доставлялись в лабораторию для посева. Определение общего числа микроорганизмов (ОМЧ) в 1 см³ воды в соответствии с действующими стандартами ГОСТ 18963-73, ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 24849-81, МУК 4.2.1884-04. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили с использованием «Определителя бактерий Берджи».

Результаты и их обсуждения. Река Кошкар-Ата берет начало из крупных подземных источников в центре г.Шымкент, и протекает через густонаселенные районы. Результаты химического анализа показали, что по составу загрязняющих веществ преобладают взвешенные вещества – 47,8 мг/л, нитраты – 35,8 мг/л, нитриты - 0,4 мг/л, ионы магния - 26,4 мг/л, меди – 4,5 мг/л, цинка 5,3 мг/л, свинца 0,05 мг/л, нефтепродукты 0,4 мг/л, БПК₅ – 16,8 мг O₂/л (рисунок 1), где основными источниками загрязнения воды являются

коммунально-бытовые стоки частного сектора, нефтесодержащие сточные воды автомоечных станций, ливневые стоки. Качественные характеристики вод реки соответствуют к шестому классу чистоты – очень грязные.

Рисунок 1 – Гидрохимический состав воды реки Кошкар-Ата

Проведенные микробиологические исследования показали, что микробиоценоз реки Кошкар-Ата разнообразен и представлен различными группами бактерии (таблица 1).

Таблица 1 - Микробиологический состав реки Кошкар-Ата

№ пп	Место отбора пробы	t ⁰ , С	Сапрофиты		Хемолитотрофы		Микромицеты, кл/л воды	Патогенная микрофлора, кл/л воды
			Гетеротрофы, кл/л	Актиномицеты, кл/л	Тионовые, кл/л	Нитрификаторы, кл/л		
1	Точка № 1 (исток)	15-20	1,4x10 ⁷	0,3 x10 ³	10 ²	10 ²	0,5x10 ⁵	-
2	Точка №2 (пл.Ордабасы)		1,2x10 ⁸	1,3 x10 ⁴	10 ³	10	0,7x10 ⁸	-
3	Точка №3 (ул. Туркестанская)		1,1x10 ⁸	1,1 x10 ⁴	10 ⁴	10	0,9x10 ⁷	-
4	Точка №4 (пр. Республики)		3,5x10 ⁸	1,7 x10 ⁵	10 ⁶	10 ³	2,7x10 ⁶	2,3x10 ⁷

По данным таблицы 1 установлено, что во всех исследуемых точках реки Кошкар-Ата преобладает численность гетеротрофных микроорганизмов и микромицетов. При температуре воздуха +20⁰С и рН значениях 7,1-7,2 в точке №1 численность гетеротрофной микрофлоры составляет 1,4×10⁷кл/л, численность актиномицетов - 0,3x10³кл/л, численность микромицетов в пределах 0,5x10⁶кл/л. В точках №2, №3 и №4 численность гетеротрофных микроорганизмов превышает до 1,2x10⁸ кл/л, 1,1x10⁸ кл/л и 3,5x10⁸кл/л, соответственно. Также наблюдается повышение численности актиномицетов и микромицетов до 10⁵ -10⁸кл/л. Численность тионовых и нитрифицирующих бактерий в пределах 10² – 10⁶ кл/л и 10² – 10³ кл/л. Точка №4 пересекает одну из оживленных улиц города. Загрязнение представлено как твердыми бытовыми отходами, так и жидкими, в результате смыва с дорог и моечных станций, где встречаются патогенные бактерии, численность данной группы составляет 2,3x10⁷кл/л.

Проведенные исследования по сравнительной характеристике различных точек реки показали, что в микробном сообществе преобладают представители сапрофитной микрофлоры – 63 %, 70,5%, 71,3%, 75,7%, соответственно. На 2 и 3 участках количество микромицетов превышает и составляет 19,3% и 18,9%, чем на 1 и 4 участках – 11,2% и 14,9%. Численность хемолитотрофных микроорганизмов на 3 и 4 участках наблюдается в пределах 10,1% и 10,2%, соответственно. Патогенные микроорганизмы встречаются на 4 участке, численность которых достигает 1,3% (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика микроорганизмов на различных участках р. Кошкар-Ата, %

В ходе проведения таксономических анализов, было установлено, что микробиоценоз реки Кошкар-Ата представлен видами *M. varians*, *M. roseus*, *Micrococcus* sp. *B. subtilis*, *Bacillus* sp. *Pseudomonas* sp. *Aspergillus niger*, *Aspergillus* sp. *Penicillium* sp., *Mucor* sp. *Azotobacter vinelandii*, *Actinomyces* sp., патогенные микроорганизмы были отнесены к родам - *Anaerovibrio*, *Streptococcus*.

Таким образом было установлено, что по качественным характеристикам вод реки Кошкар-Ата соответствуют к шестому классу чистоты – очень грязные. Микробиоценоз реки Кошкар-Ата представлен видами *Micrococcus varians*, *M. roseus*, *B. subtilis*, *Bacillus* sp. *Pseudomonas* sp. *Aspergillus niger*, *Aspergillus* sp. *Penicillium* sp., *Mucor* sp., *Azotobacter vinelandii*, *Actinomyces* sp., патогенные микроорганизмы представлены родами - *Anaerovibrio*, *Streptococcus*.

Список использованной литературы

1. Динамика некоторых гидрологических характеристик озера //В кн.: Проблемы гидроэкологической устойчивости в бассейне оз.Балхаш. - Алматы: Каганат, 2003. – С. 252-257.

2. Турсунов А.А., Турсунова Айс. Оценка водных ресурсов трансграничной р.Или с учетом климатических изменений и принципов совместного использования //В

кн.: Повышение эффективности системы сельскохозяйственного водопользования. - Алматы: Агроуниверситет, 2003. - С. 59-68.

3. Состояние природных ресурсов и регулирования природопользования по Южно-Казахстанской области: отчет Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области за 1993-2000 г.г.- Шымкент, 2000.- С. 345. - Инв.№ 01347365.

4. Состояние природных ресурсов и регулирования природопользования по Южно-Казахстанской области: отчет Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области за 2000-2008 г.г.- Шымкент, 2008.- С. 323. - Инв.№ 01447634.

5. Тимофеева С.С. Биотехнология обезвреживания сточных вод // Хим. и технол. воды. - 1995, №5. - С. 45-56.

6. Соколов В.Н. Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков. - М: Стройиздат, 1992. – С. 345.

7. Боголюбский К.А., Дёминов П.А., Медведева И.В., Заводская О.Ф., Копнина А.Ю. Сравнительный анализ состава биоценоза активного ила и сопутствующей микрофлоры Урути Мутовчатой (*Muticomyces verticillatus*) / Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки», 2014 / № 1, С. 24 – 28

8. Гольдберг В.М., Зверев В.П., Арбузов А.И., Казеннов С.М. и др. Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия. - М: Недра, 2001.- С. 150

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖНЕРИФЕЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ, ВМЕЩАЮЩИХ ЗОЛОТОРУДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Мальцева С.В.

Студентка

Грановская Н.В.

Доцент

Южный федеральный университет

Аннотация. В статье проводятся данные о типоморфных ассоциациях химических элементов в нижнерифейских комплексах, вмещающих золотое оруденение Южно-Енисейского района Енисейского кряжа. Делается вывод о первичной вулканогенно-осадочной природе золота панибинской толщи и плутоногенно-гидротермальном источнике рудного вещества для метаморфизованных осадочных пород кординской свиты.

Ключевые слова: золотое оруденение, нижнерифейские комплексы, Енисейский кряж.

GEOCHEMICAL FEATURES OF LOWER RIPHEAN SOUTH YENISEI GOLDBEARING COMPLEXES

S. V. MALTSEVA

Student

N. V. GRANOVSKAYA

Ph.D., Associate Professor

Southern Federal University

Abstract: Typomorphic associations of chemical element's data of Lower Riphean goldbearing complexes on the South Yenisei area of the Yenisei Ridge are presents in the article. The conclusion about the original volcano-sediment nature of gold in the Panibiyskaya Formation and plutonogenic-hydrothermal ore sources of metasediments of the Korda Formation has done.

Keywords: gold ore, Lower Riphean complexes, the Yenisei Ridge.

Объектом исследования являются нижнерифейские породные комплексы Енисейского кряжа, локализованные в пределах Южно-Енисейского золоторудного района: вулканогенно-осадочные образования панибинской толщи и первично-осадочные образования кординской свиты. Формирование золоторудных объектов данной территории представляло собой сложнейший полигенный и полихронный процесс, приуроченный к байкальской эпохе тектогенеза [4].

Несмотря на длительную историю изучения Енисейского кряжа, на сегодняшний день остаются не решенными многие вопросы, связанные с рудоносностью рифейских комплексов, источником рудного вещества, что определяет продуктивность геологоразведочных работ.

Актуальность проведенных исследований обусловлена необходимостью прогнозирования и поисков золота на основе современных генетических концепций, новых данных и методов, позволяющих установить региональные геохимические поисковые критерии золотого оруденения.

Методика исследований включала полевые работы и лабораторные испытания. Лабораторные исследования выполнены в Центральной лаборатории ОАО «Красноярскгеолсъемка» на дифракционном спектрографе ДФС-8-1 с использованием атомно-эмиссионного спектрального анализа 1287 проб на 32 химических элемента,

включая золото. Геохимические данные обработаны с использованием программного пакета Statistica и процедур оценки параметров распределения элементов в исследуемых породных комплексах, а также корреляционного, кластерного, факторного анализов.

Результаты исследований. В геологическом строении района принимают участие метаморфизованные комплексы нижнего, среднего и верхнего рифея, в незначительной мере перекрытые неогеновыми и четвертичными осадочными толщами. Но наиболее перспективными для локализации золота являются лишь раннерифейские комплексы панимбинской толщи и кординской свиты.

Вулканогенно-осадочные образования панимбинской толщи сформировались в раннерифейское время в бассейне Татарско-Ишимбинского палеорифта [3]. Осадочные образования кординской свиты накапливались параллельно с образованиями панимбинской толщи в условиях шельфа пассивной окраины Сибирского кратона.

В позднем рифее Татарско-Ишимбинский палеорифт трансформировался в главную зону коллизии, в пределах которой образования панимбинской толщи были смяты в сложные изоклинальные складки, частично перекрыты автохтонами брахиформно-складчатых образований кординской свиты и прорваны гранитоидами Татаро-Аяхтинского комплекса [3]. Таким образом, к концу байкальской эпохи тектогенеза рифейские породные комплексы были изменены процессами регионального, зонального динамотермального и контактового метаморфизма зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фации, осложнены многочисленными разрывными нарушениями и зонами расланцевания, а также обширными областями метасоматических изменений.

В Южно-Енисейском золоторудном районе развит золотосульфидно-кварцевый жильно-прожилковый тип оруденения. В разное время многие исследователи пытались установить генезис золоторудных объектов Енисейского кряжа. К настоящему времени выдвинуто четыре в той или иной степени успешные теории генезиса золотого оруденения Енисейской провинции: 1) гидротермально-осадочная, 2) плутоногенно-гидротермальная; 3) метаморфогенно-гидротермальная; 4) комплексная, связанная с телескопированием многообразия геологических процессов [1, 2, 4].

Наиболее универсальной является комплексная теория, представленная А.М. Сазоновым, А.А. Ананьев и др. [4], согласно которой золоторудные месторождения Енисейского кряжа сформировались в тесной связи с последовательно развивающимися процессами древнего седиментогенеза, складчатости, метаморфизма и гранитогенеза. Эта теория разработана для всего объема золотовмещающих пород территории и её недостатком является обобщение толщ и свит, сформировавшихся в различных геодинамических условиях, что не позволяет выделить региональные геохимические поисковые признаки для каждого из этих комплексов, а также сделать конкретные выводы об источниках золота в них.

При проведении геохимических исследований на перспективных участках Южно-Енисейского района С.В. Мальцевой была составлена карта фактического материала, совмещенная с геологической основой. Анализ новых данных (190 информативных проб, из которых 78 со значимыми содержаниями золота) позволил выявить факторы золотого оруденения: общие для всей территории и отдельные для панимбинской толщи и кординской свиты. Было определено, что площадное распределение золота территории контролируется двумя факторами – стратиграфическим и тектоническим:

- золотое оруденение стратифицировано и приурочено к образованиям панимбинской и кординской свит нижнего рифея;
- золотое оруденение локализуется в зоне динамического влияния Татарско-Ишимбинского палеорифта, который в среднем рифее трансформировался в зону

коллизии, так как золотосодержащие пробы образуют достаточно узкий и протяженный ореол, протягивающийся на северо-восток за пределы района исследований.

В программном пакете Statistica-8 произведен расчет основных статистических параметров распределения золота и других информативных элементов в породах из рудных зон панимбинской толщи и кординской свиты. Информативные элементы выбирались с учетом их корреляционных связей с золотом и теоретических представлений о геохимических особенностях предполагаемых рудных процессов. Визуализация полученных данных проводилась при помощи диаграмм «Ящик с усами» на которых отображались нормальные распределения элементов, а значит и корректность результатов статистической обработки выборок (рис. 1). Рисунок отображает общую продуктивность кординской свиты, средние содержания золота в которой в 2 раза превышают те же содержания в панимбинской толще нижнего рифея.

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма параметров распределения золота (в усл.ед.) в пробах панимбинской толщи (R_{1pn}) и кординской свиты (R_{1kd})

На основе корреляционного и кластерного анализов для рудных зон обоих комплексов сформированы типоморфные ряды элементов. Для панимбинской толщи нижнего рифея на основе значимой положительной и отрицательной корреляционной связи с золотом выявлено два ряда типоморфных элементов: Au-Be-B-Ba-K-(Ga-Sn-Y-Zr)-Yb-Na (имеющие положительную корреляционную связь с золотом); Cu-(Ga-Sn-Y-Zr)-Ti-V-Bi-Au-Sb (имеющие отрицательную корреляционную связь с золотом).

Анализ полученных данных показывает, что золото в панимбинской толще группируется и коррелирует как с типичными породными элементами, так и с элементами-индикаторами глубинных магматогенных процессов.

Для кординской свиты нижнего рифея типоморфным является следующий ряд элементов: Au-Ag-(As)-Cu-(Co)-Zn, все они имеют положительную корреляционную связь с золотом.

Сопоставление выявленных для панимбинской толщи типоморфных рядов элементов с данными факторного анализа позволило сформировать следующие ассоциации элементов:

• Au-Be-B-Ba-K-Ga-Sn-Y-Yb-Zr-V-Ti – данная ассоциация отображает высокую вероятность генетической связи золота с осадочным процессом;

• Be-Bi-Sb-Cu-Na – элементы, входящие в данную ассоциацию, характерны для удаленных магматических процессов; например, сурьма это типовой, очень подвижный элемент, характерный как для верхних частей рудных столбов, генерируемых плутоногенно-гидротермальными процессами, так и для подводного основного вулканизма срединно-океанических хребтов (гидротермально-фумарольный процесс).

Для кординской свиты выделяется 3 фактора с равноценными весами, и каждый из них связан с плутоногенно-гидротермальным процессом, так как признаки представлены ассоциацией элементов наиболее вероятно связанных с данным процессом: Au-Ag-As--Cu-Co-Zn, с ними же и ассоциирует золото, особенно характерными среди этих элементов являются серебро и медь.

Выводы. Согласно полученной геохимической модели можно предположить, что золотоносность панимбинской свиты начала формироваться еще в раннем рифее, вместе с вулканогенно-осадочным процессом в молодой океанической впадине Татарско-Ишимбинского палеорифта. Золото вместе с сурьмяными эманациями поставлялось гидротермально-фумарольными процессами в донный осадок рифтогенного бассейна из зоны срединно-океанического хребта. Но основные рудные концентрации были сформированы в коллизионный этап, когда в зонах субдукции началось поглощение океанической коры, насыщенной хемогенно-сорбционным золотом. А дальнейшее перераспределение золота осуществлялось посредством гидротерм, генерируемых глубинным гранитоидным магматизмом. В этот же этап началось формирование золотоносности кординской свиты, не обогащенной первично-осадочным золотом. Гидротермы, генерируемые плутонами субдукционных гранитов и несущие рассеянные концентрации золота, претерпевали вторичное обогащение, проходя сквозь образования панимбинской свиты нижнего рифея, после чего они разгружались в структурных ловушках кординской свиты нижнего рифея.

Выявленная геохимическая специализация нижнерифейских образований позволяет обозначить следующие региональные геохимические поисковые критерии золотого оруденения: для панимбинской толщи – аномалии Sb и Bi; для образований кординской свиты – аномалии Ag и As.

Список использованной литературы

1. Буряк В.А. Хмелевская Н.М. Сухой Лог – одно из крупнейших золоторудных месторождений мира: (Генезис, закономерности размещения оруденения, критерии прогнозирования). – Владивосток: Дальнаука, 1997. – 156 с.

2. Григоров В. Т. Крупнейшие золоторудные месторождения Енисейского кряжа и Кузнецкого Алатау и их экономическая оценка с позиции стратиформного рудообразования. – М.: Научный Мир, 2003. – 168 с.

3. Зуев В.К. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаба 1:1 000 000 (третье поколение). Серия Ангаро-Енисейская. Лист О-46-Красноярск. Объяснительная записка. – С-Пб.: ВСЕГЕИ, 2009. – 500 с.

4. Сазонов А.М., Ананьев А.А., Полева Т.В., Хохлов А.Н., Власов В.А., Звягина Е.А., Федорова А.В., Тишин П.А., Леонтьев С.И. Золоторудная металлогения Енисейского кряжа: геолого-структурная позиция, структурные типы рудных полей // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies. – 2010. – V. 4. – № 3. – P. 371–395.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЕТЕРОТОПНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Алиев Р.Т.

*Ассистент кафедры культурологии
Астраханского государственного университета.
г. Астрахань.*

BASIC PROBLEMS IN THE CONDITIONS OF CULTURAL SECURITY IN THE HETEROTOPIC SPACES

Aliev Rastyam Tuktarovich

*Assistant of Cultural Studies department,
Astrakhan state university.
Astrakhan.*

Аннотация

Культурная безопасность – один из новейших научных терминов современности. Автор данной статьи подходит к анализу данной проблемы с позиции фуконианской методологии гетеротопии. Охарактеризовав сам феномен, автор выделил основные проблемы изучения культурной безопасности в условиях гетеротопных пространств, что в перспективе позволит более объективно подойти к вопросам межкультурного взаимодействия в современном мире.

Abstract

Cultural safety is one of the newest scientific terms of modernity. The author of this article approach to the analysis of this problem from the standpoint of the Foucaultity heterotopia's methodology. Describing the phenomenon, the author identified the main problems of cultural security in heterotopic spaces that in the future will allow for more objective approach to the issues of intercultural communication in the modern world.

Ключевые слова

Гетеротопия, Культурная безопасность, Другой, Чужой, пространства, фронтир, межкультурные взаимодействия, межкультурная коммуникация.

Keywords

Heterotopia, cultural security, another, alien, spaces, frontier, intercultural cooperation, intercultural communication.

Понятие «Культурная безопасность» для науки является достаточно новой в том плане, что её практическое применение только-только набирает обороты. Хотя мыслители различных эпох, начиная от античных философов до современных постмодернистов, так или иначе, обращались к этой теме [5, С. 46-54]. Ведь проблема сохранения своей культурной идентичности, равно как и общий инстинкт самосохранения, является одним из важнейших аспектов жизни и деятельности человека в частности и общества в целом. С усложнением социокультурной, технической, политической сторон жизни, возникают всё новые и новые проблемы, с которыми человечеству приходится сталкиваться чуть ли не каждый день. Это и угроза третьей мировой войны, военные конфликты на Ближнем востоке, социальные возмущения внутри развитых стран, проблема толерантности и мультикультурности, голод, терроризм, моральные аспекты научных и технических прорывов и многое другое. Таким образом, формируется целый пласт различных по своему содержанию и форме «вызовов» человечеству в целом и индивиду в частности, решением которых

занимается комплекс научных дисциплин [4, С. 139–141]. В теории культуры проблемой безопасности человека и занимается так называемая «Культурная безопасность».

В зарубежной науке этот термин стал использоваться не так давно, и понимается, прежде всего, как «способность общества сохранить специфические характеристики, несмотря на изменяющиеся условия и реальные или виртуальные угрозы: более подробно, это включает, постоянство традиционных схем языка, культуры, идентичности, сообществ, национальных или религиозных обычаев, оставляющих для изменения все, что должно быть исключено» [3]. Как оказалось, в отечественной науке данный термин тоже нашёл своё применение: «Он используется для анализа целого ряда проблем: от сохранения культурного наследия и защиты его от фальсификации и уничтожения (М. Сараф) до сохранения культурной идентичности в поле постоянно возникающих этнополитических конфликтов (В. Ширяев)» [6, С. 259].

Но в гносеологическом плане возникает первая проблема Культурной безопасности, которую можно сформулировать следующим образом: «А что считать безопасностью в данном ключе?». Будет ли это комплекс мер по сохранению культуры и культурной идентичности индивида и общества, или же под безопасностью мы подразумеваем стремление к защите ценностей и идей того или иного культурного пространства? Эта проблема очень хорошо отражается в английском языке, где термину «Культурная безопасность» соответствуют две дефиниции: Cultural safety и Cultural security. Если под первой подразумевается «деятельность, которая поддерживает, уважает и вызывает доверие к культурной идентичности и процветанию индивидуумов, дает им возможность выражать свою идентичность и идет навстречу их культурным нуждам» [1], то второй термин «имеет более формализованный юридический, государственный смысл – это защита, обеспечение, гарантия, охрана культуры» [6, С. 260].

Пространство и время – это те категории, которые сопровождают человека на протяжении всей жизни и составляют его картину мира. Субъект может сопоставлять их с иными категориями миропонимания, выстраивая сложные структуры и маркируя их конкретными аксиологическими характеристиками. Любой человек постоянно и неотрывно воспринимает себя в определённом пространстве. «Таким образом, пространство может быть описано через совокупность отношений, согласно которым некий объект-пространство может быть определен в пространстве-среде» [9, С. 42].

Впервые к проблеме гетерогенности пространства обратился известный философ XX в. и постструктуралист, М. Фуко, который дал пониманию термина «гетеротопия» новый содержательный и качественный смысл [2, Р. 22]. Под ним понимается пространство взаимодействия субъекта, самого пространства и времени, которое в своей сущности характеризуется неоднородностью. Другими словами восприятие такого «топоса» (пространства) является неоднородным и неоднозначным: вещи, слова и идеи в ней могут принимать двойственные характеристики, а ощущения человека, находящегося в гетеротопии, неоднозначны [2, Р. 22-27].

М. Фуко условно поделил пространства на 2 типа:

1. «Утопии» – места, которые не имеют реальной привязки к пространству. Они выстраиваются в прямой или противоположной связи с существующими областями социума, и представляют собой «идеальный» топос, где возникает общество идеальное, но вымышленное.

2. «Антиутопии» – пространства с привязкой к реальным местами, где они формируются вместе с самим обществом. Представляют собой так называемое «пространство наоборот», где все имеющиеся типы топоса слиты в одно, отражены и перевёрнуты.

Интересным в данном контексте является то, что в последнем типе нет традиционных связей или отношений. Здесь появляются новые связи, которые возникают благодаря новым законам, отличающимся от традиционного общества [2, Р. 26-27]. «Гетеротопия – это константа каждой культуры. По утверждению М. Фуко, в мире нет ни одной культуры, которая не смогла бы построить гетеротопию» [9, С. 43].

Таким образом, анализ проблем Культурной безопасности в условиях гетеротопных пространств, в которых происходят активные процессы межкультурного взаимодействия, позволяет нам более объективно подойти к решению важнейших задач при рассмотрении отдельных вопросов, связанных с сохранением и защитой культурных элементов в отдельности и целых культурных парадигм, в общем.

Первой из таких проблем можно выделить, прежде всего, дисторсия перцепции культурных норм и ценностей в процессе межкультурных взаимодействий. Допустим, процесс межкультурного взаимодействия между отдельными индивидами или группой людей происходит в гетеротопном пространстве, то, учитывая, что в подобных местах вещи и идеи воспринимаются двойственно, не объективно по отношению к их бытию, то и сам процесс коммуникации между культурами будет происходить на уровне искажения. При этом результат такого взаимодействия может быть разным в зависимости от условий гетеротопии.

Второй проблемой нам видится вопрос сохранения Культурной безопасности в условиях гетеротопного пространства фронта [8, С. 232-237]. В рамках неё возникает целый ряд новых вопросов, среди которых остро выкристаллизовывается проблема трансгрессии в гетеротопном пространстве фронта [9]. В таком случае, Культурная безопасность играет важную роль одновременно в двух плоскостях: сохранение и защита культуры. В то время как во фронтире межкультурное взаимодействие может выливаться в конфликт, происходят процессы, так или иначе изменяющие общую культурную парадигму внутри этого пространства путём трансгрессии.

Ещё одним важнейшим вопросом в контексте поставленной проблемы является философская проблема Другого/Чужого как важнейшего аспекта Культурной безопасности [7, С. 228-237.] в условиях гетеротопии. Именно Другой/Чужой формирует особо актуальные линии поведения субъекта в гетеротопных пространствах. К тому же он выступает в качестве индикатора участников межкультурных взаимодействий.

Итак, Культурная безопасность является на данный момент одной из актуальных проблем современности, анализ которого позволяет глубже и объективнее рассмотреть те или иные аспекты человеческой культуры, втянутых в процессы взаимодействия. Основными проблемами Культурной безопасности являются:

1. Дисторсия перцепции культурных норм и ценностей в процессе межкультурных взаимодействий;
2. Вопрос сохранения Культурной безопасности в условиях гетеротопного пространства фронта;
3. Проблема трансгрессии в гетеротопном пространстве фронта;
4. Феномен Другого/Чужого как важнейшего аспекта Культурной безопасности в условиях гетеротопии;

Комплексный анализ данных проблем с позиции гетеротопии позволит решить множество вопросов сохранения и защиты тех или иных культурных элементов современности.

Список использованной литературы

1. Cultural safety. Valuing difference, avoiding assumptions communication. N.-Y. University 2002
2. Foucault M. Of Other Spaces // Diacritics. 1986. Vol. 16. No. 1.

3. Scott Forrest. Indigenous Identity as a Strategy of Cultural Security // Northern Research Forum. Plenary on Security, Yellowknife, NWT. 18.09.2004.
4. Биктимирова З. З. Безопасность в концепции развития человека // Общественные науки и современность. – 2002. – № 6. – С. 135–142 (139–141)
5. Капланов, М. Д. Проблемы формирования культурных стратегий безопасности в условиях усиления социальных рисков / М. Д. Капланов // Вестник Адыгейского государственного университета, Сер.: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2009. – Вып. 2 (47). – С. 46-54.
6. Романова А. П. Культурная безопасность как предмет философских дискуссий // Гуманитарные исследования. – 2012. – № 4 (44) С. 258-263
7. Романова А.П. Культурная безопасность и страх перед Чужим // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2013. – № 2. – С. 228-237.
8. Якушенков С. Н. Проблема сохранения культурной безопасности в условиях гетеротопных пространств фронта (на примере астраханской области) // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. – №4. С. 232-237.
9. Якушенкова О. С. Образ чужого в гетеротопных пространствах фронта: диссертация ... кандидата философских наук: 24.00.01 / Якушенкова Олеся Сергеевна; [Место защиты: Астраханский государственный университет]. Астрахань, 2014.

ФАКТОРЫ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ

Киселева Е. В.

*ФГБОУ ВПО «Государственная академия славянской культуры»,
Москва*

MODERN FAMILY FACTORS DISORGANIZATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

E. V. Kiseleva

*State Academy of Slavic Culture,
Moscow*

Аннотация

Данная статья посвящена факторам дезорганизации семьи, характерным для нее в условиях современной культуры. Обзор изложенной информации позволяет выделить ряд причин, которые являются разрушающим фактором современной семьи как социокультурной ячейки. Актуальной является необходимость целенаправленного поиска общих черт, характерных для разных типов семей, при концентрации исследовательского внимания не только на универсальной социокультурной значимости семьи на различных этапах ее исторической динамики, но и на социокультурных функциях семьи как социального феномена.

Abstract

This article is about the modern family factors disorganization in the Context of Globalization. The information analyzed allows to highlight some functions of a modern family as a sociocultural cell, which strictly corresponds to the process of transformation of the family institution.

The matter of topical interest is the necessity of purposive search of common features characteristic of different types of families at different stages of their historical development as well as sociocultural functions of a family as a social phenomenon.

Ключевые слова

Семья в социокультурном пространстве, факторы дезорганизации, брачно-семейные отношения, социокультурный кризис семьи.

Keywords

A family sociocultural field, factors of disorganization, matrimonial relationships, sociocultural crisis of a family.

В условиях беспрецедентной интенсификации глобальных процессов четко выявляются масштабы современных социокультурных изменений, актуальная необходимость решения проблем модернизации, оптимизации рациональных методик мониторинга и управления структурно-организационными трансформациями в обществе в целях обеспечения гарантий устойчивого развития. В этом ситуационном контексте в полный рост встает проблема переосмысления значимости семьи как базовой социальной ячейки, как одного из основных социальных институтов, утверждающих себя в качестве элементов желаемого будущего и как уникальной формы общежития, обеспечивающей не только воспроизводство населения и общественной жизни, но и достойный облик поколения.

«Обострение социальной напряженности, кризисная демографическая ситуация, рост масштабов девиантного поведения и в то же время распространение новых форм полоролевого, межпоколенного взаимодействия, развитие социальных институтов, выполняющих функции, аналогичные семейным» «демонстрируют особую роль семьи в формировании социальных рисков и актуализируют исследования современных семейных исследований как одной из важнейших проблем развития общества» [2; с. 21].

Трансформация российского общества в глобализационном контексте депопуляционных проблем современного мирового сообщества, в условиях переходности от одной социальной системы к другой, демографического спада, нарастания проблем депопуляции и кризиса отечественной семьи со всей очевидностью продиктована необходимость выявления факторов дезорганизации современной семьи.

Для этого, в первую очередь, необходимо «развести» содержание понятий «семья», «брак», «супружеские отношения», так как очень часто в науке и просторечии термин «семья» и «брак» рассматриваются и используются как синонимы, тогда как хронологически брак предшествует семье как «целостности родительства-супружества-родства», при этом не брак является основой семьи, а семья превращает «гетерогенные отношения в супружеские, подчиненные отношениям отцовства-материнства». Отсюда вывод, «супружеская семья», ориентированная на «супружество ради супружества принципиально бездетна и, значит, не является семьей. Более того, она не является и браком, а представляет собой, по сути, простое сожительство» [1; с. 75].

Исходя из конфликтного характера семейных изменений в XIX- XX вв. в отечественной демографии и социологии семьи возникла теория институционального кризиса семьи (снижение многодетности в европейской семье в ходе истории). И с этих позиций оправдано пристальное внимание к конфликтам семьи и брака, к типологизации этих конфликтов и выявление их признаков в диагностических целях.

Анализ семейных конфликтов возможен в рамках культурной (социальной) антропологии, предусматривающей теоретические перспективы таких направлений как эволюционизм, модернизация, историческая цикличность, структурный функционализм, символический интеракционизм, теория действия, теория конфликта и др. К этим направлениям, по мимо фамилистической парадигмы, относятся так же марксизм и феминизм, как самые радикальные концепции устранения «деспотизма» в семье и «неравенства» женщин и детей в ее рамках.

Оппозиционные теории по отношению к теории конфликта рассматривают кризис как аномальную ситуацию, а не источник социальных изменений, тогда как в классических теориях семейные трансформации (в т.ч. негативные) оказываются

следствием динамики общества и культуры. Так, в циклической теории П. Сорокина, подтверждая этот вывод, анализируется в историко-культурном контексте стабильная и нестабильная семья, испытывающая парадигмальные детерминации [5; с. 14]. В ходе истории выделяются и другие типы семей – попечительская, атомистическая, а так же частная.

Конфликтная ситуация так же может быть связана и с борьбой государства и церкви за решающее влияние на семью, ее членов и отдельного человека, она выявляет зависимость успеха расширенной, многопоколенной семьи от благополучия нации и страны. Тогда как, в концепции исторического отмирания многодетности семьи, выступающей в социально-экономических теориях в качестве «общества в миниатюре» эта особенность семьи трактуется как «посредническая роль». Выполняя эту роль, семья минимизирует конфликты между обществом и личностью.

Капиталистическая экономика, сменив семейную экономику создала вместе в процессе дифференциации специализированных областей культуры разветвленную систему социальных институтов, выполняющих функции семьи и, тем самым, ущемляющих интересы института семьи. Перевес внесемейных ориентаций индивида над просемейными обостряет внутрисемейную конфликтность, связанную с потерей привлекательности семейного образа жизни. Ориентации индивидов (в т.ч. членов семьи) на личный успех и достижения, на выполнение целей, минуя потребности и интересы семьи, внесли свой вклад в разрушение семьи, в ослабление ее посреднических функций.

В России целенаправленное разрушение семьи из-за идеологических соображений в первые десятилетия XX в. способствовало не только массовой дезорганизации института семьи, но и постепенному ослаблению ценностей семьи и детей. Современное государство в России и Европе в своем стремлении заменить собой семью в целях корпоративного капитализма, разрушает основы фамилистических установок семьи, ориентация государства на увеличение семейных пособий, на сам деле, содействует дальнейшему упадку института семьи, переходу семьи к последней форме – кризисной. Тем самым, институт семьи сегодня оказывается неэффективным и разрушающимся.

В поисках типологии семейной конфликтности рационально изучить трансформационные формы семьи. В качестве «малой социально-психологической группы», «прототипы первичной группы» под влиянием институциональных изменений она принимала различные формы, которые можно типологизировать по различным признакам: по числу детей; по количественному размеру семьи; по ее составу; по числу комплектности семейных ролей; по структуре их композиции; по количеству ролей.

Кризисный характер наблюдается более всего в «осколочных» типах семей и в однодетной семье. Ролевой минимум ее структуры заставляет членов семьи искусственно расширять диапазон межличностных ролей, имитирующих, и как бы, компенсирующих отсутствие реальных семейных ролей. Напластование межличностных имитаций семейного общения запутывает взаимопонимания в семье и, в конечном счете, ведет к хроническим конфликтам супругов, к их разводу. Этот фактор доказывает правомерность вывода о негативности квазисемейных отношений и трактовки их в качестве одного из признаков кризиса семьи [3; с. 15].

Повышенная конфликтность современной супружеской пары обнаруживается так же при рассмотрении жизненного цикла семьи, который может сокращаться в соответствии с четырьмя стадиями этого цикла, что может так же служить критерием прочности семьи и диагностическим признаком силы ее жизнеспособности и адаптационности к воздействиям внешнего мира. В связи с этим, выявляется еще один фактор стрессоустойчивости, либо конфликтогенности семьи. Учитывая, что

конфликты внутри семьи неизбежны и связаны с переходом от одной стадии семейного цикла к другой, именно способы их разрешения и выступают в качестве диагностических признаков, указывающих на зарождение ситуации, провоцирующей развод.

В этом смысле все современные семьи содержат «вирус» на институциональной конфликтности, а неустойчивость кризисной супружеской семьи является закономерным социокультурным итогом. Сегодня вызывает удивление стабильные семьи, сохранившиеся в редкостном числе и выступающих в качестве «островков» социальной надежности. Естественно, что в условиях институционального кризиса семьи неизмеримо разрастается доля внесемейных структур, по инерции продолжающих именоваться семьями. Разновидностью этих структур являются так же неблагополучные, так называемые, патологические семьи, подверженные алкоголизму, наркомании и разного рода правонарушениям.

Помимо признаков семейного благополучия, неблагополучия и кризисной предразводной ситуации необходимо так же выделить ряд типов конфликтности. К первому типу конфликтности можно отнести: неадекватность исполнения родительских ролей в связи с практикой добрачных отношений, с доминированием романтического кода над бытовым в этих отношениях.

Ко второму - максимальное различие в восприятии мужем и женой друг друга, что свидетельствует о диссонансе и конфликтности в отношениях супружеской диады, тогда как сходство – свидетельство благополучия семейной атмосферы.

Третий тип конфликтности связан с неподтверждением самооценок, но только одного из супругов.

Самый сильный тип супружеской конфликтности – четвертый, когда все или самые значимые самооценки не подтверждаются как у мужа, так и у жены.

Обобщение вышесказанного позволяет сделать следующие выводы: межинституциональные конфликты ставящие институт семьи в подчиненное положение по отношению к государству, церкви и другим институтам неизбежно обуславливают внутриинституциональные конфликты семьи; противоречивость семейных ролей в современной семье, трансформируемой в сторону сужения круга семейных ролей, структурно объединяет семью как малую, первичную группу, сокращая семейный цикл жизни и, обостряя стрессогенность всех семейных событий; слабость института семьи, его ничтожная автономия в условиях современности, незащищенность от внешних детерминаций минимизируют имидж семьи в обществе и привлекательность для всех членов семьи; институциональные пороки современной семьи воспринимаются людьми, зачастую, сквозь призму психологической несовместимости партнеров.

В этих условиях актуализируется со всей остротой необходимость специальной государственной политики, которая бы предусматривала, в первую очередь, укрепление полной семьи с несколькими детьми, выполняющую в большей мере не только популяционные задачи, а так же имела бы возможности выполнения в полной мере нравственно-воспитательной функции.

Кроме того, такая программа должна решить важнейший для членов современной семьи вопрос предоставления возможности выбора между молодой или среднедетной семьей, исходя не из благополучия семьи, а из желаемого количества детей, что возможно при предоставлении государством гарантий (экономических и социальных) этой семье.

Практика показывает, что радикальное изменение ценностных приоритетов государства и общества в пользу семейности, уравнивание института семьи с другими социальными институтами вполне посильная задача, учитывая разработки

принципиальных путей эффективной просемейной политики учеными, представителями фамилистической школы социологов и демографов.

Тем не менее, ввиду не востребоваемости со стороны общества и непонимания им всей серьезности последствий кризиса семьи на личностном, общественном и институциональном плане, эти научные разработки остаются, к сожалению, невостребованы.

Список использованной литературы

1. Антонов А. И., Медков В.М., Архангельский В. М. Демографические процессы в России XXI. М.: Издательский Дом «Грааль», 2002.
2. Волжина О. И. Семья как социокультурная ценность. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. д-ра социологических наук. М., 2002.
3. Орлова Э. А. Социокультурное пространство обыденной жизни. – М.: ГАСК, 2002.
4. Преснякова-Осипова И.В. Молодая семья в современном российском социуме: образ и качество жизни. Автореферат на соиск. уч. ст. канд. соц. наук. М., 2013.
5. Сорокин П. А. Кризис современной семьи // Тюгашев Е. А. Попкова Т. В. Семейведение: Учебное пособие. – Новосибирск: СибУПК, 2003.
6. Сорокин П.А. Социологические теории современности. М., 1992.
7. Социология семьи / Под ред. проф. А. И. Антонова. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА – М, 2010.

ДЕМОНИЧЕСКОЕ И САКРАЛЬНОЕ В ОБРАЗЕ ЧУЖОГО

Якушенкова О.С.

*ФГБОУ ВСП «Астраханский государственный университет»,
Астрахань*

DEMONIC AND SACRED SIDES OF THE IMAGE OF THE OTHER.

O. Yakushenkova

*Astrakhan State University,
Astrakhan*

Аннотация

Кросс-культурный диалог зачастую представляет собой многоуровневый феномен, в котором субъектно-объектные отношения находятся в постоянной динамике. Основной характеристикой этого диалога является выстраивание особых отношений с Чужим, который, как правило, из субъекта диалога превращается в объект. Статья посвящена вопросам формирования образа Чужого через включение в него демонических и сакральных элементов. На примере исторических данных и массовой культуры авторы рассматривают различные проявления этого явления. Отдельное внимание уделяется образу «магического индейца» (Magic Indian).

Abstract

Cross-cultural dialogue is often a multilevel phenomenon in which subject-object relations are in a constant state of flux. The main characteristic of this dialogue is to build a special relationship with the Other, who, as a rule, from the subject of the dialogue turns into an object. The article is devoted to the formation of the image of the Other through the inclusion of the demonic and the sacred elements. At an example of historical data and mass culture, the authors examine the various manifestations of this phenomenon. Special attention is paid to the image of the "magical Indian".

Ключевые слова: Чужой, Другой, фронтир, гетеротопия, массовая культура.

Keywords: The Other, frontier, heterotopia, mass culture.

Столкновение с Чужим и Чужой культурой всегда воспринимается неоднозначно. Зачастую, страх перед чем-то иным заставляет нас пытаться избавиться от раздражителя. Одним из аспектов «выдавливания» Чужого за пределы нашего *modus'а vivendi* является процесс его сакрализации или демонизации, т.е. наделение его чертами сверхъестественного, что напрямую связано с формированием нового культурного ландшафта. Поскольку встреча с Чужим нередко происходит на неизведанной земле, восприятие нового природного ландшафта в его необузданной дикости и определенный страх перед Чужим, непознанным и таким же стихийным, как сама природа, в которой он обитает, приводит в итоге к демонизации или сакрализации Чужого. В обоих случаях его образу приписываются сверхъестественные черты, так как по своему характеру он уже маргинален и экстерриториален, то есть выведен за рамки человеческой нормы.

Примеры подобной демонизации можно найти еще в древнеримских источниках. Те народы, которые жили по соседству с римлянами и входили в римскую империю, хотя и могли восприниматься как Чужие, но все же не имели столь негативной окраски, как те народы, что жили на границе Ойкумены. Иными словами, чем дальше они от Рима, тем негативнее их образ. Описание племени гариев замечательно иллюстрирует этот факт: «Мрачным обликом своего как бы призрачного и замогильного войска вселяют во врагов такой ужас, что никто не может вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнюю зрелище; ведь во всех сражениях глаза побеждаются первыми»[4, С. 371].

На примере аналогичных источников мы видим, что в античности и затем в средние века образ Чужого принимает самые разнообразные формы: он становится терриоморфным, орнитоморфным, ихтиоморфным и т.д. Чужой легко сакрализуется или демонизируется, он превращается то в пророка (достаточно вспомнить известное высказывание «Пророков нет в отечестве своем», восходящее к библейскому высказыванию Христа[1]), то в демона и разрушителя. В Новое же время Чужой превращается то в мудрого «благородного дикаря», то и вовсе в вампира[5].

История американского фронта полна рассказов о магических способностях индейцев и их вождей, которые не редко проявлялись во время военных столкновений с белыми. Одной из самых значимых фигур в этом смысле был индейский вождь Неистовый Конь. В историю он вошел как воин, способный, не прячась, выстоять на открытом пространстве под градом пуль, оставаясь неуязвимым. За свою жизнь он был ранен дважды, но оба раза членами своего племени лакота. Другой знаменитый индеец, Черный Лось, описывает его как «человека видения»[3].

И хотя долгое время подобные индейские герои воспринимаются обществом очень настороженно и даже с опаской, а сами индейцы в различных произведениях изображались не иначе как варвары, начиная с 60-х гг. XX в. наметилась тенденция ревизионизма американской истории. Те борцы с индейцами, которые еще недавно объявлялись героями, утратили свой героический ореол, а «краснокожие дикари» удостаивались больших симпатий в общественном дискурсе и художественных нарративах, чем бравые кавалеристы. В этой аксиологической переоценке нет ничего удивительного, так как образ благородного дикаря давал молодой американской нации, стремящейся к самоидентификации, еще одну возможность заявить о своей уникальности в противовес нации европейской. Вписывая индейца в свой исторический контекст, американцы начинали свою историю не с приезда колонистов, а с американских аборигенов, живших на этом континенте с незапамятных времен. Интерес к индейской культуре стал столь универсален, что многие белые американцы во второй половине XX в. «кинулись» отыскивать свои индейские корни, что подчеркивало их уникальность и еще большую связь с американской землей, ведь теперь индейские корни символически давали им возможность легитимировать свои

права на земли, несправедливо отобранные у индейцев. В подобных условиях так называемый Magic Indian получил весьма широкую популярность и занял почетное место в новой культурной парадигме Нью Эйдж[2].

Образ Magic Indian во многом перекликается с «благородным дикарем» Нового времени, который, впрочем, тоже никуда не делся из массовой культуры. Это хорошо заметно на примере недавно вышедшего трагикомедийного вестерна «Одиноким рейнджер» (реж. Гор Вербински, 2013), в котором образ индейца совмещает в себе аспекты дикости и «магичности». Фильм начинается с посещения неким мальчиком музея, где он видит статую индейца, подписанную словосочетанием «Благородный дикарь». Внезапно индеец оживает и рассказывает мальчику историю своего знакомства с тexasским рейнджером, который позднее превратится в борца с коррупцией и несправедливостью. Чрезвычайно интересен образ Тонто (исп. «дурак, тупица») – индейца из племени команчей. Он, следуя приказу Великого Духа, воплотившегося в образе лошади, с помощью магии спасает тexasца от смерти. По мере развития сюжета этот трикстерообразный персонаж не раз проявляет неординарные способности: он и разговаривает с лошадьми и исцеляет, и перевоплощается в ворона. Тонто отнюдь не единственный кинематографический дикарь, наделенный сверхъестественными способностями. Схожие персонажи встречаются в самых разнообразных произведениях.

Аналогичный герой присутствует и во французском историческом боевике «Братство волка» (реж. Кристоф Ган, 2001). С первых кадров фильма мы попадаем во Францию времен революции (что весьма показательно, учитывая специфический временной контекст, да и необходимость ввода в сюжет гетеротопного пространства), где главный герой – престарелый маркиз – вспоминает историю своей молодости. Действие фильма разворачивается в некоем очень отдаленном поселении на границе, куда не доходят вести из центра. Туда прибывает естествоиспытатель Грегуар де Фронсак и его названный брат Мани, ирокез и шаман. Их задача – убить зверя, терзающего местных жителей. Здесь замечательно прослеживаются такие элементы, как гетеротопное пространство, и сверхъестественное чудовище, с которым придется столкнуться героям, которые и сами по себе не очень типичны. Кто такой маркиз? Носитель титула, дававшего весьма широкий спектр полномочий, в том числе и военных. В фильме немало места уделено помощнику и побратиму главного героя Грегуара – индейцу Мани. Именно его «сверхъестественные» способности во многом определяют развитие сюжета, а его смерть заставляет Грегуара совершить своего рода акт фуконианской трансгрессии – переодеваясь в одежду индейца и раскрашивая тело на индейский манер, он идет мстить убийцам индейского «брата».

Зачастую Magic Indian выступает в массовой культуре сакрализованным вариантом учителя, который приходит к главному герою, когда тот находится в беде и нуждается в спасении. Нередко только Magic Indian может передать некие тайные знания и научить героя выживать в сложных условиях культурного пространства.

Как мы видим, современный кинематограф предлагает отнюдь не новые истории о Чужих. Зачастую в том или ином фильме прослеживаются ставшие уже классическими сюжеты и образы, в том числе и «благородный дикарь», который теперь превратился в Magic Indian, по аналогии с уже устоявшимся в американской (и не только) массовой культуре Magic Negro [7, С. 46]. Некоторые исследователи отмечают именно сакральные аспекты образа чернокожего в массовой культуре, взять хотя бы нашумевший фильм «Матрица», где присутствует как раз типичный учитель-мессия Magic Negro [6, С. 177].

Американские исследователи Бьянка Собрино и Мэтью Хагхи, анализируя американский кинематограф, выделяют те же функции у этого образа: его задача помочь белому, не преследуя собственные интересы; он всегда связан с некой

«этнической мудростью» и первобытной магией, и неизвестным магическим образом растворяется в конце сюжета[8].

Трактовки образа Чужого как сакрального либо демонического персонажа характерны не только для американского или европейского дискурса, так как особая демоническая внешность и «нетипичное поведение» являются, как правило, важнейшими способами маркировки «маргинального персонажа» и в китайских фильмах, и различные телесные модификации используются для этих целей чаще всего. Весьма типичным для китайских исторических фильмов стал герой-варвар, одетый в диковинные одежды и обильно украшенный татуировками. Такой персонаж, как правило, кровожаден и жесток, причем он готов убивать всех без разбора, и порой больше смахивает на демона, нежели на человека, а в некоторых случаях он и вовсе является демоном – к примеру, в фильме «14 клинков» (реж. Дэниэл Ли, 2010 г.)

Все это приводит нас к выводу, что при всей вариативности образов Чужого, их роднит следующее: помещая Чужого в маргинальное пространство существования и дегуманизируя его, переводя за рамки человеческого бытия, цивилизованный человек ставил Чужого или на уровень животного, или на уровень сверхъестественного существа, поскольку и первое, и второе оказывалось по другую сторону от бытия. Как мы видим из примера современной массовой культуры, неверно полагать, что подобная тенденция характерна лишь для Нового времени. Новейший период и культура XX-XXI вв. изобилуют схожими образами и представлениями о магическом Чужаке. Особенно ярко это реализовалось в современном кинематографе, породившем целую плеяду фильмов, где одним из главных героев оказывается подобный фронтирный Чужой. Примечательно, что кинематограф помещает этого героя не только в привычные фронтирные пространства американского Дикого Запада, как мы это можем наблюдать в фильмах «Блуждающие» (реж. Жан Кунен, 2004), «Одинокий рейнджер» (реж. Гор Вербински, 2013) и др., но и с легкостью перемещает его из Америки в европейскую провинцию, причем с теми же самыми функциями, совмещая в нем сразу несколько традиционных архетипов, как это стало с Мани из фильма «Братство волка», ведь Мани не просто индеец, его образ несет и оттенки сакрального, к тому же он и благородный дикарь, и шаман, и охотник, и прекрасный воин.

Таким образом, наша рефлексия по отношению к Чужому, при всем многообразии и различиях субъектов, очень часто не столь уж разнообразна, как нам кажется. Столкновение с Чужим в гетеротопных пространствах приводит нас к некоему страху и неуверенности от появления этого Чужого, непонятного, да и просто иного, и стремления «потребить» его в самых различных формах. И даже когда мы идем на встречу к Чужому без страха, а с неким любопытством, чаще всего за этим любопытством стоит стремление освоить и употребить его образ для наших благ, и в данном случае Magic Indian и Magic Negro подходят для этой цели лучше всего, так как этих персонажей нет своей судьбы, а единственная цель их существования – это помощь Белому. Конечно, в обоих вариантах во многом мы встречаем единую парадигму, имеющую отношение не столько к самому Чужому, сколько к новому природному ландшафту, где в дихотомии духа и физического мира природе, новой среде – или новому персонажу – уготована второстепенная роль.

Список использованной литературы.

1. Новый Завет. Евангелие от Матфея. Гл. 13. Ст. 57.
2. Крючкова Е.В. Нью Эйдж как культурная парадигма современного общества : автореф. дисс. ... канд. филос. наук: 24.00.01. – Астрахань, 2012. – 22 с.
3. Откровение Черного Лося. – М.: Сфера, 1997. – 560 с.
4. Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии // Сочинения в 2-х томах. Т. 1. Анналы, малые произведения. – Л.: Наука, 1969. – 556 с.

5. Якушенков С.Н. Эволюция образа Чужого на примере европейского дискурса о вампирах (О бедном вампире замолвим мы слово). // Каспийский региона: политика, экономика, культура. –2012. №2(31). – С. 263-269
6. Bassett M.H., Lloyd V.W. Sainthood and Race: Marked Flesh, Holy Flesh. – N.Y., 2015. – 233 p.
7. O'Leary R., Kim S. The Future of Public Administration Around the World: The Minnowbrook Perspective. – Georgetown, 2010. – 288 p.
8. Sobrino B.G. Hughey M. Magical Negro Films. // Race and Racism in the United States: An Encyclopedia of the American Mosaic. – Santa Barbara, 2014. V I. PP. 732-733.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ГРАНУЛЕМАТОЗ С ПОЛИАНГИИТОМ. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ.

Мяник М.А.
Анциферова Е.В.,
Иванова А.В.

*Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород*

GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS. CLINICAL CASE STUDY.

M.A. Mjannik, E.V. Anciferova, A.V. Ivanova
*Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
Velikii Novgorod*

Аннотация

Гранулематоз с полиангиитом (ГП) (Вегенера) — один из АНЦА-ассоциированных васкулитов. В данной статье представлено клиническое наблюдение сорокалетнего больного с Гранулематозом Вегенера (ГП), генерализованная форма, высокая степень активности, с поражением верхних дыхательных путей, ушей, гортани, трахеи, легких, почек, сердца, суставов и мышц. Данное клиническое наблюдение демонстрирует, насколько тяжелы системные поражения при некротизирующем воспалении сосудов мелкого калибра (в частности при Гранулематозе Вегенера), в связи с трудностью диагностики в дебюте заболевания и полиорганностью поражения.

Abstract

Granulomatosis with polyangiitis (GP) (Wegener's) is one of the ANCA-associated vasculitides. This article is a clinical case of a forty-year-old patient with a high activity generalized form of Wegener's granulomatosis (GP), with the involvement of the upper respiratory tract, ears, larynx, trachea, lungs, kidneys, heart, muscles, and joints. This clinical case demonstrates how severe are the systemic involvements in necrotising inflammation of small-calibre vessels (particularly in Wegener's granulomatosis) due to difficulty of diagnosing the disease during its onset and multiple organ involvement.

Ключевые слова

Гранулематоз с полиангиитом, гранулематоз Вегенера, АНЦА-ассоциированный васкулит.

Keywords

Granulomatosis with polyangiitis, Wegener's granulomatosis, ANCA-associated vasculitides.

Гранулематоз с полиангиитом (Гранулематоз Вегенера) - это аутоиммунное гранулематозное воспаление стенок сосудов, захватывающее преимущественно мелкие кровеносные сосуды: капилляры, вены, артериолы, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, лёгких и других органов. Относится к системным АНЦА-ассоциированным некротизирующим васкулитам. [1;5].

АНЦА-ассоциированные некротизирующие васкулиты - разновидность васкулитов, при которых в крови определяются антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА). [1;6]. Помимо гранулематоза с полиангиитом (ГП), в эту группу включен микроскопический полиангиит и синдром Чарга-Стросса. Все 3 вида васкулитов характеризуются поражением мелких кровеносных сосудов. [2].

Различают три клинических варианта ГП: локальный, ограниченный и генерализованный. При локальном варианте поражаются исключительно верхние

дыхательные пути (язвенно-некротический ринит, синусит, ларингит), возможно поражение органа зрения (гранулёма глазницы). Для ограниченного варианта характерны изменения в лёгких наряду с поражением верхних дыхательных путей, органа зрения или слуха (отит). При генерализованных формах болезни наряду с патологией верхних дыхательных путей и лёгких развивается гломерулонефрит. [1].

ГП может возникать в любом возрасте, пик заболеваемости приходится на 25-55 лет, вдвое чаще у мужчин, чем у женщин. Распространенность ГП в Европейских странах — 5 случаев на 100000 населения. [2]. Среди представителей негроидной и монголоидной расс заболевание встречается гораздо реже. Без лечения прогноз неблагоприятен: средняя продолжительность жизни не превышает 5 месяцев [3]. При своевременно начатой терапии прогноз благоприятен, периоды ремиссии до 4- 10 лет.

Диагноз ГП выставляется с использованием критериев Американской коллегии ревматологов (ACR), позволяющих отделить это заболевание от других форм васкулитов. Для постановки диагноза необходимо наличие у больного 2-х признаков из 4-х: поражение верхних дыхательных путей, язвы слизистой рта, наличие инфильтратов или полостей на рентгенографии легких, мочевого синдром в виде микрогематурии или эритроцитарных цилиндров, гистологические изменения в виде гранулематозного воспаления стенок артерий или артериол. [4;6]

Гранулематоз с полиангиитом - аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит нарушение клеточного и гуморального иммунитета; формируются антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA), воздействующие на стенки сосудов, что ведет к нарушению микроциркуляции и образованию гранулем. Для данного заболевания характерно поражение верхних и нижних отделов респираторного тракта, почек. [4;5;6]

Разбор клинического случая. Больной С., сороколетний мужчина. Работа пациента сопряжена с тяжелой физической нагрузкой.

Считает себя больным с сентября 2013 года, когда внезапно появилась осиплость голоса, боль и першение в горле. Отмечалось прогрессивное снижение слуха, до полного его отсутствия в правом ухе. С данными жалобами обратился в медицинский пункт по месту жительства, где был диагностирован острый отит. Больному было назначено физио-терапевтическое лечение (ФТЛ), которое не принесло положительного результата.

Спустя месяц, в связи с ухудшением состояния здоровья, больной был госпитализирован в ЛОР отделение, где выставлен диагноз: Двухсторонний гнойный средний отит. Смешанная тугоухость, III-IV ст. справа, II ст. слева. Назначена антибактериальная терапия и ФТЛ, без положительной динамики.

Для уточнения диагноза сделана бронхоскопия, выявившая в подсвязочном пространстве и верхней трети трахей циркулярное изъязвление протяженностью до 3,5 см с зернистой поверхностью, образование частично переходило на трахею до 2-ого кольца. По данным гистологического исследования при бронхоскопии обнаружены очаги хронического и острого воспаления с участием гигантских многоядерных клеток. В кусочках грануляционной ткани очаги острого воспаления. МСКТ органов грудной клетки выявила в легких единичные образования с четкими контурами неправильной округлой формы, десиминированные образования с 2-х сторон. Размеры 8x11x6 мм справа (S4), слева 10x7 (S2). Легочный рисунок дифференцируется во всех отделах, усилен в субплевральных задних отделах левого легкого по типу «матового стекла». Выполнена антростомастомия. По данным патогистологического исследования обнаружены фрагменты соединительной и костной ткани, грануляции с очагами хронического воспаления.

В связи с прогрессирующим ухудшением состояния здоровья, был осмотрен ревматологом от 10.12.2013. Заподозрен системный васкулит, назначен анализ на

определение антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА). Пациент госпитализирован 13.12.2013 в ревматологическое отделение.

При поступлении больной жаловался на: общую слабость, фебрильную температуру; продуктивный кашель со слизисто-геморрагическим содержимым до 70 мл сутки; заложенность носа, прогрессирующее снижение слуха; охриплость голоса, боль в горле; отдышку; боль в мышцах плечевого, тазового пояса, в коленных, голеностопных суставах.

При осмотре общее состояние тяжелое. Температура тела 38,4С, кожные покровы влажные, видимые слизистые бледные, цианотичные. Отдышка в покое (24 экскурсий в минуту). Пульс 83 удара в минуту, АД 110/70 мм рт.ст. Границы относительной сердечной тупости не расширены, тоны сердца приглушены, ритм правильный. Над легочными полями - участки неравномерного укорочения перкуторного звука с ослабленным дыханием над зонами укорочения с 2-х сторон, дыхание жесткое. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах, печень выступает на 2 см из-под края реберной дуги, край печени мягкий, безболезненный.

Данные исследований от 23.12.2013 выявили анемию (Hb 114 г/л), незначительный тромбоцитоз ($503 \cdot 10^9/\text{л}$), СРБ повышен более чем в 20 раз (108,98 г/л), фибриноген 5,1 г/л. Общий анализ мочи от 23.12.2013 выявил протеинурию (0,066 г/л) и незначительную эритроцитурию(1+). Выявлены положительные ANCA 1:320 (норма не более 1:40), АНФ менее 1:160 (отрицательный), цитоплазматический тип свечения. На ЭКГ - признаки субэндокардиального повреждения в передней области левого желудочка. УЗИ органов брюшной полости и почек: диффузные изменения почек.

В связи с клинико-лабораторными данными за ГП, пересмотрено заключение по гистологическому описанию гортани от 23.10.2013: в слизистой гортани картина хронического воспаления с язвенно-некротическими изменениями, явлениями острого деструктивного васкулита, мелких сосудов и гигантоклеточной реакцией, подозрительной на туберкулез и гранулематоз с полиангиитом. Учитывая отсутствие типичных гранулем туберкулоидного типа, вероятен диагноз - гранулематоз с полиангиитом.

Обоснование клинического диагноза подтверждается наличием АНЦА; гистологическими изменениями: некротизирующее гранулематозное воспаление (в биоптатах гортани); поражением верхних дыхательных путей и ушей; поражением бронхов и трахеи (вовлечение подсвязочного пространства, сопровождаемое охриплостью, кашлем); поражением легких (узелки, интерстициальный фиброз легких); поражением почек (протеинурия, эритроцитурия) и сердца (коронариит).

Клинический диагноз: Гранулематоз с полиангиитом, ассоциированный с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами, генерализованная форма, высокая степень активности, с поражением верхних дыхательных путей (носа, околоносовых пазух), ушей (гранулематозное воспаление среднего уха, тугоухость), гортани, трахеи, бронхов (язвенно- некротический дефект в подсвязочном пространстве и в/трети трахеи), легких (узелки, интерстициальный фиброз), почек, сердца (коронариит), суставов (артралгии), мышц (миалгии).

Пациенту была назначена пульс – терапия: Солу-медрол 1000 мг № 3 на 200,0 NaCl 0,9% в/в капельно и Циклофосфан 1000мг №1 на 200,0 NaCl 0,9% в/в капельно. По окончании пульс-терапии назначен Преднизалон 40 мг в сутки, Пантопрозол (Нольпаза) 40 мг в сутки, препараты кальция, витамина D. Пульс терапия повторялась дважды.

Через неделю после начала первой пульс-терапии состояние пациента заметно улучшилось: температура нормализовалась, исчезла осиплость голоса, кашель стал редким и без мокроты, значительно уменьшились боли в мышцах и суставах,

уменьшилось кровохарканье, остались проблемы со слухом в правом ухе, спустя 2 месяца (03.02.2014) ANCA менее 1:40, уровень СРБ снизился до показателя нормы. В удовлетворительном состоянии пациент был выписан домой. Диспансерное наблюдение в течение года позволило отметить стойкую ремиссию.

Заключение. 1) ГП является тяжелым, трудно диагностируемым, хроническим заболеванием т.к. за счет системного васкулита одновременно поражаются нескольких систем органов. 2) Диагностика ГП основывается на своевременном выявлении клинических признаков заболевания, определения АНЦА и гистологическом подтверждении (нарушение микроциркуляции, наличие системного васкулита, гранулем) 3) Ранее назначение глюкокортикостероидов и иммуносупрессивных препаратов приводит к более легкому течению ГП, что подтверждает аутоиммунную природу данного заболевания.

Список использованной литературы

1. Mohammad A.J., Jacobsson L.T., Westman K.W., Sturfelt G., Segelmark M. Incidence and survival rates in Wegener's granulomatosis, microscopic polyangiitis, Churg-Strauss syndrome and polyarteritis nodosa // Rheumatology (Oxford). — 2009. — Vol. 48, № 12. — P. 1560-5.

2. Seishima M., Oyama Z., Oda M. Skin eruptions associated with microscopic polyangiitis (англ.) European Journal of Dermatology 2004. — Vol. 14(4). — P. 255—258

3. Cartin-Ceba, R; Peikert, T; Specks, U (December 2012). "Pathogenesis of ANCA-associated vasculitis". Current Rheumatology Reports 14 (6): 481–93

4. Leavitt R.Y., Fauci A.S., Bloch D.A., Michel B.A., Hunder G.G., Arend W.P. et. al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Wegener's granulomatosis // Arthritis Rheum. — 1990. — Vol. 33. — P. 1101-7.

5. «Ревматология: клинические рекомендации». Под редакцией ак. РАМН Насонова Е.Л. - 2-е издание, ГЭОТАР-Медиа, 2010, стр. 117-118.

6. «Дифференцировка болезней соединительной ткани». Руководство для врачей под редакцией член-корр. РАМН профф. Мазурова В.И. Медицинская книга. Москва 2011, стр. 192-197.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НЕЙРОАМИННОГО ФОНА ПРИ ГЕТЕРОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

Воробьева О.В.

ФГБОУ ВПО

*«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
кафедра общей и клинической морфологии и судебной медицины, доцент*

Аннотация

Трансплантация костного мозга используется для лечения многих онкологических, гематологических заболеваний. Целью исследования явилось определение содержания нейроаминов в структурах костного мозга при гетеротрансплантации.

В эксперименте выявлено, что ГЛК и ТК постепенно перестают синтезировать нейроамины, разрушаются, а новые популяции не образуются. Появляются гистамин-положительные плазмобласты. Отмечено, что чужой костный мозг вызывает супрессию синтеза биогенных аминов и распад клеток-регуляторов. В конечном итоге происходит постепенное опустошение собственных клеток от нейроаминов, быстрое старение и гибель, приводящий к изменению дифференцировки клеток в костном мозге. Возникает жировое перерождение костного мозга.

Ключевые слова: гетеротрансплантация костного мозга, катехоламины (КА), серотонин (СТ), гистамин, гранулярные люминесцирующие клетки (ГЛК), тучные клетки (ТК), мегакариоциты (МКЦ).

Annotation

Bone marrow transplantation is used to treat many cancers, hematologic diseases. The aim of the study was to determine the content of the structures neuroaminov bone marrow geterotransplantatsii.

The experiment revealed that the GLA and TC gradually cease to synthesize neuroaminy are destroyed and new populations are not formed. There are histamine-positive plasmoblasty. It is noted that a foreign bone marrow suppresses synthesis of biogenic amines and disintegration cell regulators. In the end, there is a gradual emptying of its own cells from neuroaminov, rapid aging and death, which leads to a change in the differentiation of cells in the bone marrow. There is a fatty degeneration of the bone marrow.

Keywords: geterotransplantatsiya bone marrow, catecholamines (CA), serotonin (ST), histamine, granular luminescent cells (HCA), mast cells (MC), megakaryocytes (MCC).

Введение

Центральными органами гуморального иммунитета и гемопоэза являются костный мозг, выполняющий в организме целый ряд функций. Создает оптимальное микроокружение для созревания гемопоэтических клеток из их предшественников, регулирует их взаимодействие [2, с. 276-279]. Как известно [3, с. 95-96; 4, с.283-284], в костном мозге имеются особые биоаминосодержащие клетки, способные продуцировать, захватывать и выделять нейромедиаторы. К ним относятся гранулярные люминесцирующие и тучные клетки, они располагаются около островков размножения и по ходу нервных волокон. Изменение содержания некоторых нейромедиаторов приводит к изменению дифференцировки клеток при их созревании [1, с.118-120].

В настоящее время наиболее плохо изучена перестройка нейромедиаторов при гетеротрансплантации костного мозга. В связи с чем, хотелось бы рассмотреть динамику изменений нейромедиаторов.

Целью нашего исследования является определение содержания нейромедиаторов – гистамина СТ, КА в биоаминсодержащих структурах костного мозга после гетеротрансплантации.

Материал и методы исследования:

Опытные мыши разделены на 2 группы.

1 группа - интактные мыши (n=15).

2 группе (n=15) производили гетеротрансплантацию костного мозга.

В работе использовались люминесцентно - гистохимический метод [5, с.471-476] для выявления гистамина. Для избирательного выявления КА и СТ применялся люминесцентно - гистохимический метод [6, с. 348-354]. Количественно уровень КА, СТ и гистамина в структурах оценивались с помощью цитоспектрофлуориметрии. Для качественной и количественной характеристики тучных клеток после их изучения по Кроссу, Евена, Роста (1971) и цитоспектрофлуориметрии, обрабатывали полихромным толлуидиновым синим по А. Унна. Окраска по А.Унна применялась для определения состояния сульфатированности гепарина в тучных и других видах клеток/ Статистическую достоверность определяли критерием Стьюдента (t). Полученные цифровые данные обрабатывались статистически по специально разработанной программе «Statistica», версия 6.

Результаты исследования и обсуждение

Исследование костного мозга показало, что **через 40 минут** после гетеропересадки в ГЛК было выявлено увеличение содержания КА и СТ, но их число резко снижено.

Кроме того, произошло полуторакратное увеличение числа тучных клеток, в которых КА увеличиваются, а серотонин - снижается. Все это говорит о том, что усиливается дегрануляция.

При исследовании гистамина выявляется снижение числа гистаминсодержащих ГЛК до 2 вместо 3-4 на поле зрения по сравнению с интактными животными, в них остаются люминесцирующими 1 – 2 гранулы, из которых происходит выход гистамина.

Увеличивается число тучных клеток в 2,5 раза, однако содержание гистамина в них также снижено.

При исследовании гликозаминогликанов и гепарина в костном мозге мышей выявляется ортохромная окраска всех клеток костного мозга. Число тучных клеток небольшое, имеющих интенсивную бета-метахромазию.

Исследование СДГ в структурах костного мозга показывает сниженное количество этого фермента во всех структурах, что может свидетельствовать об угнетении аэробного окисления.

Через сутки после гетерогенной пересадки костного мозга тучные клетки определяются около липоцитов, в них снижено содержание СТ, а количество КА повышено.

Появляется новая генерация макрофагов, с зернистостью и бобовидным ядром, располагающихся вокруг жировых клеток. Отмечается малое число АПУД клеток, до 4,1 на весь препарат, с высоким содержанием гистамина более чем в 3 раза.

Происходит образование белой жировой ткани, в которой накапливаются как КА, так и СТ.

В ГЛК определяются единичные люминесцирующие гранулы с резко сниженным содержанием гистамина. Число тучных клеток не увеличивается, более того наблюдается еще большее в них снижение гистамина. Появляются белые жировые клетки с повышенным в 1,4 раза гистамином, около них обнаруживаются молодые мелкие ТК, в которых гистамин увеличен в 1,5 раз. Появляются гистаминположительные плазмобласты.

Кроме того, еще более уменьшается число тучных клеток до 3 на весь препарат. Появляются липоциты, около которых располагаются кровеносные сосуды и ортохромные тучные клетки.

Через 2-е суток цельные ГЛК не определяются. Люминесцируют лишь единичные гранулы. В отдельных гранулах содержание КА повышено, а СТ - снижено. Происходит дальнейшее увеличение жировой ткани, около ее клеток происходит увеличение числа тучных клеток, однако количество КА и СТ в них снижено. Тучные клетки мельче обычных в 1,4 раза, имеют круглую форму. Очевидно, это молодые формы.

При исследовании гистамина регистрируется сниженное до минимума содержание во всех структурах костного мозга. В ГЛК люминесцируют единичные гранулы, образуя поля из них, происходит их полное истощение. Увеличивается число люминесцирующих липоцитов, содержащие гистамин в ядрах, оболочках этих клеток и части цитоплазмы вокруг ядра. Липоциты образуют дольки, около которых располагаются мелкие, зеленые люминесцирующие тучные клетки, и мелкие ГЛК. Все это говорит о том, что происходит замещение клеточных элементов в костном мозге на жировой.

В гепопоэтических клетках метахромазия не обнаруживается, что говорит о полном отсутствии сульфатации гепарина. Очень много ортохромных жировых клеток

на разной стадии созревания. Тучные клетки, окрашенные бета-метахроматично, определяются только между жировых клеток и постепенно дегранулируют.

Таким образом, можно предположить, что под воздействием чужого костного мозга ГЛК и ТК перестают синтезировать нейроамины, разрушаются, а новые популяции не образуются. Гетеротрансплантация вызывает супрессию синтеза биогенных аминов и распад клеток-регуляторов. В конечном итоге происходит постепенное опустошение собственных клеток от нейроаминов, быстрое старение и гибель.

Выводы

1. При гетеротрансплантации происходит постепенная супрессия синтеза биогенных аминов в аминокислотосодержащих клетках.

2. Происходит выброс и опустошение клеток от нейроаминов.

3. Происходит жировое перерождение костного мозга.

Список использованной литературы

1. Гордон Д.С., Сергеева В.Е., Смородченко А.Т. Идентификация люминесцирующих гранулярных клеток тимуса с дендритными макрофагами. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2001.- Т.132, №7.- С.118- 120.

2. Карноухов Н.А. Люминесцентные параметры ядерных клеток крови в процессе иммунного ответа организма. Биофизика. -1984.- Т.29, №2.- С. 276-279.

3. Любовцева Л. А., Любовцева Е.В. Биоаминсодержащие структуры костного мозга при системных заболеваниях крови. Ж. Морфология. – 2012.- №3.- С. 95-96.

4. Ставинская О.А. Роль гистамина и серотонина в поддержании иммунного гомеостаза. Национальная конференция «Аллергология и клиническая иммунология - междисциплинарные проблемы». Российский Аллергологический Журнал. – 2008.- №1.- С. 283-284.

5. Cross S.A.M., Ewen S.W.B., Rost E.W.D. A study of the methods available for the cytochemical localization of histamine by fluorescence induced with o-phthalaldehyde or acetadehyde. J.Histochem. – 1971.- Vol. 6.- P. 471-476.

6. Falck B. et al. // J. Histochem. Cytochem. - 1962. - Vol. 10. - P. 348-354.

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВА ИЛИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В ОТДЕЛЬНОСТИ?

Полетаева И. А.,

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко», доцент Воронеж

Крючкова А. В.,

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко», заведующая кафедрой организации сестринского дела Воронеж

Грошева Е. С.,

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», доцент Воронеж

Кондусова Ю. В.,

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко», доцент Воронеж

Семынина Н. М.,

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко», ассистент Воронеж

Веневцева Н. В.,

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко», преподаватель Воронеж

Ряснянская В.А.

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко», студентка 2 курса лечебного факультета Воронеж

Аннотация

Образ жизни каждого человека является главным фактором, влияющим на состояние здоровья в современных условиях. Проблема сохранения и укрепления здоровья стоит особенно остро.

Для выявления мотиваций населения в сфере охраны и укрепления своего здоровья, а также в сфере причин нарушения здоровья проведено анкетирование жителей города по специально разработанной анкете.

Annotation

The image of the life of every man is the main factor affecting the state of health in modern conditions . The problem of preservation and promotion of health is particularly acute.

To identify the motivations of the population in the sphere of protection and promotion of their health , as well as in the causes of ill health conducted surveys of residents of the city on a specially designed questionnaire.

Ключевые слова. Здоровый образ жизни, сохранение и укрепление здоровья, анкетирование.

Keywords. Healthy Lifestyle , preservation and strengthening of health surveys.

Актуальность. В наше время трудно сохранить своё здоровье. Среди множества факторов, влияющих на состояние здоровья человека, наряду с наследственной предрасположенностью, важно отметить роль «управляемых факторов»: стресс, неправильное питание, отсутствие постоянного режима дня, недосыпание, плохая экологическая обстановка и многое другое, что постоянно преследуют современного человека. Более того, человек сам в сложившихся неблагоприятных условиях не только не отгораживается от неблагоприятных воздействий окружающей среды, и зачастую

активно губит своё здоровье, употребляя фаст-фуд, компьютерными играми, снижая свою двигательную активность, не ограничивая себя в употреблении алкогольной продукции, приобретает всё новые пагубные привычки[1].

Выше перечисленные факторы непосредственно влияют на заболеваемости населения, продолжительности их жизни, уровня физического развития, а также неблагоприятно сказываются на состоянии психического здоровья.

Основным условием укрепления и сохранения здоровья является здоровый образ жизни.

Здоровый образ жизни – это не только совокупность действий, осуществляемых человеком ежедневно с целью сохранения и укрепления своего здоровья. Здоровый образ жизни должен включать в себя ещё и соответствующий образ мыслей, поведения, отношения к окружающим. Во много здоровый образ жизни конкретного человека зависит не только от него самого. Каждый индивид находится в определённой среде обитания, которая в значительной степени оказывает влияние на его режим, питание и поведение [2].

Следует учитывать тот факт, что здоровье человека лишь на 10% зависит от медицины, на 20% от наследственных факторов, на 20% от воздействия внешней среды, а на 50% от образа жизни самого человека. Таким образом, без изменения сознания и мотивации моделей поведения человека невозможно преодолеть влияние негативных воздействий и улучшить качественные и количественные характеристики жизни [1, 2].

Сегодня жители России живут в среднем на 14 лет меньше, чем жители западной Европы, на 12 лет меньше, чем в США, на 8 лет меньше, чем в Польше, на 5 лет меньше, чем в Китае. Смертность россиян превышает европейские показатели в 1,6 раза, причём среди лиц трудоспособного возраста - в 4,5 раза. 30% умерших - это люди, не достигшие пенсионного возраста. У 70% трудоспособного населения имеются серьёзные хронические заболевания.

По вышеназванным причинам государство за последние 5-6 лет усилило меры контроля санитарного и эпидемиологического состояния в школах, детских садах, на рабочих местах, в торговле. Продвигаются законопроекты по борьбе с распространением наркотиков, употреблением алкогольных напитков, курением. Общество озабочено физическим и нравственным здоровьем подрастающего поколения. Приоритетный национальный проект «Здоровье» среди путей решения имеющихся проблем в области охраны здоровья, указывает на необходимость не только усиления профилактической направленности здравоохранения, но и формирования у населения культуры здоровья, повышения мотивации его сохранения.

Не пора ли нам самим, не дожидаясь, когда кто-то придёт и сделает нас снова молодыми и здоровыми проанализировать свою жизнь и попытаться изменить её к лучшему?

Цель исследования. Изучить и проанализировать на сколько население готово выполнять некоторые несложные правила с целью укрепления своего здоровья.

Материалы и методы исследования. Проведен опрос 115 жителей г. Воронежа в возрасте от 25 до 67 лет. Для проведения социологического исследования была разработана оригинальная авторская анкета. Анкета включала 12 вопросов с выбором от 3 до 7 вариантов ответов.

Результаты исследования. 72% от общего числа респондентов были в возрасте до 40 лет (рис. 1). Кроме того, 80%(92 человека) составили женщины и 20% опрошенных (23 человека) - мужчины. 70 % респондентов имеют высшее профессиональное образование и 30% среднее специальное.

Из всех опрошенных 75% (65 человек) респондентов удовлетворены своим здоровьем, 4% считают его отличным, и только 21% (24 человека) считают своё здоровье неудовлетворительным.

Рисунок 1. Распределение опрошенных по возрасту.

На вопрос «Какие проблемы со здоровьем у вас существуют в данный момент?» 40% жителей города (46 человек) отметили проблемы, связанные с неправильным питанием, 30% опрошиваемых (35 человек) связывают свои проблемы со здоровьем с низкой физической активностью, 50% респондентов (58 человек) отмечают стойкое или временное повышение артериального давления, 38% анкетированных (44 человека) говорят об избыточном весе (рис.2).

Рисунок 2. Нарушения здоровья, отмеченные опрошенными (%).

На вопрос «Кто, по вашему мнению, в первую очередь несёт ответственность за своё здоровье?», подавляющее большинство - 90% опрошенных (104 человека) ответили, что сам человек, и по 5% отметили ответ государство и медицинские работники соответственно (рисунок 3).

Рисунок 3. Причины плохого состояния здоровья по мнению опрошенных (%).

Наиболее значимыми факторами, влияющими на качество здоровья граждан, по мнению 50% респондентов является образ жизни человека, 30% опрошенных считают, что это окружающая среда, 20% жителей города отметили генетический фактор в возникновении заболеваний, и 10% опрошенных считают, что наибольшее влияние на качество жизни человека оказывает система здравоохранения, органы власти, а так же политика государства в области укрепления здоровья граждан.

На вопрос «Какие способы укрепления здоровья Вы сегодня используете?» 70% респондентов ответили, что делают утреннюю зарядку, соблюдать, по их мнению, правильный режим питания пытаются 60% от числа всех опрошенных, 40% анкетированных стараются придерживаться правильного режима труда и отдыха, 30% - регулярно посещают санаторно-курортные учреждения, 40% - регулярно проходят курс профилактического лечения, 10% опрошенных следят за своим питьевым режимом и 10% заботятся об экологии своего жилища, качестве воды и безопасности пищи. Подавляющее большинство респондентов при ответе на этот вопрос выбрали по несколько вариантов ответов (рис.4).

Рисунок 4. Способы укрепления здоровья по мнению опрошенных (%).

Практически половина из числа всех опрошенных - 45% (52 человека) считают, что тех усилий, которые они предпринимают вполне достаточно для укрепления своего здоровья. Остальные 55% анкетированных (63 человека) считают, что невнимательно относятся к своему здоровью, и для улучшения и поддержания своего здоровья они делают не достаточно, но по разным причинам больше времени себе уделять не могут. Из них почти 100% опрошенных (60 человек) самыми частыми причинами

невнимательного отношения к своему здоровью называют занятость на работе/учёбе и своё финансовое положение.

Выводы: Анализ результатов опроса показал, каждый опрошенный отметил, что нарушения его здоровья, связаны с неправильным питанием, гипокинезией, избыточным весом и повышенным артериальным давлением, при этом 91 респондент полностью удовлетворён своим здоровьем. И что интересно практически 90% респондентов ответили, что человек сам в первую очередь несёт ответственность за своё здоровье.

Отсутствие культуры здоровья населения сказывается на формировании здорового образа жизни.

Не смотря на огромную пропаганду здорового образа жизни развёрнутую государством и учреждениями здравоохранения, население недостаточно осведомлено о факторах риска основных неинфекционных заболеваний и способах укрепления здоровья. И не осознаёт, что удовлетворенность состоянием своего здоровья ещё не говорит о том, что он здоров.

Список использованной литературы:

1. Кондусова Ю. В., Крючкова А. В., Грошева Е. С., Полетаева И. А., Князева А. М. Анализ некоторых аспектов курения среди студентов ВГМА им. Н. Н. Бурденко как ключ к решению проблемы распространения пагубной привычки среди молодёжи // Научно- медицинский вестник Центрального Черноземья. Воронеж: ВГМА им. Н. Н. Бурденко. – 2014. -№55. – с.31-36.

2. Роль здоровьесберегающей мотивации родителей в профилактике заболеваемости детей дошкольного и дошкольного возраста / И. А. Полетаева [и др.] // Международная научная школа «Парадигма» Лято-2015. Сборник науч. статей в 8 томах. - Медицина. -№7. – 2015.- с.241-245.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ «МИШЕНИ» У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТЕЛА МАТКИ

Савин А.И.,

*Рязанский областной клинический наркологический диспансер,
заведующий психотерапевтическим отделением
Рязань*

Володин Б.Ю.

*ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России,
д.м.н., зав. кафедрой клинической психологии и психотерапии
Рязань*

PSYCHOTHERAPEUTIC "TARGETS" IN PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER

I. Savin

*Ryazan regional clinical narcological dispensary,
head of the psychotherapy Department
Ryazan*

Volodin B. Yu.

*GBOU VPO Ryazgmu of the Ministry of health,
MD, chief of. the Department of clinical psychology and psychotherapy
Ryazan*

Аннотация

Статья посвящена изучению психических расстройств и внутренней картины болезни у больных раком тела матки в пред- и послеоперационном периодах. В результате исследования выявлена высокая распространенность при раке эндометрия невротических психических нарушений с превалированием смешанной тревожной и депрессивной реакции, обусловленной расстройством адаптации. Определены центральные «мишени» для психотерапии у пациенток с раком тела матки, которыми являются тревога и нарушенная самооценка.

Abstract

The article is devoted to the study of mental disorders and the internal picture of the disease in patients with endometrial cancer in pre - and postoperative periods. The study revealed a high prevalence of endometrial cancer of neurotic mental disorders with a prevalence of mixed anxiety and depressive reaction caused by adaptation disorder. Central defined "targets" for therapy in patients with endometrial cancer, which are anxiety and impaired self-esteem.

Ключевые слова

Рак тела матки, психические расстройства, психотерапия.

Keywords

Endometrial cancer, mental disorders, psychotherapy.

Злокачественные новообразования гинекологической сферы являются существенной медицинской и биопсихосоциальной проблемой. В последнее время отмечается постоянный рост заболеваемости раком тела матки (РТМ) [1], в том числе у женщин все более молодого возраста [4]. Выявление онкологического заболевания вызывает сильнейший стресс, что является причиной частого развития невротических психических расстройств у данных пациентов [2,8]. Имеются данные о негативном влиянии психических нарушений у онкологических больных на течение болезни, качество и продолжительность их жизни [5,7]. У больных РТМ также обнаруживается высокая распространенность невротических психических нарушений [6]. При этом

психическое состояние пациенток зависит и от их личностных особенностей [3]. Несмотря на актуальность обозначенных проблем, изучению психики больных раком эндометрия посвящено весьма небольшое количество работ

Целью нашего исследования явилось изучение психических невротических расстройств и типов отношения к болезни у больных раком тела матки.

Материалы и методы исследования. Нами было проведено клинико-психологическое исследование 70 женщин в возрасте от 41 до 65 лет (средний возраст – $55 \pm 6,5$ года) с РТМ, поступивших на стационарное лечение (проводилась экстирпация матки) в Рязанский областной клинический онкологический диспансер. Группа сравнения состояла из 70 больных в возрасте от 32 до 60 лет (средний возраст – $44,6 \pm 5,3$ года) миомой матки (ММ), которые также подверглись оперативному вмешательству (ампутация матки) в гинекологическом отделении Рязанской городской клинической больницы № 8.

Психическое состояние больных оценивалось клинико-психопатологическим методом с использованием критериев международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10). Для оценки выраженности тревоги и депрессии использовались Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), восьмицветовой тест Люшера. Особенности реагирования женщин на опухолевое заболевание тела матки изучались с помощью Личностного Опросника Бехтеревского Института (ЛОБИ).

Проведенное исследование показало, что в предоперационном периоде в обеих группах пациенток была выявлена высокая распространенность (72,9% в выборке с РТМ и 54,3% – с ММ; $p < 0,05$) невротических психических нарушений с превалированием смешанной тревожной и депрессивной реакции, обусловленной расстройством адаптации и при раке эндометрия ($p < 0,00001$), и при миоме ($p < 0,00001$). При этом число пациенток с этим диагнозом в группе с РТМ статистически достоверно ($p < 0,05$) преобладала над количеством больных с таким же диагнозом в группе с ММ. Изучение динамики психических нарушений в результате операции показало, что распространенность и спектр психопатологических расстройств в группе с раком тела матки остались прежними, что характеризует отсутствие улучшения в психическом состоянии данных пациенток.

У части женщин была выявлена весьма болезненная реакция (сенситивные реакции) на удаление матки: формировались мысли о своей ущербности и неполноценности, сексуальной несостоятельности, страх распада семьи вследствие утраты матки, опасения по поводу отношения к ним, как к неполноценным, со стороны знакомых.

Исследование особенностей реагирования на заболевание с помощью теста ЛОБИ выявило, что ведущими дезадаптивными типами отношения к болезни (и до, и после операции) у больных РТМ являются тревожный и сенситивный, тогда как у пациенток с ММ – лишь сенситивный тип. При этом средние значения и тревожного ($p < 0,0001$) и сенситивного ($p < 0,005$) типов статистически достоверно превалировали в группе с раком эндометрия до операции, и тревожного ($p < 0,005$) – после нее, что указывает на более выраженную тревожность и нарушенную самооценку у женщин с РТМ.

Более высокий уровень тревоги в группе больных раком тела матки подтвердили и результаты опросника HADS, который показал статистически достоверное превалирование средних значений шкалы тревоги у пациенток с РТМ и до операции ($p < 0,0005$), и после нее ($p < 0,00001$); и теста Люшера, при котором тревожность до операции в обеих группах существенно не различалась, а после операции она несущественно снизилась в группе с раком эндометрия и статистически достоверно ($p < 0,05$) превалировала в сравнении с пациентками с миомой.

Вывод. Обнаруженные психопатологические проявления и нарушенная самооценка у больных раком тела матки показывают, что «мишенями» для

психотерапии у них должны стать: 1) завышенный уровень тревоги и 2) заниженная самооценка.

Список использованной литературы

1. Аксель, Е. М. Состояние онкологической помощи населению России и стран СНГ в 2009 г (Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2009г) / Е. М. Аксель // ВЕСТНИК РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН.– 2011. – Том 22, № 3 (прил. 1). – С. 10.
2. Давыдов, М.И. Психоонкология / М.И. Давыдов // Психические расстройства в общей медицине. – 2007. – № 3. – С. 3.
3. Клинические и психосоциальные аспекты реабилитации женщин с онкологической патологией репродуктивной системы / А.Ю. Березанцев [и др.] // Психические расстройства в общей медицине. – 2011. – № 1. – С. 28-33.
4. Кулаков, В.И. Гинекология – национальное руководство / В.И. Кулаков, Г.М. Савельева, И.Б. Манухин. – М.: Гэтар-медиа, 2009. – 1088 с.
5. Смулевич, А.Б. Психические расстройства в онкологии (результаты мультицентровой программы «СИНТЕЗ») / А.Б. Смулевич, А.В. Андрющенко, Д.А. Бескова // Психические расстройства в общей медицине. – 2009. – № 1. – С. 4.
6. Смулевич, А.Б. Депрессии в онкологической практике (клиника, типологическая дифференциация) / А.Б. Смулевич // Психические расстройства в общей медицине. – 2013. – № 3. – С. 4-8.
7. Andersen, V.L. Biobehavioral outcomes following psychological interventions for cancer patients / V.L. Andersen // J. Consult. Clin. Psychol. – 2002. – Vol. 70. – P. 590-610.
8. Jadoon, N. A. Assessment of depression and anxiety in adult cancer outpatients: a cross-sectional study / N. A. Jadoon [et al.] // BMC Cancer. – 2010. – Vol. 10. – 594 p.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ИНСЕКТИЦИДА БУПРОФЕЗИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА ЖИВОТНЫХ

Шепельская Н.Р.,

*доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник
ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической
безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения
Украины», г. Киев*

Иванова Л.П.

*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической
безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения
Украины», г. Киев*

HAZARD IDENTIFICATION OF INSECTICIDE BUPROFEZINE REPRODUCTIVE TOXICITY IN THE ANIMAL EXPERIMENTS

Shepelskaya Ninel

*«L.I. Medved's Research center of preventive toxicology, food and chemical safety,
Ministry of health of Ukraine (State enterprise)» Kyiv, Ukraine*

Ivanova Liubov

*«L.I. Medved's Research center of preventive toxicology, food and chemical safety,
Ministry of health of Ukraine (State enterprise)» Kyiv, Ukraine*

Аннотация

Изучена функция гонад и фертильность крыс Wistar, подвергавшихся воздействию инсектицида бупрофезина в течение 11 недель (самцы) и 9 недель (самки) при ежедневном внутрижелудочном введении в дозах 0; 0,01; 0,1 и 1,0 мг/кг. Обнаружен антиандрогенный эффект у самцов при воздействии максимальной дозы, проявившийся снижением абсолютной и относительной массы придатков семенников и уменьшением количества подвижных сперматозоидов. У самок при воздействии дозы 1,0 мг/кг наблюдается как общетоксический, так и гонадотоксический эффект. Снижается масса тела и абсолютная масса яичников. Статистически достоверно уменьшается количество желтых тел в яичниках и число живых плодов в помете. Снижаются индексы беременности и фертильности. В условиях проведенного эксперимента недействующей является доза 0,1 мг/кг.

Abstract

The purpose of this study was to assess in the experiment the influence of pesticide buprofezin upon the gonadal capacity of male and female Wistar rats. Pesticide was administered five days per week for eleven weeks for males and nine weeks for females, orally by gavage in dose levels 0; 0,01; 0,1 and 1,0 mg/kg per day. Administration of buprofezin in dosage range of 1,0 mg/kg resulted antiandrogenic effect upon the gonadal state of males. The females were more sensitive comparable with males. This dose had adverse effect upon the gonadal and reproductive performance and general condition of females. The no-observable-effect level was considered to be the dose tested – 0,1 mg/kg/day for both males and females.

Ключевые слова: Бупрофезин, репродуктивная токсичность, идентификация опасности.

Key words: Buprofezin, Reproductive toxicity, Hazard identification.

Введение. Целью настоящих исследований являлось изучение репродуктивной токсичности пестицида бупрофезина. Исследования были проведены по заказу японской фирмы Nihon-Nohyaku Company Limited, являющейся единственным производителем бупрофезина и его препаративных форм. Необходимость в проведении указанных исследований возникла в связи с предложением этого препарата на рынок Украины. Тщательный анализ представленных фирмой материалов о репродуктивной токсичности технического бупрофезина не позволил нам согласиться с заключением специалистов фирмы о том, что в проведенных фирмой экспериментах были определены недействующие дозовые уровни по репродуктивной токсичности. Как известно, отсутствие экспериментально установленной недействующей дозы лишает возможности идентификации опасности и оценки риска пестицидных препаратов для здоровья человека [1]. В результате длительной научной дискуссии фирма вынуждена была согласиться с обоснованностью наших аргументов, касающихся интерпретации и трактовки представленных токсикологических данных, и обратилась с предложением о проведении дополнительных экспериментальных исследований с целью установления недействующего уровня бупрофезина на гонады и репродуктивную функцию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

В экспериментах использованы методические подходы, отвечающие современным международным требованиям, принятым в такого рода исследованиях [1]. Исследования гонадо- и репродуктивной токсичности бупрофезина технического (99 % чистоты) выполнены на 400 крысах Wistar обоего пола. Препарат вводился ежедневно внутрижелудочно с помощью металлического зонда в виде водной суспензии в течение 11 недель самцам и 9 недель самкам. Четыре группы животных, состоящие из одной контрольной группы и трех подопытных групп самцов и самок, получали соединение в следующих дозах:

№ Препарат Дозовый уровень, К-во животных:
группы мг/кг массы тела самцы самки

1	Контроль	0	25	25
2	Бупрофезин технический	0,01	25	25
3	Бупрофезин технический	0,1	25	25
4	Бупрофезин технический	1,0	25	25

Контрольные животные получали внутривенно с помощью зонда эквивалентное количество растворителя (дистиллированную воду с эмульгатором ОП-10). Параллельно с контрольными и подопытными животными содержались интактные самцы и самки (200 шт.), предназначенные для спаривания. На протяжении последних 2-х недель периода затравки у самок изучали гормональный статус, определяя цикличность и продолжительность эстрального цикла. После 11-недельной экспозиции у самцов исследовались функциональные показатели состояния гонад (количество подвижных спермиев, их общее количество, а также число патологически измененных форм половых клеток). По окончании затравки изучалась способность животных к воспроизведению потомства. Состояние репродуктивной функции учитывали на 20 день беременности подопытных самок, забеременевших от интактных самцов, и интактных самок, спаренных с подопытными самцами. При этом регистрировали количество желтых тел в яичниках, количество живых, мертвых и резорбированных плодов и зародышей, массу тела плодов, общую массу пометов, наличие грубых аномалий развития. Определяли индексы спаривания, зачатия, фертильности, беременности, учитывали длительность прекоитального интервала.

Животные, вскрывавшиеся в ходе эксперимента, подвергались тщательному макроскопическому исследованию. У 10 самцов и самок из каждой группы определялись коэффициенты относительной массы органов и проводились гистологические исследования гонад.

Все подопытные самцы и самки, вскрывавшиеся в ходе эксперимента, а также животные, найденные мертвыми, подвергались макроскопическому обследованию. Внутренние органы 10 самок и 10 самцов из каждой группы выделялись и взвешивались. Семенники и яичники от десяти контрольных и подопытных самок и самцов каждой группы подвергались дальнейшему гистологическому изучению.

Статистическая значимость межгрупповых различий ($p < 0,05$) оценивалась по критерию t - теста Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Самцы. Бупрофезин технический ни в одной из испытанных доз не оказывал влияния на общее состояние и массу тела подопытных самцов. У самцов, получавших максимальную дозу препарата, статистически достоверно уменьшалась абсолютная и относительная масса придатков семенников по сравнению с контролем. В этой же группе наблюдалось статистически достоверное снижение относительного количества подвижных спермиев (табл.1).

Таблица 1.
Морфо-функциональные показатели состояния семенников у самцов, подвергавшихся воздействию бупрофезина

Показатели	Стат. показатели	Доза бупрофезина, мг/кг			
		0	0,01	0,1	1,0
Общее количество сперматозоидов, млн.	X	10,2	11,9	12,9 ¹⁾	10,1
	Sx□	0,31	0,77	0,76	0,67
Количество подвижных спермиев, млн.	X	3,9	4,3	4,5	3,1
	Sx□	0,5	0,6	0,6	0,4
% подвижных сперматозоидов	X	38	36	34	28 ²⁾
	Sx□	4,0	4,0	4,0	0,25
% патологических форм	X	0,87	0,72	0,86	1,55
	Sx□	0,19	0,17	0,23	0,69
Масса семенников, г	X	3,11	3,10	3,19	3,05
	Sx□	0,10	0,06	0,06	0,04
Масса придатков, г	X	0,57	0,56	0,61	0,52 ³⁾
	Sx□	0,01	0,01	0,03	0,01
Коэффициент относ. массы семенников	X	5,52	5,60	5,58	5,38
	Sx□	0,22	0,21	0,11	0,14
Коэффициент относ. массы придатков	X	2,03	2,04	2,18	1,85 ⁴⁾
	Sx□	0,04	0,10	0,10	0,06
Длительность прекоитального периода	X	3,4	3,4	2,3	2,5

Примечание: ¹⁾ p < 0,01; ²⁾ p < 0,05; ³⁾ p < 0,002; ⁴⁾ p < 0,02

Оплодотворяющая способность самцов и их плодовитость, о которых судили по индексам зачатия и фертильности интактных самок, не изменялись под влиянием тестируемого соединения.

Гистологическая оценка семенников контрольных самцов и животных, получавших бупрофезин, не выявила изменений, которые могли бы быть связаны с воздействием тестируемого соединения.

Самки. В группе самок, получавших бупрофезин в максимальной дозе (1 мг/кг), было зафиксировано 4 случая гибели животных. Две самки погибли на 8 неделе периода воздействия, две другие – на 9. Макроскопическое обследование при вскрытии показало наличие признаков интеркуррентной инфекции у погибших животных.

В 4-й группе у подопытных самок наблюдалось статистически достоверное снижение массы тела с 4-й недели затравки до окончания периода воздействия. В этой группе зафиксировано также статистически достоверное уменьшение абсолютной массы яичников.

В течение 2-х недельного периода наблюдения за гормональным статусом у самок всех групп не отмечалось значительных отклонений в частоте и продолжительности эстрального цикла и каждой его стадии.

Большинство подопытных самок спарилось с интактными самцами в первую же стадию эструса.

Способность к зачатию у самок всех подопытных групп практически была одинаковой. Однако, при воздействии препарата в дозе 1 мг/кг, у самок страдает индекс беременности и несколько снижается индекс фертильности (табл.2).

У самок, получавших бупрофезин, наблюдалась тенденция к снижению количества желтых тел в яичниках, достигающая статистически достоверного уровня в четвертой группе.

В этой же группе самок статистически достоверно уменьшилось количество живых плодов в помете, что отчасти связано также с повышением относительного количества погибших до имплантации зародышей.

При макроскопическом обследовании беременных самок, умерщвленных в конце эксперимента, никаких изменений, связанных с воздействием, не выявлено. Гистологическая оценка яичников контрольных и подопытных самок не выявила изменений, которые могли бы быть связаны с воздействием тестируемого соединения.

Таблица 2.

Суммарные показатели состояния репродуктивной функции самок, получавших бупрофезин

Показатели	Стат.показатели	Доза бупрофезина, мг/кг			
		0	0,01	0,1	1,0
Количество желтых тел	X Sx	13,71 0,30	12,30 0,39	12,78 0,28	11, 72 ¹⁾ 0,47
Количество живых плодов в помете	X Sx	10,71 0,71	9,48 0,77	10,56 0,72	8,00 ²⁾ 0,87
Число погибших до имплантации зародышей	X Sx	2,00 0,62	2,17 0,50	1,65 0,44	2,78 0,73
% доимплантационной гибели	X Sx	14,10 4,65	19,48 3,80	12,92 3,68	26,00 5,83
Число погибших после имплантации зародышей, плодов	X Sx	1,00 0,35	0,65 0,17	0,56 0,11	0,94 0,20
% постымпантационной гибели	X Sx	7,48 2,73	5,42 1,27	4,43 0,92	8,20 1,54
Средняя масса плодов, г	X Sx	3,79 0,15	3,97 0,14	3,97 0,19	3,98 0,12
Индекс спаривания, %		96	92	96	95
Индекс зачатия, %		100	100	96	90
Индекс беременности, %		100	100	100	94
Индекс фертильности, %		96	92	92	86
Длительность прекоитального периода		2,2	2,7	2,8	3,0

Примечание: ¹⁾ p < 0,002; ²⁾ p < 0,02

ВЫВОДЫ: 1. На основании проведенных исследований можно сделать заключение о том, что бупрофезин технический при ежедневном внутривнутреннем введении в течение 12 недель самцам крыс до спаривания оказывает минимальный антиандрогенный эффект в дозе 1 мг/кг массы тела, проявляющийся снижением абсолютной и относительной массы придатков семенников и уменьшением количества подвижных сперматозоидов. Однако изменения этих показателей не отражаются на репродуктивной способности самцов.

2. Самки оказались более чувствительными к изучаемому соединению. В дозе 1 мг/кг массы тела бупрофезин оказывает как общетоксический, так и гонадотоксический эффект. Начиная с 4-й недели и до окончания периода затравки, у самок наблюдается достоверное снижение прироста массы тела. Отмечено 4 случая гибели животных, что, по-видимому, можно рассматривать как результат снижения сопротивляемости организма к интеркуррентной инфекции под влиянием вводимого препарата.

Статистически достоверно уменьшается количество желтых тел в яичниках и число живых плодов в помете. Снижается абсолютная масса яичников по сравнению с контролем. Уменьшаются индексы беременности и фертильности.

3. В диапазоне изученных доз наблюдается зависимость “доза-эффект”. В дозах 0,1 и 0,01 мг/кг массы тела препарат не оказал влияния на гонады и фертильность самок и самцов.

4. В условиях проведенного эксперимента недействующей дозой по репродуктивной токсичности является доза 0,1 мг/кг массы тела. Эта величина оказалась лимитирующей при изучении токсикологических параметров бупрофезина.

5. Результаты, полученные в эксперименте, позволили осуществить оценку риска применения препарата бупрофезина.

Список использованной литературы

1. U.S. Environmental Protection Agency. Guidelines for Reproductive Toxicity Risk Assessment. – 1996. – EPA/630/R-96/009. – 128 p.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭТНОГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ETNOGRAZHDANSKAYA IDENTITY OF NATIONAL MINORITIES AS A BASIS FOR STABILITY OF MODERN RUSSIAN STATE

Колесник Н.Т.

*Московский государственный областной университет,
заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии*

Natalia Kolesnik Tarasovna

Moscow State Regional University ,

Head of the Department of Psychology of work and organizational psychology

Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме развития этногражданской идентичности членов этнических общественных организаций. Обосновывается положение о том, что этногражданская идентичность членов этнических общественных организаций как представителей национальных меньшинств, проживающих на территории России, является гарантом национальной безопасности современного поликультурного общества. Раскрывается сущность, содержание и типы этногражданской идентичности как целостного психологического феномена. Представлены результаты проведенного эмпирического исследования, на основе которого делается вывод о целесообразности разработки специальных программ развития и коррекции этногражданской идентичности представителей национальных меньшинств.

Annotation

The article is devoted to the actual problem of identity etnograzhdanskoy members of ethnic community organizations. It substantiates the position that etnograzhdanskaya identity of members of ethnic community organizations as the representatives of the national minorities living on the territory of Russia is the guarantor of national security of the modern multicultural society. The essence, content and types etnograzhdanskoy identity as an integral psychological phenomenon. The results of empirical research conducted on the basis of which the conclusion of the feasibility of developing special programs for the development and correction etnograzhdanskoy identity of national minorities.

Ключевые слова. Этническая идентичность, гражданская идентичность, гражданская ответственность, этнические общественные организации.

Keywords. Ethnic identity , civil identity , civic responsibility , ethnic community organizations .

Актуальность и целесообразность изучения психологии национальных меньшинств обусловлены, как минимум, тремя основными группами факторов.

Во-первых, национальные меньшинства представляют собой настолько сложные и многоликие социальные общности, что исследование отдельных аспектов их функционирования не может дать исчерпывающую информацию о тех психологических закономерностях и механизмах, которые управляют их динамическими процессами: процессами зарождения и распада, дифференциации и интеграции, групповой активности и стабильности.

Во-вторых, целесообразность и своевременность исследования национальных меньшинств как целостных психологических общностей определяются актуализацией за последнее время социально-психологических рисков межэтнических отношений,

ростом межэтнической напряженности в связи с «этнической солидарностью» многих национальных меньшинств, проживающих на территориях поликультурных государств, что может привести к снижению национальной безопасности их народов и к возрождению этнически обусловленных непримиримых противоречий и конфликтов, ведущих к разжиганию национальной розни и открытым вооруженным столкновениям.

В-третьих, в рамках прикладной психологии, исследование национальных меньшинств может стать теоретико-методологической базой для разработки эффективных психологических технологий гармонизации внутреннего мира человека, достижения состояния психологического благополучия, во многом обусловленное этнической составляющей его личности [1; 4].

В настоящее время в современной науке исследователями рассматриваются проблемы этнических меньшинств: их дискриминации (Г. Елленек, Л.Б. Зон, Ф. Капаторг, О. Кимминих, Ф. Хекман, А. Эйде и др.), межкультурной адаптации (Д. Белл, Дж. Берри, С. Бочнер, Г. Вулп, Н. Глейзер, К. Обер, Х. Триадис и др.), социального статуса (В.И. Мукомель, А.Г. Осипов, Э.А. Паин, С.В. Соколовская, В.А. Тишков и др.), их типология и классификация (Л. Вирт, Л.Б. Зон, Е.К. Френсис и др.), функции и основные направления деятельности этнических общественных объединений и этнических сообществ (Л.А. Акимова, М.В. Белозерова, Е.Г. Буянкина, В.Т. Лисовский, Ю.Д. Якубов и др.). Однако большинство исследований ориентировано все-таки на выявление особенностей и функций этнической идентичности национальных меньшинств, на разработку эффективных программ ее развития. Вместе с тем практически не раскрытыми остаются вопросы их гражданской ответственности, гражданского долга, патриотического духа, в то время как именно гражданская идентичность национальных меньшинств является во многом гарантом национальной стабильности и безопасности поликультурного общества.

В связи с актуальностью проблемы было проведено комплексное эмпирическое исследование. В качестве выборки выступили представители разных этнических групп, дисперсно проживающих на территории Российской Федерации. Всего в исследовании приняли участие 5782 человека. Исследовательские выборки уравнивались по количеству ($n = 160$) и социально-демографическим (полу (80 женщин и 80 мужчин) и возрасту (37,8)) характеристикам испытуемых.

Интерес представляют результаты исследования типов (Табл. 1) и степени выраженности (Рис. 1) этнической идентичности испытуемых шести исследовательских групп. Так, было выявлено, что процентные распределения испытуемых по степени выраженности этнической идентичности отличаются друг от друга на достоверном уровне различий ($\chi^2 = 244,38$, $p < 0,01$). В целом, высокая степень выраженности этнической идентичности наблюдается у представителей народов Северного Кавказа и малочисленных народов Севера, тогда как низкая – у большинства немцев, евреев и славян. Данный факт может свидетельствовать о том, что на процесс этнической самоидентификации существенное влияние оказывают социокультурные факты - особенности социокультурного развития этноса, история проживания его представителей на территории инокультурного государства, их политическое и экономическое положение, наличие или отсутствие ограничений.

■ низкая степень выраженности ■ средняя степень выраженности ■ высокая степень выраженности

Рис. 1. Процентные распределения испытуемых всех групп по степени выраженности этнической идентичности

Типы этнической идентичности у представителей разных этнических групп также различны (Табл. 1). При этом необходимо подчеркнуть, что подавляющее большинство испытуемых характеризуются все-таки позитивной этнической идентичностью, то есть сочетанием позитивного отношения к своему и «чужому» народу. Однако, этническая гиподентичность в целом в большей степени характерна для представителей немецкого и славянских народов, тогда как гиперидентичность – народов Северного Кавказа и Закавказья.

Таблица 1

Результаты исследования типов этнической идентичности испытуемых шести исследовательских групп

Тип этнической идентичности	Немцы	Евреи	Славянские народы	Сев.кавказ	Закавказье	Народы Севера
Этнонигилизм	14,02±1,5	14,32±1,5	15,85 ± 1,6	6,89 ± 0,7	7,78±0,8	5,68±0,6
Индифферентность	18,27±1,9	15,06±1,5	18,64 ± 1,9	8,24 ± 0,8	11,18±1,1	9,74±1,0
Позитивная ЭИ	12,32±1,3	14,84±1,5	17,98 ± 1,8	14,72±1,6	16,34±1,7	18,02±1,9
Этноэгоизм	7,24 ± 0,8	5,38±0,6	6,06 ± 0,6	11,02±1,2	9,38±1,0	6,86±0,7
Этноизоляция	9,16 ± 1,0	13,73±1,4	5,38 ± 0,6	8,96 ± 0,9	10,32±1,0	6,36±0,6
Этнофанатизм	5,34 ± 0,6	4,12 ± 0,4	4,34 ± 0,4	9,64 ± 1,1	8,35±0,9	2,08±0,2

Столь противоречивые данные, полученные в процессе экспресс-диагностики, стали источником углубленного изучения особенностей протекания процесса этнической самоидентификации (национальной аутоидентификации) у представителей разных этнических групп.

Использование в исследовании проективных методик, и в частности, авторской методики «Тематическая пиктограмма» (Киселева, Колесник, Орлова, 2012), рисуночных тестов, сочинений и рассказов, анкетирования и интервьюирования, последующего контент-анализа и кластерного анализа полученных эмпирических данных позволило уточнить структуру этнической идентичности и содержание ее когнитивного, аффективного и поведенческого компонентов, сочетание которых составляет сущность этнически обусловленных психических состояний личности [3].

Особенности и степень выраженности гражданской идентичности, понимаемой нами как восприятие себя в качестве гражданина Российской Федерации, отношение к данному факту и его субъективное переживание изучалась с помощью авторской методики «Методика изучения особенностей этногражданской идентичности личности» (Колесник Н.Т.).

Этногражданственная идентичность представлена нами как целостное новообразование личности, отражающее ее способность и готовность сохранять и обогащать как культуру своего народа, так и национальное своеобразие других

народов, населяющих современную Россию, в целом, ее процветание как многонационального государства.

Рассуждая о гражданственности как о существенной характеристике личности, А.А. Леонтьев указывает на то, что самосознание гражданина современной России – это, по сути, единство трех ее чувств:

- чувство принадлежности к своему этносу, любовь и уважение к своим национальным традициям и ценностям, стремление к овладению своим национальным языком и национальной культурой;

- чувство принадлежности к многонациональному российскому обществу, гражданский патриотизм, предполагающий отказ от противопоставления, негативного или позитивного, своей нации другим нациям, населяющим Россию;

- чувство принадлежности к мировому сообществу, предполагающее высокую степень ответственности не только за судьбу своего государства, но и за судьбу мира в целом [7].

Такое единство возможно на основе превалирования общечеловеческих ценностей, гуманной направленности личности и системы ее гуманных ценностей [2].

Этногражданская идентичность предполагает наличие ее субъекта, который осознает и переживает свою принадлежность к своей Родине и своему народу в ее составе, и обнаруживает себя на двух уровнях восприятия: на уровне собственного переживания и на уровне рефлексии. Онтологическая составляющая этногражданской идентичности, таким образом, выступает как способ существования человека, условие и способ постижения его как самого себя, в его отношении с другими, себе подобными (как он это чувствует и переживает), или, напротив, противопоставленными, или просто отгороженными «чужими». Онтологическая составляющая этногражданской идентичности – это изначальная. Присущая всем людям связь человека со своей малой и исторической Родиной, чувство сопричастности к экзистенциальной сущности человека.

В результате качественной и количественной обработки полученных данных, были выявлены шесть типов этногражданской идентичности как показателей особенностей переживания личностью своей принадлежности к определенной этнической группе, с одной стороны, и к факту проживания на территории России – с другой: *изолирующий* (тип мигранта – восприятие себя как вынужденного и временного переселенца), *конфликтный* (неразделенность гражданской и этнической идентичности, одновременное восприятие себя как русского и как представителя своей этнической группы), *индифферентный* (отказ от признания важности этнической составляющей в жизнедеятельности личности), *конформного* (полный отказ от своей этнической принадлежности), *кризисный* (неопределенность своего восприятия как представителя той и другой этнической группы) и *сбалансированный* (сбалансированность и разграничение своей принадлежности к этнической группе и себя как гражданина России) типов этногражданской идентичности.

Результаты исследования, выполненного с помощью авторского опросника, в целом подтверждают предварительные выводы и свидетельствуют о том, что сбалансированный тип этногражданской идентичности характерен лишь для немногих представителей разных этнических групп (Табл. 2).

Таблица 2

Результаты исследования особенностей развития этногражданской идентичности представителей разных этнических групп

Типы этногражданской идентичности	Немцы	Евреи	Славянские народы	Сев.кавказ	Закавказье	Народы Севера
Сбалансированный	4,48±0,5	5,66±0,6	6,14±0,7	3,44±0,4	6,64±0,8	7,74±0,9
Кризисный	4,16±0,4	3,78±0,4	2,88±0,3	4,06±0,5	3,24±0,4	1,96±0,2
Конформный	4,98±0,6	6,09±0,7	6,66±0,7	4,49±0,5	2,96±0,4	2,14±0,3
Индифферентный	7,18±0,8	7,74±0,8	5,44±0,6	1,28±0,3	4,58±0,6	3,24±0,4
Конфликтный	4,06±0,4	5,64±0,6	2,76±0,3	2,56±0,3	3,98±0,5	1,27±0,3
Изолирующий	3,28±0,4	7,89±0,8	1,98±0,3	4,94±0,6	4,76±0,5	3,94±0,5

Большинство же испытуемых характеризуются негармоничным сочетанием этнической и гражданской идентичности (Рис. 2).

Рис. 2. Процентное распределение испытуемых по типам этногражданской идентичности.

Достоверно значимых различий не было зафиксировано по показателям сбалансированной этногражданской идентичности. Около 12% всех испытуемых характеризуются особенностями этногражданской идентичности, отнесенной нами к сбалансированному типу, то есть отражающей гармоничное сочетание этнической и гражданской идентичности.

Таким образом, можно сказать, что проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что этногражданская идентичность некоторых национальных меньшинств России имеет определенные негативные черты. Многие представители национальных меньшинств находятся в настоящее время в своем противоречивом состоянии, в связи с чем, целесообразным является разработка и реализация целенаправленных программ оказания психологической помощи представителям национальных меньшинств в их личностном и профессиональном развитии, в обретении устойчивого чувства Родины и принадлежности к определенному многонациональному государству.

Список использованной литературы

1. Бонкало, Т.И. Межэтническая интолерантность современной московской молодежи [Текст] / Т.И. Бонкало, Л.В. Варавина // Социальная политика и социология. - 2014. - № 2 (103). - С. 45-53.
2. Как рождается гражданская идентичность в мире образования: от феноменологии к технологии: монография в 2 ч. / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова, Т. Д. Марциновская / Под ред. А. Г. Асмолова. - М., 2011. - Ч.1 - 112 с.
3. Киселева, Е.А., Колесник, Н.Т., Орлова Е.А. Кросс-культурный подход в изучении этнографических и этнических групп (на примере российских немцев) //Тезисы V съезд Общероссийской общественной организации «Российское

психологическое общество». 14-18 февраля 2012г. Материалы участников съезда. Т. II. – М.: Российское психологическое общество, 2012. – С. 359

4. Кожанов, И.В. Гражданская и этническая идентичности: проблема взаимосвязи и взаимозависимости // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 3. URL: www.science-education.ru/109-9187 (дата обращения: 10.07.2013).

5. Колесник, Н.Т. Проективные методики исследования этнической идентичности представителей общественных национальных организаций // Современный специалист социальной сферы: проблемы, поиски, находки: сборник материалов Международной научно-практической конференции. IX Левитовские чтения. 23-24 апреля 2014г. /Мос.гос.обл.ун-т. – М.: ИИУ МГОУ, 2014. – С. 246-251.

6. Леонтьев, А. А. Деятельный ум: (деятельность, знак, личность). - М.: Смысл, 2001. - 380 с.

АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ У ДЕТЕЙ 6 И 7 ЛЕТ.

Резниченко М. А.

кандидат психологических наук, профессор кафедры возрастной и социальной психологии НИУ «БелГУ»

Малахова Ю. А.

студентка факультета психологии НИУ «БелГУ»

THE ANALYSIS OF MOTIVATIONAL AND INTELLECTUAL READINESS FOR SCHOOL EDUCATION OF 6-7 YEARS OLD CHILDREN.

Reznichenko M. A.

Ph.D. Professor of social and psychological department of NRU BSU.

Malakhova Y. A.

Student of the faculty of psychology NRU BSU

Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного исследования особенностей мотивационной и интеллектуальной готовности к школьному обучению детей 6 и 7 лет. Показано, что семилетние дети лучше готовы к школе в интеллектуальном и мотивационном плане, т. к. у них более высокий уровень сформированности мыслительных операций и преобладают учебные мотивы.

Annotation: This article gives the results of comparative research of peculiarities of motivational and intellectual readiness to school education of 6-7 years old children. It proves that 7 years old children are much better ready for school education in intellectual and motivational aspects due to they have high level of intellective operations and educational motives.

Ключевые слова: психологическая готовность к школе, мотивационная готовность к школе, интеллектуальная готовность к школе.

Keywords: psychological school readiness, motivational readiness, intellectual readiness.

Психологическая готовность к школьному обучению предполагает достаточно высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер ребенка и является итогом его воспитания и обучения в дошкольном учреждении и в семье. Актуальность вопроса об оптимальном возрасте для поступления в школу в настоящее время усиливается тем фактом, что большинство родителей, старается, как можно раньше отдать своего ребенка в школу, думая, что таким образом они сделают его более успешным. Насколько же готовы мотивационная и интеллектуальная сферы современного ребенка 6-7 лет к систематическому обучению в школе, чтобы школьная

учебная программа попадала в “зону ближайшего развития” ребенка? В ряде исследований (Д.Б. Эльконина Н. И. Гуткиной и В. В. Назаренко и др.) показано, что у детей 7-летнего возраста более развита школьная мотивация, в целом она более устойчива. Более устойчивая школьная мотивация у 7-летних детей сочетается с более высоким уровнем интеллектуальной готовности к школе, прежде всего за счет более развитой способности к обобщению понятий. Сохраняется ли обозначенная тенденция у современных детей? В нашем исследовании предпринята попытка сопоставить показатели мотивационной и интеллектуальной готовности к школьному обучению у современных детей 6 и 7 лет.

В исследовании приняли участие воспитанники подготовительной группы МДОУ «Краснояржский детский сад общеразвивающего вида» в количестве 24 человек и воспитанники подготовительной группы МОУ «Краснояржская СОШ №1» (дошкольные группы) в количестве 12 человек. Общая выборка составила 36 человек, из которых 19 детей 7-летнего возраста (в диапазоне от 6 лет 11 месяцев до 7 лет 4 месяцев) и 17 детей 6-лет (в диапазоне от 5 лет 11 месяцев до 6 лет 4 месяцев).

Методики исследования. 1. Для определения мотивационной готовности к школьному обучению использовалась методика «Определение мотивов учения» М. Р. Гинзбург (модификация И. Ю. Пахомовой, Р. В. Овчаровой). 2. Для определения интеллектуальной готовности детей к школьному обучению (уровень сформированности мыслительных операций, развитость речевой и коммуникативной сферы, общую осведомленность) - методика «Вербальное мышление» Я. Йирасека. 3. При обработке данных использовались U-критерий Манна-Уитни, критерий ϕ^* - углового преобразования Фишера, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что у большинства семилетних детей уровень мотивации учения достаточно высокий: 21 % процент детей имеет очень высокий уровень мотивационной готовности и 42,1% - высокий. Среди шестилетних, детей с таким уровнем мотивационной готовности меньшее количество: 29 % - имеют высокий уровень и 6 % - очень высокий. Преобладающими мотивами у детей этой подгруппы являются учебный и социальный. Стоит отметить, что при ответе на контрольный вопрос «Почему ты хочешь в школу?» шестилетки склонялись в сторону социального мотива. Некоторые говорили: «мама сказала, если в школе учиться, можно потом, где хочешь работать» и т. д. У семилетних детей, по большей части, звучали ответы, соответствующие учебным мотивам, это говорит о том, что они испытывают интерес к школьным видам деятельности. Нормальный уровень мотивационной готовности к школе имеет пятая часть семилеток (21%) и более трети шестилеток (35%). У детей этой группы чаще всего встречался учебный мотив и мотив получения отметки. При этом, у семилеток, большую мотивирующую силу имел учебный мотив. При выборе картинок, они говорили о том, что хотят учиться, а на вопрос: «Хочешь ли ты в школу и почему?» дети отвечали «потому что, в школе буду получать знания, еще отличником можно стать», т. е. для этих детей получение высоких отметок было связано с самим процессом учения. У шестилеток же отметочный мотив, в большинстве случаев сочетался не только с учебным, но и с игровым. Так, при ответе на вопрос «С кем бы ты хотел играть?» дети отдавали предпочтение игровому мотиву, а отвечая на вопрос: «С кем бы ты хотел вместе учиться?», дети выбирали картину с изображением школьника, выполняющего домашнюю работу (учебный мотив), поясняя тем, что «он хорошо учится, поэтому я хочу с ним учиться». При ответе же на вопрос «Кто из них прав?» дети выбирали иллюстрацию к мотиву «отметка», сопровождая выбор более яркими, убедительными комментариями, что подтверждает высокую мотивирующую силу этого мотива у шестилеток. Часть семилетних детей этой подгруппы, на контрольный вопрос давала

ответы, соответствующие позиционным мотивам: «хочу в школу, там учатся уже взрослые». Семилеток не удовлетворяет положение дошкольника, и они скорее хотят перейти к школьной жизни. Сниженный уровень мотивационной готовности - у 16% семилеток и 18% шестилеток. Все дети этой подгруппы менее внятно комментировали выбор картинки, нежели их сверстники с более высоким уровнем. При ответе на вопрос «Хочешь ли ты в школу и почему» дети давали такие ответы: «хочу в школу, пятерки можно получать», «да, чтобы получать пятерки». Шестилетки давали менее развернутые ответы, чем семилетние дети, что возможно, связано с более низким уровнем развития коммуникативных навыков, но при этом, они так же склонялись в пользу отметочных мотивов. Низкий уровень мотивационной готовности был установлен только у двух (12%) шестилетних детей. У этих детей сочетаются внешний игровой и отметочный мотивы учения. Оба ребенка практически не комментировали свой выбор, просто указывали пальцем на картинку, что допускает возможность случайного выбора и еще раз подтверждает низкий уровень мотивационной готовности.

Таким образом, можно считать, что существуют различия в уровнях мотивационной готовности к школе у детей 6 и 7 лет: уровень мотивационной готовности к школьному обучению у семилеток выше, чем у шестилеток. Различия в уровне мотивационной готовности к школьному обучению у детей 6 и 7 лет статистически значимы ($p < 0,01$). Рассмотрим подробнее преобладание мотивов у детей 6 и 7 лет.

В целом по выборке наиболее предпочитаемыми мотивами являются учебный (31%) и отметочный (28%). При этом, учебный мотив имеет большую мотивирующую силу у семилетних детей (40%), чем у шестилетних (20%). Различия по показателю выраженности учебного мотива между группами детей 6 и 7 лет статистически значимы ($p < 0,01$) — (критерий ϕ^* - угловое преобразование Фишера). Ориентацию шестилеток в первую очередь на получение высокой отметки, можно объяснить тем, что «само положение школьника еще не воспринимается ими как социально важная характеристика» [9]. Шестилетки, в отличие от семилетних детей, больше ориентированы на формальную сторону школьной жизни, содержательная сторона учения пока остается за рамками их интересов. У семилеток отметочные мотивы тоже присутствуют, но в меньшей степени, чем у детей 6 лет (различия статистически значимы $p < 0,01$). Стоит отметить, что большинство семилетних детей отдавали предпочтение картинке, соответствующей учебному мотиву уже в первом выборе, т.е., отвечая на вопрос: «Как ты думаешь, кто из ребят прав?». Они комментировали свой выбор, что говорит об осознанности принятого решения и исключает возможность выбора визуально понравившейся картинке. При ответе на контрольный вопрос дети тоже склонялись в пользу учебного мотива (они говорили: «хочу в школу, чтобы умным стать»; «хочу сам писать» и т.д.)). Что касается шестилеток, то можно сказать, что они также обдуманно принимали решения, т. к. комментировали свой выбор. Но, при этом учебный мотив в большинстве случаев встречался в сочетании с мотивом получения отметки, который в свою очередь, у шестилеток имеет большую мотивирующую силу. Подавляющее большинство шестилетних детей и на контрольный вопрос давали ответы, соответствующие отметочному мотиву («хочу в школу, чтобы получать пятерки», «потому что я буду отличником», и т. д.). Выявлены статистически достоверные различия на уровне $p < 0,05$ между группами детей 6 и 7 лет по показателю выраженности позиционного мотива. У семилетних детей эти мотивы учения более выражены, чем у шестилеток. Это может быть связано с тем, что семилеток уже не удовлетворяет положение дошкольника, и они стремятся поскорее пойти в школу, чтобы стать «взрослыми», занять социально значимое положение. В целом, выраженность позиционного мотива, как у шестилеток, так и у семилеток

относительно мала. Различий в выраженности остальных мотивов между группами шестилеток и семилеток выявлено не было.

Далее рассмотрим результаты исследования об уровне интеллектуальной готовности к школе у детей 6 и 7-лет.

Таблица 1. Данные об уровнях интеллектуальной готовности у детей 6 и 7 лет.

уровень кол-во детей	Ниже среднего (от -10 до -1 б.)		Средний (От 0 до 13 б.)		Выше среднего (от 14 до 23 б.)		Высокий (от 24 б. и выше)	
	Кол-во детей	%	Кол-во детей	%	Кол-во детей	%	Кол-во детей	%
6-летние дети	2	12%	9	53%	6	35%	0	0
7-летние дети	0	0	6	36%	9	47%	4	21%
В целом по выборке	2	5%	15	42%	15	42%	4	11%

Из таблицы 1 видно, что семилетние дети в целом, имеют более высокие показатели вербального интеллекта, чем шестилетки. Различия по данному показателю статистически значимы ($p < 0,01$). Среди семилеток большинство детей имеют показатель вербального интеллекта выше среднего. Значительный процент имеет средний и высокий показатели, детей с низким уровнем среди семилеток не было. В целом, семилетки отличались более развитой речью и коммуникативными навыками, имели более широкий кругозор. Затруднения вызывали лишь некоторые вопросы. Так, например, на вопрос: «Утром мы завтракаем, а днем...?» дети отвечали «спим», что, скорее всего, связано с тем, что днем в детском саду дети всегда спят. Это не говорит о недостаточной осведомленности ребенка поскольку, когда вопрос задавался несколько иначе: «Утром мы завтракаем, вечером ужинаем, а днем перед сном...?», дети понимали, что речь идет о еде, и отвечали «обедаем». Так воспитанники не могли ответить на вопрос: «Зачем на письмо клеят марку?», это связано с тем, что в наши дни письма посылают редко и детям просто не дают такой информации. Возникали затруднения, когда ребят просили сказать, который час показывают часы с циферблатом, может быть, потому, что сейчас приобрели большую популярность электронные часы. Однако, здесь важно заметить, что семилетние дети этой подгруппы, при объяснении, как пользоваться такими часами, все-таки давали правильный ответ, в отличие от шестилетних. Показатель умственного развития у 6-летних детей соответствует возрастной норме, мыслительные операции достаточно развиты, т. к. большинство детей этой группы довольно успешно справлялись с заданиями, требующими умения сравнивать, классифицировать, обобщать. Показатель интеллектуальной готовности к школе в большинстве случаев у них на среднем уровне. Шестилетки отличаются более низкой развитостью речевой и коммуникативной сферы в сравнении с семилетками. В некоторых случаях дети не могли внятно ответить на вопрос: «Зачем нужны в автомобиле тормоза?». Дети говорили: «чтобы стоп», а отвечая на вопрос: «Чем похожи молоток и топор?», воспитанники пытались показать жестами, что у них одинаковая ручка, сопровождая это фразами: «ну такой штукой... такой длинной».

Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что среди шестилеток были дети с показателем вербального интеллекта ниже среднего. Эти дети не имеют каких-либо патологий умственного развития, но при этом отличаются более низким уровнем речевого развития и развития мыслительных операций. Так, например, дети затруднялись ответить на вопросы: «Гимнастика, плавание, прыжки в высоту, футбол,

баскетбол это..?», «Яблоки, груши, бананы, апельсины, это...?». Отвечая на эти вопросы, дети обозначали ответ одним словом из перечисленного («Яблоки, груши, бананы, апельсины, это Яблоки»). Этот факт может свидетельствовать о несформированности у детей таких мыслительных операций как классификация и обобщение. О низком уровне развития речи и коммуникативных навыков у таких детей свидетельствует тот факт, что при ответе на вопросы дети, либо пытались объяснить ответ жестами с помощью отдельных несвязных слов, либо молчали и пожимали плечами. Молчание может быть признаком того, что эти дети не настроены на сотрудничество со взрослым, и не обладают необходимыми для последующего обучения в школе социальными качествами.

Далее мы попытались выявить связи между показателями мотивационной и интеллектуальной готовности к школе с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Связь отсутствует даже на уровне значимости $p < 0,05$. Дети, имеющие высокий и очень высокий уровень мотивационной готовности, могли иметь узкий кругозор. Высокий уровень мотивации учения у таких детей объясняется тем, что они испытывают потребность в получении новой информации. Тот факт, что дети с высоким и выше среднего уровнями интеллектуальной готовности имеют сниженный и нормальный (средний) уровни мотивации, может быть вызван тем, что в детском саду слишком рано начинают выполнять задания школьного типа (учатся читать, считать, писать), вследствие чего, «испробовав роль школьника», дети теряют интерес к процессу обучения. *Выводы:* 1. В уровне мотивационной готовности к школьному обучению у детей 6 и 7 лет существуют различия: уровень мотивационной готовности к школе у семилетних детей выше, чем у шестилетних. У детей 6 лет преобладают мотивы получения высокой отметки, у семилетних детей наиболее выражены учебные мотивы. 2. Уровень вербального интеллекта у семилетних детей выше, чем у шестилетних. Семилетние дети превосходят шестилетних по некоторым показателям интеллектуального развития, таким как развитие мыслительных операций, речи, общая осведомленность и словарный запас. 3. Связь между интеллектуальным и мотивационным компонентами готовности к школьному как у шестилетних, так и у семилетних детей не достигает статистической значимости, каждый из этих компонентов существует как отдельное образование.

Список использованной литературы

1. Гинзбург, М. Р. Развитие мотивов учения у детей 6-7 лет Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста. –М., Педагогика, 1988. – С. 36-45.
2. Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе – СПб., Питер, 2007. – 208 с.
3. Гуткина, Н. И. Психологическая готовность к школе в контексте проблемы преемственности между дошкольным и школьным образованием// Психологическая наука и образование. – 2010. – №3 – С. 106-113.
4. Гуткина, Н. И., Назаренко, В. В. Развитие познавательной мотивации у детей 5-7 лет. // Вопросы психологии. – 2013. – №1– С. 3-12.
5. Ильина М. Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
6. Кузьмишина Т. Л. К вопросу о готовности дошкольников к обучению в массовой школе // Психологическая наука и образование. – 2005. – №2 – С. 101-104.
7. Назаренко В. В. Экспериментальное исследование особенностей мотивационного развития современных дошкольников 5, 6 и 7 лет // Психологическая наука и образование 2006. – №3 – с. 26-35.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Башкатова Т.Б.

*к с.н., доцент Иркутского государственного университета
Иркутск*

PROFESSIONAL TRAINING OF MANAGERS AND VOLUNTEERS FOR HUMANITARIAN ORGANIZATIONS AS UP-TO-DATE PROBLEM IN MODERN RUSSIA

T.B. Bashkatova

*Irkutsk State University
Irkutsk*

Аннотация

Возрождение благотворительности в России требует от работников гуманитарных организаций и благотворительных фондов профессиональной подготовки. На сегодняшний день подобное образование дают лишь курсы работников НКО. Необходимость подобного образования очевидна, так как постоянно меняется законодательная база, усложняются отчетные документы. В то время как зарубежное движение гуманитарных организаций – гуманитаризм четко предусматривает то, что в «третьем секторе» должны работать профессионалы.

Abstract

Professional training for NGO's workers is required at the time of reviving philanthropy. Today this education is available only at courses. The necessity of such education is obvious due to rapid change of law base and difficulties in filling documents. Simultaneously the world philanthropic organization movement – humanitarianism understands that the «third sector» workers should be professionals.

Ключевые слова: гуманитарные организации, НКО, «третий сектор», волонтеры, гуманитаризм, профессиональная подготовка, благотворительные организации, фонд, молодежный банк, фаундрайзинг

Keywords: humanitarian organizations, NGO, «the third sector», volunteers, humanitarianism, professional training, philanthropic organizations, foundation, youth bank, fundraising

Реалии современной жизни требуют от работников гуманитарных организаций и фондов совершенно новых знаний по созданию грантовых программ, умение писать маркетинговые, фандрайзинговые проекты, работать с эндаументами, управлять финансами, вести строгую и прозрачную отчетность. Да и законодательство России в области благотворительности, сложившееся в середине 90-х годов XX в., за последние 20 лет претерпело значительные изменения. Это свидетельствует о том, что филантропия в нашей стране, несмотря на утрату вековых традиций, возрождается быстрыми темпами. Активную работу в данном направлении проводит Общественная палата Российской Федерации, создаются благоприятные условия для деятельности некоммерческих организаций, расширяются направления работы. Так 1 октября 2015 года состоялся круглый стол на тему «Развитие института добровольничества, среди людей пожилого возраста», по итогам которого была принята резолюция, отразившая

проблемы «серебряного волонтерства», и принят ряд рекомендаций по работе с людьми пенсионного возраста.

Однако, все предпринимаемые попытки не способствуют скорейшему присоединению России к глобальному движению гуманитаризма.

Работники Российских гуманитарных организаций, получившие образование за рубежом, признаются, что приобретенные там навыки администрирования не всегда подходят для реалий российского некоммерческого сектора.

Что же касается профессионального образования в России, то положительные сдвиги есть. Курс «Менеджмент некоммерческих организаций» появился уже в ряде высших школ, при подготовке студентов направления «социальная работа» уделяется внимание исследуемой проблематике. Можно получить «дополнительное» образование в профессиональных учебных организациях третьего сектора, таких как Школа НКО или Школа менеджмента НКО.

И здесь очень важно разграничивать подготовку профессионалов гуманитарных организаций и волонтеров. Для волонтерского движения: волонтерах, добровольных жертвователях, «активно сочувствующих», на которых держится вся система благотворительности, достаточно курсов. Но совершенно иная ситуация с работниками гуманитарных организаций – юристами, бухгалтерами, координаторами проектов, менеджерам...

На сегодняшний день работа гуманитарных организаций ведётся в двух направлениях: распространении гуманистической философии и религиозно-духовных ценностей [5]. Гуманитаризм поднимает важные вопросы: должны ли те, кто совершает геноцид и другие подобные злодеяния, принимать гуманитарную помощь в том же размере, что и их жертвы? Некоторые критики настаивают на том, что присутствие гуманитарных миссий увеличивает срок конфликта. Критическое положение, известное как «гуманитарная интервенция», влечёт за собой военную интервенцию мирового сообщества. Альянс гуманитарных и военных организаций видится некоторыми учёными как лучший способ сохранения стабильной политической системы [6]. Однако, несмотря на все вышеизложенное, мы считаем, что гуманитаризм в современных условиях становится и мощным научным направлением, образуя гуманистическую область знания. Свидетельством этому является работа Центра международного здоровья и сотрудничества – общественного фонда, основанного дипломатами и физическими лицами в помощь людям, пострадавшим от военных действий, общественных конфликтов и этнического насилия. Центр имеет консультативный статус в ООН и активно занимается благотворительной деятельностью. Более того, спонсирует научные симпозиумы, издание книг, посвящённых проблемам гуманитаризма. Особого внимания заслуживают следующие издания: «Молчание свидетелей», «Основа выживания: здоровье, права человека и гуманитарное присутствие в конфликтных и бедственных ситуациях», «Справочник для работников в Сомали» и пр. В содружестве с Институтом международных гуманитарных дел (Фордхэм, Нью-Йорк) издана серия книг по движению гуманитаризма – «Основа международных гуманитарных миссий»; «Технология гуманитарных миссий», «Операции по спасению»; «Традиции, ценности и гуманитарное присутствие», «Человеческая безопасность для всех». В книгах поднимаются вопросы смертельной опасности, сложности выбора гуманитарных работников, необходимости изменения технологий, финансирования, гуманистической идеологии, нецелесообразности огромных трат на новые военные технологии, разработку новых военных машин, оружия и пр. В них также рассматривается идея о том, что глобализирующееся общество должно изменить направление своего развития и модернизировать военные технологии в сторону гуманитаризма. Так, в частности, в книге «Технология гуманитарных миссий» говорится о том, что «... в будущем

существует огромный потенциал для разработки и воплощения в жизнь новых гуманитарных технологий, но не стоит думать о том, что они будут внедрены в жизнь автоматически без политического и экономического вмешательства» [8]. Такое утверждение является свидетельством того, что гуманизм в будущем будет иметь большую связь и взаимозависимость с политикой.

Институционализация международного гуманитарного движения в конце прошлого века выявила дефицит профессиональных работников в исследуемой области. Положение усложнялось тем обстоятельством, что не существовало наработок и определённых стандартов для «новых» гуманитарных работников. Начало XXI в. ознаменовалось разработкой программы для широкого круга специалистов гуманитарного присутствия с вручением Международного диплома гуманитарной деятельности (International Diploma in Humanitarian Assistance (IDHA)). Подготовка по данному направлению осуществляется в университетах Фордхэма (Нью-Йорк), Женевы (Швейцария) и Королевским хирургическим колледжем в Ирландии [7]. Образовательная программа получила высокую оценку в ООН, Международном обществе Красного Креста и большинстве неправительственных организаций.

В России ситуация совершенно иная - рассчитать свои возможности, определиться, кому и какую помощь можешь оказать - можно лишь на 10-20 часовых тренингах, проводимых гуманитарными организациями. Практика показывает, что такое количество часов не даёт возможности получить полный объём знаний и пройти психологический тренинг. Как следствие, нехватка подготовленных волонтеров по всей России. По данным компании Gallup International в США и Канаде – 45% трудоспособного населения бесплатно работают в НКО, Норвегия – 67%, Россия 15% [4]. Идентичный показатель с Россией имеют страны Восточной Европы и Ближнего Востока.

В контексте исследуемой проблематики интересен опыт Тюменского Молодёжного Банка, работающего с декабря 2006 г. Это новая своеобразная программа Благотворительного фонда развития города Тюмени – модель молодёжной филантропии. В Банке молодые люди учатся общаться, обмениваются опытом, участвуют в грантовых конкурсах, решая тем самым одну из важных задач – отсутствие опыта работы при трудоустройстве. Активисты Молодёжного Банка имеют возможность сами определять проблемы и выбирать пути их решения. Позитивным фактом является и то, что Молодёжный Банк предлагает большое количество вакансий: гранд-менеджер, PR-специалист, фандрайзер, оценщик, тренер - консультант и др. Но существует и ряд минусов. По мнению участников конкурсы должны быть более известными, финансирование более весомым, результаты реализации поддержанных проектов более заметными.

Интересным покажется и опыт «Фонда Тольятти», основанного в 1997 году и работающего по технологии community foundation. Была создана совершенно новая форма взаимоотношений внутри общества – модель фондов местных сообществ. При помощи специалистов из фонда САФ западная модель НКО была адаптирована под российские стандарты. По словам директора фонда Б. Цирюльникова, сложности, с которыми столкнулся фонд, заключались не только в неадаптированности программ, но и с огромной нехваткой специалистов, так как отсутствует базовое «благотворительное образование»[3].

За рубежом образование в некоммерческом секторе доступно и развито так же, как бизнес образование MBA. Специализированные программы в этой области есть во многих престижных бизнес-школах, таких как Гарвард, Лондонская школа экономики, Колумбийский университет.

Первая молодёжная благотворительная программа, в которой молодые люди занимались сбором и распределением средств, появилась в 1985 г. в общественном

фонде Вашингтона США. В 1999 г. первый молодёжный банк открылся в Англии, затем в Бредфорде, Шотландии, Северной Ирландии. На сегодняшний день подобные программы активно развиваются в Канаде, Великобритании, Мексике, Польше, Германии и многих других странах. В 2007 г. в России на VIII ежегодной конференции фондов местных сообществ России была представлена деятельность 14 Молодёжных банков, действующих в Тольятти, Ангарске, Калининграде, Улан-Удэ, Первоуральске, Рубцовске, Чайковском, Тюмени, Кирово-Чепецке [1]. На сегодняшний день, по данным 2015 года, их количество увеличилось до 22. Присоединились такие города как Пенза, Петрозаводск, Иркутск, Новокузнецк, Чапаевск, Шелехов и др.

При организации какого-либо мероприятия в России привлекаются различные молодёжные организации, уже имеющие опыт подобной работы, что свидетельствует о нехватке подобного опыта на региональных уровнях. Одним из минусов в организации подобных мероприятий является отсутствие иностранных волонтеров, тех, у кого можно было приобрести бесценный высокопрофессиональный опыт. Сложности с получением визы являются серьёзной проблемой на пути въезда в страну и лишают российскую молодёжь перенятия международных норм и правил волонтерства.

Бесспорно, данный опыт необходим, и отсутствие целенаправленной профессиональной подготовки волонтеров приводит к тому, что очень высокий процент добровольцев бросает благотворительную деятельность, не в силах справиться с чужим горем, возросшей ответственностью, неспособностью разграничить личную жизнь и волонтерство. Такому «синдрому выгорания» подвержены все, кто начинает волонтерскую деятельность, «бросаясь на амбразуру». Такая ситуация характерна для России, т.к. российский волонтер - это чаще всего студент или недавний выпускник ВУЗА, процент пожилых добровольцев пока крайне низок. Однако, те представители НКО, кто работает с пожилыми людьми, знают, что рано или поздно им приходится задумываться об организации для своих подопечных волонтерских программ. Пенсионеры с большой охотой используют любую возможность поделиться знаниями и умениями, направить свою энергию на помощь другим, они чувствуют острую нехватку в ощущении быть нужными и востребованными. Но «этот волонтерский отряд» используется точно в пределах страны. Обращаясь к международному опыту, мы видим, что в зарубежных НКО работают специальные менеджеры по работе с волонтерами. И это кардинально меняет ситуацию – с волонтерами заключаются контракты, организуется обучение, полученный опыт даёт преимущество при устройстве на работу. В таких странах как США и Германия волонтерская работа засчитывается в общий трудовой стаж; в Канаде невозможно получить аттестат о среднем образовании без опыта двухмесячной работы в гуманитарной организации.

В России же при неподготовленности кадров мы повсеместно встречаем синдром эмоционального выгорания. Хочется выразить глубокую надежду, что в «третий сектор» будут приходить работать люди профессионально, эмоционально подготовленные, четко осознающие то, что волонтерская работа это служение, круглосуточное оказание помощи тому, кто в ней нуждается. Здесь нет места амбициям, снобизму, невротическому альтруизму. Волонтерство – это служение. Поэтому работать в НКО должны профессионалы

Список использованной литературы

1. Дремлюга С., Васильева В. Молодые тюменцы получают «профессию делать добро» Эффект присутствия. Информационно - аналитический журнал №1 (май) - 2008
2. Сергеева О. «Доброград» для молодёжи. Молодёжь для «Доброграда» Эффект присутствия. Информационно - аналитический журнал №2 (52)-октябрь 2008
3. Цирульников Б. «Наша цель - не выдавливать слезу, а вызывать людей на позитив». Деньги и благотворительность. Филонов С. Информационно - аналитический журнал, САФ Россия №2 (67) - 2008

4. Юсупова Д. Не каждый это выдержит Эффект присутствия. Информационно - аналитический журнал №2 (48)- май 2007
5. Lewis, David Non-governmental organizations (NGOs) / Todd Landman. - Encyclopedia of International Development / Edited by Tim Forsyth Routledge. - London and New York: Taylor and Francis Group, 2005
6. Okojie, Paul Humanitarianism / Paul Okojie // Encyclopedia of International Development / Edited by Tim Forsyth Routledge. - London and New York: Taylor and Francis Group, 2005
7. The Oxford Classical Dictionary. The Ultimate Reference Work on the Classical World / Revised third edition. – Oxford University Press, 2003
8. Technology for Humanitarian Action / Ed. K. Cahill. – New York: Fordham University Press: The center for International health and Cooperation: The Sterens Institute of Tecknology, 2005

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Алиев Н.С.

Кандидат технических наук , доцент

Гаджиев А.М.,

Кандидат технических наук , доцент

Меликов Э.А.,

Кандидат технических наук , доцент

Хуршудов Д.Г.

*Аспирант кафедры информационных технологий и систем Азербайджанского
Университета Архитектуры и Строительства, г.Баку*

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION

Aliyev Namik Suleyman

Candidate of technical sciences, assistant professor

Qadjiyev Arif Museyib

Candidate of technical sciences, assistant professor

Melikov Eloqlu Alimammad

Candidate of technical sciences, assistant professor

Khurshudov Dursun Gadir

*Graduate, PhD student, Department of Information Technologies and
Systems Azerbaijan Architecture and Construction University, Baku
E-mail: dursuncosqun@ymail.com*

Аннотация

Разработана база знаний экспертной системы, для чего были привлечены все знания по технологическому процессу выпуска облицовочных плит, проведена систематизация знаний, разработан вопросник опроса экспертов.

Abstract

Developed knowledge base of the expert system, which involves all the knowledge on the technological process of production of facing plates, the systematization of knowledge, developed the questionnaire of the expert survey.

Ключевые слова

концептуальная модель, экспертная система, база знаний

Keywords

a conceptual model, expert system, knowledge base

Актуальность темы: Функционирование отдельно взятого предприятия в условиях рыночной экономики – это сложный механизм взаимодействий от организации работы на предприятии до ответов на вопросы: сколько следует производить, какой объем ресурсов следует занять, на сколько в текущий момент времени удовлетворяется потребность общества в этом товаре или услуге, как производить или осуществить услугу и т.д. Практическая деятельность человека при управлении производством обладает рядом особенностей, вытекающих из того, что эта отрасль человеческой деятельности не поддается строгой алгоритмизации [6]. Следовательно, к производителю предъявляются очень высокие требования, он должен быть не только квалифицированным специалистом в своей области, но и должен, знать потребности рынка и быстро ориентироваться в нем.

Для решения задач этого класса сложности целесообразнее применять методы и

системы искусственного интеллекта [1,3], экспертные системы, основанные на знаниях. Изложенные доводы доказывают актуальность темы. Целью работы было разработать консультативно-советующую экспертную систему распределения финансов по ресурсам при организации производства по выпуску облицовочных плит. Система может привести к большому эффекту, так, ЛПР имея в эксплуатации автоматизированного консультанта, может принимать самые серьезные решения финансового характера без привлечения дополнительных специалистов и средств, с одной стороны, и решать эти вопросы в реальном масштабе времени, с другой стороны.

Постановка задачи: Разработать основанную на знаниях консультативно-советующую экспертную систему для руководителя производства при распределении им финансов и ресурсов, следуя условиям:

- поставленной цели,
- оптимальности периода распределения финансов,
- критериальности пространства управления.

Экспертная классификация знаний: Основная задача экспертной классификации может быть сформулирована следующим образом.

Дано:

1. Множество $P = \{P_1, P_2, \dots, P_L\}$ независимых свойств, которыми может обладать объект;
2. M признаков, характеризующих с различных сторон объекта;
3. Множество $Q_m = \{q_{m1}, q_{m2}, \dots, q_{m n_m}\}$ возможных значений m -го параметра, причем n_m – число этих значений;
4. $A = Q_1 \times Q_2 \times \dots \times Q_m$ – множество всех гипотетически возможных состояний объекта, при этом состояние $a_i \in A$ характеризуется вектором $a_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im})$, где $a_{im} \in Q_m$, $m = 1, 2, \dots, M$.

Требуется:

На основе знаний эксперта для каждого состояния из A идентифицировать наличие соответствующих свойств из множества P и тем самым построить классификацию множества $A = \cup k_l$, ($l = 0, 1, 2, \dots, L$), такую, что состояние $a_i \in A$ относится к классу k_l , если объект в этом состоянии обладает по мнению эксперта свойством P_l . К классу k_0 относятся при этом такие состояния, в которых объект не обладает ни одним из рассматриваемых свойств.

При структуризации задачи экспертной классификации нами была использована гипотеза о том, что каждому отдельно взятому свойству или значению параметра соответствует отдельный параметр. При этом мы предполагаем, что по каждому признаку эксперт может упорядочить его значения по их характерности для соответствующего класса и этот порядок не зависит от значений других признаков.

Естественно предположить, что если по некоторому состоянию эксперт определяет наличие у объекта какого-то свойства, то и состояние, описываемое набором значений признаков, не менее характерных для этого свойства, также обладает этим свойством, т.е. если

$$a_s \in k_l \text{ и } (a_t, a_s) \in R_l, \text{ то } a_t \in k_l.$$

Отсюда следует, что если в некотором состоянии объект не обладает каким-то свойством, то этим свойством не обладают и менее характерные для него состояния, т.е. если

$$a_s \notin k_l \text{ и } (a_t, a_s) \in R_l, \text{ то } a_t \notin k_l.$$

Заметим, что вышеуказанные условия дают возможность вынесения заключений по ряду состояний без их непосредственной идентификации экспертом, а это, в свою очередь, позволяет организовать рациональную процедуру экспертного опроса, целью которого является классификация всех возможных состояний при уменьшении вопросов к эксперту.

Для создания консультативно-советующей системы пользуемся моделью с пятью экспертами.

К экспертам предъявляются достаточно жесткие требования. Перечислим их:

1. Высокая компетентность в предметной области;
2. Знания в области маркетинга;
3. Быстрая ориентация на рынке;
4. Высокая квалификация в банковских и бухгалтерских операциях;
5. Знания в законах юриспруденции.

Считаем, что выбранные нами эксперты удовлетворяют требованиям, которые предъявляет им система. Организуется их работа по двум принципам:

- a) эксперты работают изолированно;
- b) эксперты независимы.

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

Рис.1

Система тогда и только тогда вмешивается в работу того или иного эксперта, если их независимые мнения несовместимы. На основе вышеприведенных обозначений, базируясь на логике мышления ЛПП сконструируем алгоритм функционирования экспертной системы. Алгоритм функционирования базы знаний дан на рис.

- P_7 – амортизация;

- P_8 – электроэнергия;
- P_9 – общий износ;
- P_{10} – прочие расходы.

После формирования множества $\{P\}$ в базу знаний требуется ввести сумму финансового остатка производства и коэффициента инфляции K_{inf} на текущий момент времени в процентах.

Следующее требование - это требование к экспертам: определить минимальные потребности в финансах S_{min} производства. Система задумана как самообучающаяся, т.е. база знаний и машина логического вывода способствуют наращиванию базы данных для консультаций и советов во всевозможных случаях. Под всевозможным случаем подразумевается требование по наличию информации типа \langle цель, период распределения финансов, критерий управления производством, реальная сумма для финансирования производства, т.е. информация типа $\langle C, T_i, Y_j, S_{real} \rangle$.

Если по информации $\langle C, T_i, Y_j, S_{real} \rangle$ эксперты дали распределение финансов, то информация записывается в базу данных системы, откуда ее можно получить так называемыми вторичными методами доступа, которые представляют собой совокупность средств доступа по вторичным ключам записи. Вторичные ключи записи – это любые поля записи, которые индексируют записи, возможно, неоднозначно и позволяют осуществлять эффективный поиск записей по сложным запросам. Для снижения объема памяти используют двусвязное дерево, которое представляет собой организованный инвентаризованный файл с иерархической структурой индекса и с блоком записей, не содержащим данных, представленных вторичными ключами. Итак, база данных в системе обладает вторичным ключом, который имеет следующий код:

$\langle C, T_i, Y_j, S_{real} \rangle$

Только после того, как будет задействован вторичный ключ, открывается основное поле записи в базе данных, которое представляет собой полный отчет о распределении ресурсов при организации производства выпуска облицовочных плит.

ВЫВОДЫ

1. Рассмотрены задачи, возникающие перед производством в условиях зарождающихся рыночных отношений, и обоснована задача выбора и принятия решения в этой ситуации.

2. Исследован технологический процесс по выпуску облицовочных плит и дана постановка задачи разработки консультативно-советующей экспертной системы, основанной на знаниях.

3. Исследованы экспертные системы с позиций систем искусственного интеллекта. Разработана концептуальная модель представления знаний и построен алгоритм функционирования экспертной системы.

Список использованной литературы

1. N.Aliyev, E.Aiyev. Monitoring of steadiness of buildings and construction within a complex system of safety of facilities. / Int. Konf. "Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization". Baku-Innsbruck – 2007, pp.559-562

2. Алиев Н.С. Алиев Э.Н. Техническая диагностика строительных сооружений Монография, Германия, Palmarium, academic publishing, 2014

3. Алиев Н.С. Программно-технический комплекс по сортировке керамических плит методами искусственного интеллекта. Уч.зап. Аз.ИСУ N 2, 1997

4. Алиев Т.А., Алиев Н.С. Устройства для диагностики стационарных стохастических объектов. А.с.N 1084746, 1983.

5. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980.

6. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Радио и связь, 1981.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Виноградов В.В.,

*(ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»,
г. Орел*

Аннотация

Комплекс проведенных научных исследований позволил разработать и предложить машиностроительному и ремонтному производству новую технологию упрочнения изделий машиностроения с возможностью восстановления компенсирующим элементом и упрочнения изношенных рабочих органов отечественных и зарубежных почвообрабатывающих машин с использованием КВДУ и многокомпонентных металлокерамических паст. Анализируя полученные данные, видно, что износостойкость упрочненных КВДУ образцов значительно (в среднем в 2,78 раза) превышает износостойкость неупрочненных (сталь 65Г) образцов, принятых за эталон сравнения.

Ключевые слова: стрельчатая лапа, карбовибродуговое упрочнение, металлокерамическая паста, графитовый электрод, износ, интенсивность изнашивания, термодиффузионное насыщение, карбид бора.

Рабочие органы отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники при эксплуатации подвергаются интенсивному ударно-абразивному изнашиванию, и как следствие, быстро теряют свою работоспособность. Комплекс проведенных научных исследований позволил разработать и предложить ремонтному и машиностроительному производству технологию восстановления с упрочнением изношенных или упрочнения новых рабочих органов, позволяющую существенно повысить их ресурс. Предлагаемая технология универсальна и позволяет восстанавливать и упрочнять рабочие органы широкой номенклатуры практически без ограничения по их массе и конфигурации. Ее реализация возможна как в стационарных условиях на специализированных предприятиях, занимающихся изготовлением или ремонтом техники, так и в небольших мастерских и даже в полевых условиях при наличии источника электрической энергии. Использование предлагаемой универсальной технологии в производстве особенно актуально с позиций импортозамещения на рынке запасных частей, а также введенных против Российской Федерации санкций.

Предлагаемая технология включает следующие основные операции (рисунок 1): очистку и дефектацию рабочего органа, удаление изношенной режущей части, изготовление компенсирующего элемента и его заточку с образованием режущей кромки, приваривание компенсирующего элемента, приготовление металлокерамической пасты и ее нанесение, КВДУ режущей кромки восстановленного рабочего органа. При упрочнении новых рабочих органов операции технологического процесса, связанные с изготовлением и привариванием компенсирующего элемента, не выполняются.

Очистку восстанавливаемого рабочего органа проводят с использованием синтетических моющих средств типа Лабомид или шлифовальных машин и стальных цеховых щеток. При дефектации используют штангенциркули типа ШЦ с точностью 0,1 мм и металлические измерительные линейки. Для удаления изношенной режущей части рабочего органа целесообразно использовать угловые шлифовальные машины и отрезные шлифовальные круги. Использование газопламенной резки при выполнении данной технологической операции нежелательно, так как может произойти деформация

рабочего органа, а также выгорание легирующих элементов, углерода и изменение структуры исходного материала.

Рисунок 1 – Структурная схема технологического процесса восстановления и упрочнения рабочих органов сельскохозяйственной техники

Компенсирующий элемент, предназначенный для компенсации износа режущей части рабочего органа, изготавливают из рессорной стали твердостью 35...40 HRC. В качестве материала для изготовления компенсирующего элемента можно использовать листы рессор, утратившие упругость, но имеющие твердость не ниже 35 HRC. Форма и размеры компенсирующего элемента в каждом конкретном случае определяются в зависимости от конфигурации и величины износа рабочего органа. Далее компенсирующий элемент затачивают под требуемым углом с образованием режущей кромки на универсально-заточном станке.

Затем компенсирующий элемент приваривают к восстанавливаемому рабочему органу, используя при этом ручную электродугую сварку и электроды серии УОНИ диаметром 3 мм. Сила тока при сварке составляет 130...140 А, напряжение – 50...60 В. Приваривание компенсирующего элемента к восстанавливаемому рабочему органу перед его упрочнением способствует получению более качественного сварного соединения, что позволяет повысить долговечность восстановленных и упрочненных рабочих органов в эксплуатации.

После приваривания компенсирующий элемент подвергают КВДУ с использованием графитового электрода и композиционной металлокерамической пасты. В состав пасты входит стальная матрица (наплавочный порошок типа ПГ-ФБХ 6-2), карбид бора и криолит, улучшающий стабильность и качество горения дуги [1-5]. Связующим веществом является 50% водный раствор клея ПВА. Пасту готовят механическим смешением входящих в ее состав компонентов. Затем наносят шпателем на режущую часть компенсирующего элемента и высушивают при температуре 90...95°C до затвердевания.

Для КВДУ используют установку ВДГУ-2, разработанную и производимую ФГБНУ ГОСНИТИ. Установка содержит инверторный источник тока на 200...250А, пульт управления и вибратор с закрепленным в нем графитовым электродом диаметром 6...8 мм [2-4]. При работе установки между графитовым электродом и упрочняемой поверхностью с нанесенным слоем пасты зажигают электрическую дугу, в результате чего на упрочняемой поверхности из элементов пасты образуется металлокерамическое покрытие. Одновременно с образованием покрытия происходит термодиффузионное насыщение металла рабочего органа углеродом вследствие сублимации графитового электрода. КВДУ осуществляют на следующих режимах: сила тока – 70...80 А, напряжение – 55...60 В, частота вибрации графитового электрода – 25...50 Гц. Вибрация графитового электрода позволяет получить более плотное и прочное металлокерамическое покрытие.

Результаты сравнительных испытаний на изнашивание упрочненных КВДУ и неупрочненных образцов из закаленной стали 65Г показали, что после упрочнения их износостойкость возрастает в среднем в 2,78 раза (рисунок 2). В связи с этим использование разработанной технологии позволит существенно увеличить ресурс рабочих органов отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники в эксплуатации.

Рисунок 2 – Сравнительная износостойкость неупрочненных (1) и упрочненных КВДУ (2) образцов

Пример использования разработанной технологии для упрочнения стрелчатой лапы культиватора показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Стрельчатая лапа культиватора Lemken Компактор, упрочненная КВДУ

Список использованной литературы

1. Титов Н. В. Метод вибродуговой наплавки металлокерамики деталей техники, работающей в условиях абразивного износа / Н. В. Титов, Н. Н. Литовченко, В. Н. Коротков // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т.111. Ч.2. С. 219-222.
2. Титов Н. В. Исследование твердости и износостойкости рабочих органов машин, упрочненных вибродуговой наплавкой с применением металлокерамических материалов / Н. В. Титов, А. В. Коломейченко, В. Н. Логачев и др. // Сварочное производство. 2014. №9. С. 33-36.
3. Коломейченко А. В. Повышение ресурса рабочего оборудования карбовибродуговой наплавкой металлокерамических материалов / А. В. Коломейченко, Н. В. Титов, В. Н. Логачев и др. // Строительные и дорожные машины. 2014. №11. С. 41-45.
4. Коломейченко А. В. Исследование технологических возможностей карбовибродугового метода упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин / А. В. Коломейченко, Н. В. Титов, Н. А. Кондрахин и др. // Техника и оборудование для села. 2015. №2. С. 24-26.
5. Коломейченко А. В. Влияние керамических компонентов пасты на твердость упрочненных карбовибродуговым методом поверхностей / А. В. Коломейченко, Н. В. Титов, В. В. Виноградов и др. // Труды ГОСНИТИ. 2015. Т.118. С. 140-145.

СИНТЕЗ БИТУМОВ НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ СМОЛЫ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РУБЕРОИДА

Жуманиязов М.Ж.
*д-р техн. наук, профессор, Ургенчский государственный университет,
Узбекистан, г. Ургенч*
Курамбаев Ш.Р.
*канд. техн. наук, доцент, Ургенчский государственный университет,
Узбекистан, г. Ургенч*

SYNTHESIS OF BITUMENS ON BASIS OF GOSSYPOL OF RESIN SUITABLE FOR PRODUCTION OF RUBEROID

Jumaniyazov Maksud Jabbiyevich
*Doctor of technical sciences, prof., Urgench State University,
Uzbekistan, Urgench*
Kurambaev SHerzod Raimberganovich
*Candidate of technical sciences, docent, Urgench State University, Uzbekistan,
Urgench*

Целью данной работы является разработка битумополимерной композиции на основе госсиполовой смолы с улучшенными физико-механическими и технологическими показателями, с высокими адгезионными свойствами, с устойчивостью к старению, широким температурным интервалом пластичности, повышенной тепло - и морозостойкостью.

Abstract

An aim hired is development of битумополимерной composition on the basis of gossypol resin with the improved physics – mechanical and technological indexes, with high adhesive behaviors, with stability to aging, wide temperature interval of plasticity enhanceable warm - and by a frost-resistance.

Ключевые слова: заменитель нефтяного битума; госсиполовая смола; кровельный материал; изоляционный материал; морозостойкость; агрессивная среда; уротропин.

Keywords: oil bitumen substitute; gossypol resin; roofing material; insulation material; cold resistance; hostile environment; hexamethylenetetramine.

Дефицит нефтяных битумов в народном хозяйстве часто вынуждает использовать нестандартные, некачественные битумы при производстве рулонных материалов, в частности рубероида. Вследствие этого качество рубероида снижается, ограничивается проведение работ с рубероидом не ниже +5° С, т.к. при низких температурах рубероид растрескивается во время раскатывания, а при высокой температуре битумная масса стекает под воздействием ультрафиолетовых излучений выпариваются летучие вещества из битума, покрытие охрупляется и растрескивается, со временем картон теряет непромокаемые свойства и легко гнивает. Из-за этих обстоятельств реальный срок эксплуатации рубероида не превышает 4 года.

Основным компонентом производства рубероида является битум. Для получения стандартного битума качество исходной нефти имеет решающее значение. Для производства битумных продуктов со стандартными качествами требуются специальные виды нефти. Из производимой в настоящее время нефти невозможно или весьма сложно получить битумы высокого качества. Для получения битумов, отвечающих требованиям стандартов требуется нефть малом содержанием парафинов. такая нефть не везде встречается. Улучшения физико-механического качества и

долговечности рубероида можно добиться путем использования нетрадиционного модифицированного битума.

Исходя из вышеизложенных проведенных исследований по разработке и получению нетрадиционных высокоэффективных битумных материалов на основе местных и вторичных сырьевых ресурсов пригодных для производства конкурентоспособного рубероида с улучшенными качествами можно говорить об актуальности проблемы.

Целью представленного материала является разработка научных основ получения конкурентоспособных битумов без нефти, т.е. на основе госсиполовой смолы-отхода масложировых комбинатов, а также обосновать применение этих битумов для производства рубероида.

В процессах производства хлопкового масла и жирных кислот в зависимости от технологической схемы и способов выделения основных продуктов образуется множество вторичных продуктов и отходов, среди которых ведущее место занимает госсиполовая смола.

В научно-технической литературе имеется множество сведений и рекомендаций по использованию госсиполовой смолы. Большинство предлагаемых способов, однако, проработано лишь на теоретическом и лабораторном уровнях. Многочисленные попытки полностью использовать ее до сих пор не увенчались успехом. Вся проблема заключается в том, что в зависимости от химического, фазового состава и агрегатного состояния госсиполовой смолы для переработки необходимо разработать специальную технологию. Кроме того, на масложировых комбинатах Республики ежегодно образуется около 16 тысяч тонн госсиполовой смолы. Масштабы использования госсиполовой смолы пока весьма незначительны.

Создание научных основ химической переработки госсиполовой смолы с целью получения битумов для нужд производства рубероида является важным вопросом сегодняшнего дня.

Госсиполовая смола химически активна, наличие в ней фенольных, карбоксильных, карбонильных и других функциональных групп позволяет переводить ее в модифицированную форму [2, 3]. Она проявляет ярко выраженные кислотные свойства, способна реагировать и как фенольное, и как альдегидное соединение. Одновременное присутствие -ОН и -С(О)Н - групп и их взаимное влияние несколько изменяют свойства госсиполовой смолы как фенола и альдегида. Как сильная двухосновная кислота госсиполовая смола образует нейтральные соли в разбавленных водных растворах щелочей. В госсиполовой смоле обнаружено 12% азотсодержащих соединений, 36% продуктов превращения госсипола, сохранившего нафтольные гидроксилы и 52% жирных и оксигирных кислот в виде лактонов [173]. В смеси насыщенных и ненасыщенных кислот госсиполовой смолы идентифицированы миристиновая кислота (0,5-1%), стеариновая кислота (30-40%), остальное – продукты полимеризации и поликонденсации. По молекулярному весу госсиполовая смола соответствует низкомолекулярным полимерам – олигомерам [2].

Многочисленные эксперименты показали, что основное перспективное направление использования госсиполовой смолы в целом – создание на её основе битумополимерной композиций. Природу химических соединений и функциональных групп, входящих в состав полученных фракций, изучали с помощью электронных и инфракрасных спектров [4].

Особое место в составе госсиполовой смолы занимает госсипол – ароматическое соединение с фенольными, гидроксильными группами и карбоксильной группой в ортоположении.

Наличие в составе также соединений нафталинового ядра делает продукты модификации госсиполовой смолы термо-, хемо- и радиационно-устойчивыми, а

фенольных гидроксильных карбоксильной и альдегидной группы – реакционноспособными с высокими комплексообразующими свойствами. Вышеперечисленные свойства госсиполовой смолы во многих отношениях с успехом могут заменить дорогостоящие нефтяные битумы, дефицит которых ощущается с каждым годом.

Однако, получение заменителя нефтяного битума на основе госсиполовой смолы имеет свою специфическую особенность и требует поиска определенных условий с использованием нетрадиционных добавок модификаторов.

Целью данной работы является разработка битумополимерной композиции на основе госсиполовой смолы с улучшенными физико-механическими и технологическими показателями, с высокими адгезионными свойствами, с устойчивостью к старению, широким температурным интервалом пластичности, повышенной тепло- и морозостойкостью.

Процесс синтеза битумополимерной композиции провели в лабораторном установке. Сначала госсиполовую смолу термоокисляли кислородом воздуха при температуре 220-230⁰С в течение 120 мин. Госсиполовая смола при нагревании при заданной температуре, в присутствии атмосферного кислорода и оксида кальция способствует миграции двойной связи в положении смежном с карбоксильной группой, и это приводит к началу полимеризации состава. В состав при постоянном перемешивании загружали резиновую крошку и дали выдержку 30 мин для набухания деструкции крошки в госсиполовой среде. Резиновую крошку использовали для расширения температурного интервала пластичности битума, увеличения морозостойкости, устойчивости к циклическим деформациям при отрицательной температуре. Важной особенностью резиновой крошки, особенно шинной, является присутствие в ее составе специальных химических веществ, таких как антиоксиданты и антистарители, которые диффундируют в объем битума, дополнительно стабилизируя его структуру и улучшая тем самым адгезионные свойства и устойчивость к старению полученной композиции.

Затем постепенно добавляли кубовый осадок моноэтаноламиновой очистки. Кубовой остаток моноэтаноламиновой очистки улучшает физико-механические свойства битума, повышает его морозостойкость и устойчивость к циклическим деформациям при отрицательной температуре, а также повышают виброгасящие свойства, что важно для повышения его срока службы. После равномерного распределения кубового осадка моноэтаноламиновой очистки по объему массу охлаждали до 135⁰С и постепенно добавляли мочевины и уротропин, выдерживали массу до завершения газовой выделения. Введение уротропина и мочевины, проявляющих в предлагаемом составе комплексообразующие свойства, позволяет упорядочить и упрочнить структуру поликонденсированных молекул, а также делает продукты модификации госсиполовой смолы термо-, хемо- и радиационно-устойчивыми.

В результате такого взаимодействия всех составляющих ингредиентов, полученный из этого состава продукт приобретает свойства необходимые для строительных битумов: уменьшение глубины проникания иглы, водонасыщенности, увеличение температуры размягчения и вспышки, что приводит к достижению поставленной цели - повышению пожаробезопасности, водостойкости и твердости покрытия.

Многочисленными экспериментами доказано, что при следующем соотношении компонентов можно достигать ожидаемых результатов, мас. %: госсиполовая смола- 88,0-90,0; резиновая крошка-4,0-5,0; кубовый остаток моноэтаноламиновой очистки- 3,5-4,0; мочевины - 0,45-0,50; негашеная известь - 0,5-1,0; уротропин - 0,04- 0,05.

В составе госсиполовой смолы присутствуют также полифенолы, угле-водороды, азот- и фосфорсодержащие соединения – реакционно-способные с высокими комплексообразующими свойствами, а также продукты превращения госсипола. Добавление к составу мочевины и уротропина делает продукты модификации госсиполовой смолы термо-, хемо- и коррозионных –устойчивыми. Она во многих отношениях с успехом может заменить дорогостоящие нефтяные битумы, дефицит которых ощущается с каждым годом. При этом введение уротропина и мочевины, проявляющих в предлагаемом составе комплексообразующие свойства, позволяет упорядочить и упрочнить структуру поликонденсированных молекул. В результате такого взаимо-действия всех составляющих ингредиентов, полученный из этого состава продукт приобретает свойства необходимые для строительных битумов: уменьшение глубины проникания иглы, водонасыщенности, увеличение тем-пературы размягчения и вспышки, что приводит к достижению поставленной задачи - повышению пожаробезопасности, водостойкости, коррозионной-кости твердости покрытия.

Полученные битумы из госсиполовой смолы имеют больше аромати-ческих углеводов, смол и асфальтенов, не содержат парафинафтеновых соединений, что обуславливает их большую пентрацию, интервал пластичности и растяжимости, меньшую температуру хрупкости и когезию по сравнению с нефтяными битумами. Проведенное научное исследование обуславливает целесообразность освоения и использования нетрадиционного сырья для получения битумов пригодных для производства рулонных материалов, позволяет расширить сырьевые ресурсы битумного производства.

Таким образом, были проведены систематические исследования по выяснению возможности получения на основе госсиполовой смолы заменителя нефтяных битумов пригодных для изготовления рубероида. Синтезированный битум имеет улучшенные физико-механические и технологические показатели, которые служат для увеличения срока службы рубероида и его вполне можно применять при изготовлении кровельных и изоляционных материалов.

Список использованной литературы

1. Жуманиязов М. Ж. Химия и технология антикоррозионных материалов на основе промышленных отходов. Автореф. дис... доктора техн. наук. – Ташкент: 2005. – 37 с.
2. Маркман А.Л. Ржехин В.П. Госсипол и его производные. –М.: Пищевая промышленность, 1985. – С.183.
3. Фатхуллаев Э., Джалилов А.Т. и др. Комплексное использование вторичных продуктов переработки хлопчатника при получении полимерных материалов. – Ташкент: Фан., – 144 с.
4. Жуманиязов М. Ж. Влияние ингибиторных добавок на коррозию железобетонных конструкций в условиях Приаралья // Ж. Композиционные материалы. 2004.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С МАССИВНЫМИ РОТОРАМИ

Останин С.Ю.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Москва, доцент*

MODELLING OF HYSTERESIS ELECTRIC MOTORS WITH THE MASSIVE ROTORS

S.Y. Ostanin

*National Research University «Moscow Power Engineering Institute»,
Moscow, docent*

Аннотация

Статья посвящена вопросам моделирования и исследования электрических машин с нелинейной магнитной системой и массивными роторами. Основное внимание уделено гистерезисной электрической машине в режиме электродвигателя с массивным ротором. Рассмотрев вкратце особенности электромагнитных процессов в таких электродвигателях и предыдущий опыт формализации процессов перемагничивания массивных магнитопроводов и учета вихревых токов в них, автор останавливается на вопросы расчета и проектирования электродвигателей с массивным ротором с применением современных средств компьютерного обеспечения. Решение указанных вопросов, таким образом, обеспечивает решение задач моделирования и исследований в соответствие с современными тенденциями в области электромеханических систем.

Abstract

Article is devoted to the modelling and study of electrical machines with non-linear magnetic system and massive rotors. Main attention is paid to the hysteresis mode electric car motor with a massive rotor. Let us consider briefly features of electromagnetic processes in such motors, and previous experience of formalization of the magnetization reversal of the magnetic cores of massive and accounting eddy currents in them, the author dwells on issues of calculation and design of electric motors with a massive rotor using modern computer software. The solution of these issues, thus provides a solution to problems of modelling and research in line with modern trends in the field of electromechanical systems.

Ключевые слова

Гистерезисный электропривод и электродвигатель, массивный ротор, моделирование, исследование.

Keywords

Hysteresis electric drive and motor, a massive rotor, simulation, study.

Исследования, результаты которых излагаются в статье, выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по грантам 13-08-01457-а, 15-08-99600-а и 15-58-53072-ГФЕН-а.

Важными задачами при проектировании и исследовании практически всех видов электрических машин являются детальные расчеты физических процессов, происходящих в массивных элементах их магнитных систем, в частности, магнитопроводов. Такие расчеты особенно важны для электрических машин, в которых заметно проявляются нелинейные эффекты, обусловленные магнитном насыщением, магнитным гистерезисом и вихревыми токами. Наиболее типичными с позиций нелинейности магнитных систем являются гистерезисные электрические машины, используемые в основном в авиационной, космической, атомной, химической,

текстильной и смежных с ними отраслях промышленности в режиме гистерезисного электродвигателя (ГД).

Магнитные системы ГД содержат элементы как из магнитно-мягких, так и из магнитно-твердых материалов. В процессе работы ГД на этапах от пуска до входа в синхронный режим эти элементы перемагничиваются таким образом, что их магнитное состояние определяется всей кривой намагничивания и полными основными и частными петлями (циклами) распределения и перемагничивания. Поэтому при проектировании и исследовании ГД необходимо корректное и точное построение динамических характеристик и циклов перемагничивания в сложных магнитных полях не только элементов из массивных магнитно-мягких, но и из массивных магнитно-твердых элементов.

В [1] сделана одна из первых и успешных попыток формализации процессов перемагничивания массивных магнитопроводов и учета вихревых токов в них. Однако в [1] не удалось смоделировать и рассчитать процессы перемагничивания магнитопроводов по частным циклам, а из-за ограниченности технических возможностей многие результаты [1] носят эмпирический характер. В [2] получена первая версия автоматизированного расчета процессов перемагничивания магнитопроводов из магнитно-твердых материалов. Однако в этой работе не учитывалось влияние вихревых токов на физические процессы.

В статье рассматриваются вопросы расчета и проектирования ГД с массивным ротором с применением современных средств компьютерного обеспечения – среды визуального программирования и с привлечением минимального количества справочных (они очень ограничены) или экспериментальных данных по материалам магнитной системы ГД. В статье использован классический подход к расчету и классическое представление [3] о гиперболической зависимости магнитной проницаемости материала от пространственной координаты по глубине массивного элемента из такого материала, так как оно удобно при математическом анализе и подтверждено экспериментально.

Все электромагнитные явления, которые имеют место в электротехнических устройствах, в общем случае описываются уравнениями Максвелла в частных производных. Если полностью пренебречь токами смещения, что допустимо для значительного диапазона изменения значений скоростей и частот вращения, обычно используемых на практике для подвижных частей – роторов – в составе элементов электромеханических систем, то имеет место следующая общая модель электромагнитных явлений на основе уравнений Максвелла [4]:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -d \mathbf{B} / d t, \quad (1)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad (2)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0, \quad (3)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho, \quad (4)$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} + \mathbf{B}_r, \quad (5)$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (6)$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad (7)$$

где \mathbf{E} и \mathbf{D} – соответственно векторы напряженности и индукции электрического поля; \mathbf{H} и \mathbf{B} – векторы напряженности и индукции магнитного поля; \mathbf{J} – плотность тока; ρ – объемная плотность заряда; \mathbf{B}_r – вектор индукции остаточной намагниченности; t – время; μ и ε – соответственно магнитная и диэлектрическая проницаемости; σ – удельная электрическая проводимость. В зависимости от используемых материалов величины μ , ε , σ либо скаляры, как в случае изотропных материалов, либо тензоры, позволяющие учесть анизотропию, часто встречающуюся в электрических машинах

различных видов и других элементах электромеханических систем и электротехнических комплексов.

Уравнения (1), (2) отражают электромагнитную связь, (3), (4) – непрерывность поля; (5), (6) – описывают свойства материалов; (7) – закон Ома. В совокупности эти уравнения принципиально описывают все электромагнитные явления. Однако для решения задач расчета конкретных электротехнических устройств и систем их необходимо дополнить уравнениями, описывающими:

- геометрические формы всех частей электротехнического устройства, в том числе магнитопроводов, электромагнитов, лобовых частей обмоток;
- свойства и характеристики электропроводящих и магнитных материалов, из которых выполнены провода, магнитопроводы, магниты;
- зависимости указанных свойств и характеристик материалов от частоты перемагничивания, температурных, механических воздействий;
- электромагнитные процессы и поля других электротехнических устройств, входящих в состав электромеханической системы, оказывающие воздействие на конкретное рассчитываемое электротехническое устройство.

Во многих случаях перечисленные дополнительные уравнения нельзя решить аналитически по целому ряду причин, основные из которых:

- часто применяемые технологии изготовления магнитопроводов электротехнических устройств: набором в пакет изолированных пластин из электротехнических сталей, навивкой в форме тора из лент, проволок и др.;
- проточка шихтованных пакетов магнитопроводов, выполнение в магнитопроводах, навитых из ленты, проволоки, пазов фрезеровкой, электроэрозионным способом и другими технологическими приемами;
- управляющие, регулирующие и возмущающие электромагнитные воздействия, часто имеющие нелинейный, импульсный характер.

По сравнению с моделями [1] и [2] разработанная модель имеет следующие преимущества:

- Существенно расширен диапазон учитываемых материалов, подходящих для изготовления роторов ГД, в том числе современных и перспективных материалов, и режимов их перемагничивания: охватывается диапазон изменения индукции магнитного поля от 0,1 до 1,5 Тл; напряженности – от 20 до 500 А/см; коэффициента выпуклости – от 0,3 до 0,9 отн. ед.
- Модель отвечает всем современным требованиям, может быть развита в перспективе для решения новых задач, и универсальна, что обеспечивает одинаково высокую точность воспроизведения петель гистерезиса роторов ГД во всем диапазоне изменения индукции рабочего магнитного поля в роторе.
- Точность получаемых с помощью модели магнитных и гистерезисных характеристик активного материала ротора ГД практически не зависит от параметров модели и свойств активного материала.
- Уравнение деформации функций намагничивания и размагничивания строгое и не приводит к неопределенностям.
- В развитие способа исследования ГД с массивным ротором, предложенного в [1], введен учет глубины проникновения магнитных волн в массив, что позволяет уточнить динамические параметры.
- Уточнены математические закономерности и учтены характерные особенности процессов перемагничивания известных магнитно-твердых материалов активной части ротора ГД; в частности, получены более точные соотношения, связывающие напряженность и индукцию рабочего магнитного поля в магнитопроводах из гистерезисных материалов [5].

- Проведена адаптация созданной модели к разработкам и исследованиям процессов в электромеханических устройствах и системах, в первую очередь на базе ГД, современных системах управляемых электроприводов, в частности, работающих в режиме синхронного вала.

При построении модели использован актуальный в настоящее время и в перспективе блочно-иерархический подход. В соответствии с этим подходом модель массивного ротора ГД включается как составная часть в состав полной модели ГД. Исходные данные для модели объединены в следующие группы:

- Параметры электропитания и нагрузки.
- Геометрические размеры магнитопровода статора.
- Рабочий воздушный зазор.
- Параметры и характеристики материалов магнитопровода статора.
- Параметры обмотки статора.
- Геометрические размеры активной, создающей гистерезисную составляющую электромагнитного момента, части ротора.
- Параметры петли гистерезиса активного материала ротора, обладающей максимальным коэффициентом выпуклости.

Полная модель расчета ГД с массивным ротором реализована в виде программы в среде визуального программирования Borland Delphi v5.0.

Модель реализует следующие функции.

- Ввод исходных данных. Данные задаются по соответствующим группам, приведенным выше, в табличном виде. В таблицах ввода порядковый номер группы и величины, наименование величин, их единицы измерения располагаются в неизменяемых полях, а значения величин – в изменяемых полях.

- Расчет параметров и магнитной цепи статора ГД. Проводится для ненасыщенного и насыщенного состояния магнитной цепи также как и при расчете параметров и магнитных цепей электрических машин других видов.

- Расчет магнитных характеристик ротора ГД. Определяются динамические кривые (функции) намагничивания, динамические циклы (петли) перемагничивания с помощью моделей, специально предназначенных для расчетов процессов в роторах ГД, выполненных из магнитно-твердых материалов и перемагничиваемых магнитным полем статора во время работы ГД.

- Расчет параметров и показателей ГД в точке короткого замыкания (КЗ), то есть в режиме, когда на обмотку статора ГД уже подано напряжение электропитания и по ее фазам протекает ток электропитания, а ротор ГД еще находится в неподвижном состоянии.

- Расчет пусковых характеристик ГД: зависимостей электромагнитного момента, развиваемого ГД, тока, потребляемой и полезной мощности, потерь, КПД, коэффициента мощности и других от частоты вращения (угловой скорости, скольжения) при фиксированном моменте сопротивления на валу.

- Расчет рабочих показателей ГД.

- Расчет рабочих нагрузочных характеристик ГД: зависимостей тока, потребляемой и полезной мощности, потерь, КПД, коэффициента мощности и других от момента сопротивления на валу в синхронном режиме.

- Вывод результатов в табличной и графической форме.

Корректность моделирования и точность расчетов физических процессов в ГД с массивным ротором оценивались в ходе вычислительного эксперимента по исследованию влияния геометрии массивного ротора на динамические потери в нем и влияния вихревых токов на динамические характеристики ротора ГД. Для физического эксперимента использовались образцы в форме втулок из углеродистой стали и хромокобальтового сплава 25Х15К – наиболее перспективного материала для роторов

ГД. Они перемагничивались переменными магнитными полями с изменением частоты в диапазоне 20...400 Гц.

Влияние геометрии массивного ротора на его динамические параметры оценивалось на трех роторах, изготовленных из сплава 25Х15К с различными геометрическими размерами. Анализ динамических характеристик показал, что с увеличением периметра поперечного сечения ротора они смещаются влево, как и при уменьшении частоты в случае неизменной геометрии. С ростом площади поперечного сечения массивного ротора динамические характеристики смещаются вправо, как при повышении частоты в случае неизменной геометрии ротора. Расхождение экспериментальных и расчетных значений напряженности магнитного поля при фиксированной индукции не превышает 7...8 %.

Разработанная программа расчета ГД с массивным ротором использовалась при проектировании ряда ГД для электроприводов, реализующих роторные и центрифужные технологии. Сравнительные результаты расчетов и испытаний различных ГД показывают достаточно высокую (погрешность не более 15 %) адекватность разработанной математической модели и программы.

Список использованной литературы

1. Музыка Ю. А., Музыка Н. А., Завгородний В. И. К расчету электроэлементов с массивными магнитопроводами. – Электричество, 1974, № 4.
2. Делекторский Б. А., Орлов И. Н., Черняева О. М. Математическая модель линейного перемагничивания магнитотвердого материала. – Изв. вузов. Электромеханика, 1980, № 9.
3. Нейман Л. Р. Поверхностный эффект в ферромагнитных телах. Л. –М.: ГЭИ. 1949. 190 с.
4. Тозони О. В. Метод вторичных источников в электротехнике. М., 1975.
5. Никаноров В. Б., Останин С. Ю., Шмелева Г. А. Моделирование физических процессов в гистерезисном электродвигателе с учетом пространственных гармоник магнитного поля. – Электротехника, 2002, № 9. С. 5-12.

АУДИОЭФФЕКТЫ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

Филатов-Бекман С. А.

*ФГБОУ ВПО «Российская государственная
специализированная академия искусств»*

*ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория
им. П. И Чайковского»*

AUDIOEFFECTS BY COMPUTER TREATMENT OF THE MUSICAL SIGNALS

Filatov-Beckmann S. A.

*Russian State Special Academy of Art
Moscow Tchaikovsky Conservatory*

Аннотация

В статье изложены некоторые результаты компьютерного моделирования музыкальных сигналов, сформированных на основе программы – музыкального редактора Sound Forge. Оценивается вероятностная мера информации полученных сигналов

Abstract

In article are presented some results of computer modeling for musical signals. The signals are formed by means of program – musical editor Sound Forge. Probabilistic measure of information is estimated.

Ключевые слова: музыкальный сигнал, процесс, эффект, частота сэмплирования, глубина квантования, вероятностная мера информации

Keywords: musical signal, process, effect, sample frequency, depth of quantitation, probabilistic measure of information.

Обширный спектр процессов и эффектов, влияющих на характер музыкальных сигналов, содержится в программах – редакторах (например, Sonar) и в программах – виртуальных студиях (Cubase, Nuendo и др.), которые дают возможность обрабатывать информацию, представленную в различных музыкальных форматах [1, 5].

Сравнительно простой процессор Sound Forge позволяет работу лишь с аудиоформатом. Однако данная компьютерная система обладает достаточно обширным спектром процессов и эффектов, позволяющих изменять характеристики музыкального сигнала [8]. Иначе говоря, данный процессор дает возможность осуществлять акустические эксперименты на базе современной музыкальной цифракустики и музыкальной информатики[1].

Так, встроенный синтезатор генерирует звук на основе т. н. частотной модуляции сигнала. Предусмотрена функция одновременной генерации до четырех видов волн. Любая волна характеризуется амплитудой (или громкостью звучания), частотой и длительностью звучания, а также формой. Синтезатор предоставляет следующие возможные формы сигналов: «синус» (SIN), «абсолютный синус» (SIN ABS), «квадрат» (SQUARE), «треугольник» (TRIANGLE), «пила» (SAW). Абсолютный синус отличается от «обычного» синусоидального импульса тем, что берется абсолютная величина сигнала. Перечисленные формы волн (кроме треугольного импульса) представлены на рис.1.

Рис. 1. Формы сигналов «синус», «абсолютный синус», «пила», «квадрат»

Помимо этого, генерируются специфические шумовые эффекты – т. н. коричневый (BROUN NOISE), фильтрованный (FILTERED NOISE) и розовый шум (PINK NOISE). Вид данных эффектов представлен на рис. 2:

Рис. 2. Формы сигнала «треугольник» и шумовых эффектов

Еще один шумовой эффект – т. н. «белый шум» (WHITE NOISE). Хорошо известно, что спектр белого шума имеет т. н. равномерное распределение, являющееся следствием некоррелированности (независимости) частотных составляющих данного вида шума [6].

Любой сигнал, зафиксированный (или синтезированный) с помощью компьютера, обладает двумя важнейшими характеристиками. Первая из них определяет количество отсчетов в единицу времени, формирующих сигнал, и носит название «частоты сэмплирования» (SF). Вторая определяет количество уровней, необходимое для воспроизведения амплитуды (громкости) сигнала, и носит название «глубины квантования» (D). Таким образом, каждый из перечисленных сигналов представлен совокупностью точек-отсчетов и, следовательно, обладает дискретным (квантовым) характером.

Редактор Sound Forge позволяет изменять характеристики SF и D в достаточно широком диапазоне. Цель проведенной нами серии экспериментов состояла в оценке влияния изменчивости частоты сэмплирования и глубины записи на основные характеристики белого шума.

Эксперименты проводились на основе компьютерной музыкально-статистической модели, разработанной автором [7]. Данная модель позволяет исследовать некоторые свойства произвольных музыкальных сигналов путем расчета ряда характеристик сигнала. Часть характеристик носит чисто статистический характер, однако используются и более сложные зависимости, заимствованные из арсенала современной нелинейной динамики [3]. Статистические переменные отражают отдельные стороны эволюции сигнала во времени, что позволяет получить ряд обобщающих характеристик интересующего нас сигнала. Одной из важнейших подобных характеристик является вероятностная мера информации, введенная Шенноном.

Как известно, теория Шеннона базируется на ряде предположений: зависимость количества информации от изменения вероятности события в результате приема сообщения, сохранение количества информации, передаваемого по каналам связи, и др. (см., напр., [8]). Данная теория позволяет определить количество информации в том или ином сообщении, что не позволяет учесть смысл информации, т. е. ценность сообщения; это является известным ограничением рассматриваемой теории.

Расчет вероятностной меры информации осуществляется по формуле Шеннона:

$$m = -\sum \log_2(p) * p,$$

представляющей собой конечно-разностную аппроксимацию математического ожидания логарифмической функции. Если основание логарифма берется равным двум, результат выражается в т. н. *двоичных единицах* (или *битах*). Величина p в наших экспериментах представляет собой вероятность того или иного значения пульсации, возникающей в процессе формирования компьютерного сигнала (так называемой «оцифровки»)

На рис. 3 показаны значения вероятностей меры информации, полученные для трех значений глубины записи D (1, 2 и 3 байта) и для четырех значений частоты сэмплирования SF (2, 11, 44 и 96 килоГерц). Величина D отложена по вертикальной оси, величина SF – по горизонтальной. Наличие ряда значений вероятностной меры позволяет построить пространственное распределение (или геометрию) этой величины, представленное полем с проведенными в нем линиями равных значений (в битах):

Рис.3.

Геометрия вероятностной меры информации для белого шума (бит)

Результаты экспериментов показывают, что пониженные значения SF и D ведут к понижению информативности сигнала (левый нижний угол рисунка). Уменьшение меры m в правой части рисунка (на 2 бита) можно объяснить весьма сложным («игольчатым») характером пульсации исследуемого сигнала. Однако в целом поле величины m является достаточно однородным и маловосприимчивым к вариациям SF и D .

На рис. 4 представлено поле вероятностной меры информации, полученное для микроинтервала величиной 20 центов, построенного около частотного стандарта 415.3 Гц. Данный стандарт принадлежит «кортежу Гарбузова» – статистике, собранной выдающимся российским музыкальным мыслителем Н. А. Гарбузовым в процессе изучения феномена «зонности» абсолютного слуха [2]:

Рис 4

Топология вероятностной меры информации для микроинтервала 20 центов, кортеж Н. А. Гарбузова (бит)

Полученное поле обладает большей изменчивостью по сравнению с предыдущим рисунком. Однако и в данном случае максимум информации (около 11 бит) соответствует глубине записи, равной двум байтам, и сохраняет инвариантность к частоте сэмпирования.

Можно предположить, что указанный эффект связан с особенностями восприятия сигналов человеческой аудиосистемой. Иначе говоря, практика звукозаписи и звукорежиссуры приводит именно к тем параметрам звукозаписи, которые являются оптимальными. Как это пояснить?

Представим себе соотношение величин глубины записи и частоты сэмпирования. Пусть глубина записи составляет два байта, что дает нам число 65536 уровней (квантования); в этом случае частоты сэмпирования (от 11025 до 96000 Герц) оказываются идентичными по порядку величин глубине квантования. Действительно, 11025, 22050, 48000 и 96000 «близки» в определенном смысле к числу 65536.

Пусть глубина записи равна одному байту. В этом случае мы имеем 256 уровней записи, и при этом частота сэмпирования принадлежит интервалу 11025-96000 Гц. Достаточно понятно, что подобные числа трудно сопоставимы – они обладают различным порядком.

Пусть глубина записи равна трем байтам. В этом случае мы получаем около 17 миллионов уровней квантования; подобное число, в свою очередь, трудно сопоставимо с частотами сэмпирования (11025 – 96000).

Давайте все же попробуем сопоставить друг с другом полученные результаты. В случае глубины записи, равной одному байту, мы получаем некоторый прямоугольник, основание которого много *больше*, чем его высота, то есть практически одномерную фигуру. В случае глубины записи, равной трем байтам, мы получаем прямоугольник, основание которого много *меньше*, чем его высота, что снова порождает одномерную функцию (практически дельта-функцию Дирака).

Можно предположить, что аудиосистема человеческого восприятия выбирает некоторый оптимальный диапазон параметров оцифровки музыкальных сигналов, который оказывается близок к частоте сэмпирования 48000 кГц и к глубине записи два байта. Хочется надеяться, что полученные результаты открывают перспективы дальнейших исследований в области музыкальной психоакустики и могут быть полезны профессионалам, реализующим себя в области музыкальной звукорежиссуры.

Список использованной литературы

1. Алдошина И., Приттс Р. Музыкальная акустика. Учебник. – СПб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2006. – 720 с., ил.
2. Н. А. Гарбузов – музыкант, исследователь, педагог. Сборник статей / Сост. О. Сахалтуева, О. Соколова – М.: Музыка, 1980.
3. Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Современные проблемы нелинейной динамики. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 336 с.
4. Основы кибернетики. Теория кибернетических систем. Под ред. К. А. Пупкова. Учеб. пособие для вузов. М., «Высшая школа», 1976. – 408 с. с ил.
5. Петелин Р. Ю., Петелин Ю. В. Cubase SX. Секреты мастерства. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 640 с.: ил.
6. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер. 2007ю – 751 с.: ил.
7. Филатов-Бекман С. А. Компьютерно-музыкальное моделирование: Учебное пособие для высшей школы. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. – 160 с.: ил., нот.
8. Цоллер С. А. Создание музыки на ПК: от простого к сложному. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 320 с.: ил.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО НАСТОЯ НА ЦВЕТООБРАЗОВАНИЕ МЯСНОГО ПРОДУКТА

Цыденова Ю.Д.
асп

Битуева Э.Б.
д.т.н., проф.

Аннотация

Исследовано влияние красящих веществ луковой шелухи на цветовые характеристики готового мясного продукта. Исследовано остаточное содержание нитрита натрия, нитрозопигментов. Установлена возможность снижения уровня введения нитрита в мясной продукт.

Ключевые слова: нитрозопигменты, нитрит натрия, цветообразование, мясной продукт, луковая шелуха, природные красители, флавоноиды, пищевые красители.

Abstract

The influence of dyes onion skin the color characteristics of the finished meat product. Investigated the residual content of sodium nitrite, nitrosophenol. The possibility of reducing the levels of nitrite in the meat product.

Keywords: nitrosophenol, sodium nitrite, Svetovrachane, meat product, onion skins, natural dyes, flavonoids, food dyes.

Привлекательный цвет является одной из важнейших характеристик, определяющих потребительские свойства мясopодуктов, поэтому вопросы цветообразования имеют важное значение.

Известно, что при термической обработке цвет мяса изменяется от красного до серо-коричневого в результате образования гемомохромов и гематинов:

Поэтому для стабилизации окраски мяса в производстве колбасных изделий при посоле применяется нитрит натрия. Нитрит натрия как соль слабой кислоты и сильного основания, гидролизуетея водой:

Эта реакция сдвигается в сторону образования азотной кислоты при повышении кислотности фазы. Азотистая кислота неустойчива и распадается, образуя оксид и диоксид азота:

При взаимодействии окиси азота с миоглобином образуется нитрозомиоглобин:

Образование нитрозопигментов при посоле мяса происходит в результате восстановления метмиоглобина под действием ферментов самого мяса. В процессе термической обработки нитрозомиоглобин превращается в денатурированный глобин и нитрозомиохромен (нитрозомиохром), который и обуславливает розово-красный цвет готовых колбасных изделий (рис 1).

Рисунок 1 – Механизм реакции нитрита с пигментами мяса

Наряду с цветостабилизирующими свойствами нитрит натрия способствует образованию вкусо-ароматических веществ, является ингибитором развития ботулинуса и токсигенных плесеней.

Однако применение нитрита натрия может оказывать и негативное действие на организм человека из-за образования высокотоксичных нитрозосоединений. Нитрозосоединения и образующиеся промежуточные карбкатионы провоцируют возникновение злокачественных опухолей, нарушают работу нервной системы [1, с.48].

Трудности получения колбасных изделий с устойчивыми цветовыми характеристиками также обусловлены применением достаточно большого количества белковых препаратов, приводящих к изменению содержания нитрозопигментов, что обуславливает снижение интенсивности окраски мясопродуктов [2, с.23].

В этой связи возникает необходимость в поиске замены или ограничения количества нитрита натрия при производстве мясных продуктов. Поэтому одним из перспективных вариантов может стать использование пищевых красителей.

Имеющиеся данные о применении пищевых красителей в производстве мясных продуктов, свидетельствуют, что основным недостатком синтетических красителей является слабая изученность влияния красящих веществ, примесей и продуктов их метаболизма на биохимические процессы человеческого организма [3, с.14]. С развитием исследований в области токсикологии наметилась явная тенденция на

ограничение их использования в пищевых продуктах во многих странах мира [4, с.12-13]. Существующие на сегодняшний день натуральные красители, полученные из растительного сырья, не только безопасны для здоровья человека, но и благодаря биологической активности красящих пигментов и сопутствующих веществ (флавоноиды, органические кислоты, витамины, макро- и микроэлементы и др.), могут быть полезны [5, с. 27-28]. В то же время многие из них характеризуются нестабильностью состава, низкой устойчивостью окраски к воздействию технологических факторов.

В связи с этим в настоящей работе исследована возможность использования растительного настоя из шелухи репчатого лука желтого и красного (рис.2), содержащих соединения, относящиеся к классу антоциановых красителей в технологии изготовления колбасных изделий.

Опыт №2 Опыт №1

*Рисунок 2- Настои красной (опыт № 2) и желтой луковой (опыт №1) шелухи
Технологическая схема сосисок представлена на рисунке 3.*

Технологическая схема
производства вареных колбасных изделий (сосисок)

Рисунок 3 - Технологическая схема производства сосисок

Изучены органолептические свойства готового продукта, термостабильность, содержание остаточного нитрита, общее количество пигментов, содержание нитрозопигментов. Исследования термостабильности опытных растворов подтвердили, что они выдерживают режимы тепловой обработки, принятые в технологии колбасных изделий [6, с.37].

Органолептическая оценка готовых сосисок показала, что опытные образцы выгодно отличаются от контроля по всем показателям, в частности цветовые характеристики опытного образца № 2 были наиболее выраженными (рис. 4).

Рисунок 4 – Органолептические показатели готового продукта

Исследования цветовых характеристик проводили по стандартным методикам. Определение содержания остаточного нитрита основано на реакции осаждения белка и цветной реакции (рис. 5).

Рисунок 5 – Реакции на определение остаточного нитрита в образцах

Определение нитрозопигментов в отношении к общему количеству пигментов основано на экстрагировании пигментов в растворе ацетона (рис.6).

Рисунок 6 – Реакции на определение нитрозопигментов в образцах
Результаты содержания остаточного количества нитрита натрия в сосисках представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Содержание остаточного количества нитрита натрия в сосисках

Как видно из рисунка 7, содержание остаточного нитрита натрия в контрольном образце составило 0,0037%, образце №1 – 0,0025%, образце №2 – 0,0023% (с одинаковым уровнем введения нитрита натрия). Поэтому можно отметить, что в опытных образцах №1 и №2 сниженное содержание остаточного нитрита свидетельствует о том, что реакция взаимодействия нитрита натрия с пигментами мяса протекала более интенсивно, и соответственно улучшился цвет образцов.

Результаты содержания нитрозопигментов в отношении к общему количеству пигментов в сосисках представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Содержание нитрозопигментов в отношении к общему количеству пигментов в сосисках

Содержание нитрозопигментов после посола для контрольного образца составило 45,8 %. Введение в состав растительных настоев способствует более быстрой трансформации нитрита. Так, в опытных образцах №1 (48,6 %) и №2 (52,4 %) содержание нитрозопигментов было выше, чем в контроле.

Повышение содержания нитрозопигментов свидетельствует о лучшем взаимодействии миоглобина с нитритом, в результате чего снижается количество остаточного нитрита. При одинаковом начальном уровне ведения нитрита натрия его

содержание снизилось в контрольном образце до 0,0037 %. В опытных образцах №1 и №2 этот показатель достиг значений 0,0025% и 0,0023 % соответственно.

Таким образом, как свидетельствуют вышеприведенные результаты исследований, на формирование окраски опытных образцов оказывает влияние введение растительного настоя, полученного путем экстракции луковой шелухи (красной и желтой).

Список использованной литературы

1. Липатов Н.Н. Методология проектирования продуктов питания с требуемым комплексом показателей пищевой ценности / Н.Н. Липатов, И.А. Рогов // Изв. вузов. Пищевая технология. 1987. - № 2.

2. Спиричев В.Б. Научные принципы обогащения пищевых продуктов микронутриентами / В.Б. Спиричев // Вопр. питания. 2000. - № 4.

3. Пилат Т.Л. Биологически активные добавки к пище (теория, производство, применение) / Т.Л. Пилат, А.А. Иванов. —М. : Авваллон, 2002. -710с.

4. Битуева Э.Б., Цыденова Ю.Д. Качественный анализ фенольных соединений Rubens Excorio Сера и Flavis Excorio Сера (Allium Сера) // Международный научно-исследовательский журнал.2013.№10, часть 2, с.79.

5. Битуева Э.Б., Цыденова Ю.Д. Количественное определение фенольных соединений в растительных объектах Rubens Excorio Сера и Flavis Excorio Сера (Allium Сера) // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции.2014.№6, с.28.

6. И.А. Рогов, А.Г.Забашта, Б.Е. Гутник и др.Справочник технолога колбасного производства – М.:Колос, 1993. – 431 с.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБОБЩЕННАЯ ЗАДАЧА ЛЯПУНОВА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К АНАЛИЗУ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА.

Бирюк Н. Д.,

ФГБОУВПО «Воронежский Государственный Университет», Воронеж

Кривцов А. Ю.

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж

GENERALIZING LYAPUNOV'S PROBLEM AND IT APPLICATION TO ANALYSIS TIME VARYING CIRCUIT.

N. D. Birjuk

Voronezh State University, Voronezh

A. Yu. Krivtsov

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh

Аннотация

Рассмотрена задача об устойчивости последовательного параметрического контура с периодически изменяемыми во времени параметрами с одним и тем же периодом. Функции изменения во времени элементов контура положительны, кусочно-непрерывные, в остальном произвольные. Для решения математической части задачи привлечены относительно малоизвестные работы Ляпунова и их последующее развитие. Получены новые результаты в виде неравенств.

Ключевые слова: параметрический контур, свободный процесс, проблема устойчивости.

Abstract

It is considering stability problem of series time varying circuit with periodically variable parameters with identical periods. The functions of change in time elements of circuit are positive, piece-continuous in other respects arbitrary. Relatively little known Lyapunov's articles and them following development are enlisted for solution mathematical part of problem. It is receive the new results in state of inequalities.

Key words: parametric outline, a free process, problem of stability.

Академик Ляпунов долго (1896-1902) и настойчиво (в сборнике сочинений вышло 7 статей, похоже, что это не все его публикации по этой задаче) исследовал устойчивость линейного двучленного уравнения

$$\frac{d^2x}{dt^2} + p(t)x = 0, \quad (1)$$

где $p(t)$ – любая непрерывная периодическая функция времени с любым периодом T , т. е. $p(t+T)=p(t)$.

Эта задача имеет большое значение для анализа устойчивости параметрического контура. В линейных уравнениях понятия «устойчивость решений» и «ограниченность решений» совпадают. Кроме того, доказано, что если хотя бы одно решение устойчиво (неустойчиво), то и все его решения устойчивы (неустойчивы). Таким образом, эти понятия относятся не к конкретным решениям, как в нелинейных уравнениях, а одновременно ко всем решениям. В решении этой задачи Ляпуновым были получены весомые результаты, однако, не позволяющие сделать вывод о полном решении задачи.

Было доказано, что при $p(t) \leq 0$, уравнение (1) неустойчиво. При анализе общего случая ключевую роль играет константа

$$A = \frac{1}{2} \left[x_1(T) + \frac{dx_2(T)}{dt} \right], \quad (2)$$

где $x_1(T)$ и $x_2(T)$ – частные решения с начальными условиями

$$x_1(0) = 1, \quad \frac{dx_1(0)}{dt} = 0; \quad x_2(0) = 0, \quad \frac{dx_2(0)}{dt} = 1.$$

Эта константа названа характеристической постоянной.

Если $A^2 > 1$, то уравнение (1) неустойчиво, при $A^2 < 1$ – устойчиво.

В случае $p(t) \geq 0$ Ляпунов разработал свой метод анализа устойчивости уравнения (1) который оказался слишком громоздким для практического применения.

Позже [2] был разработан численный метод прямого вычисления характеристической постоянной A по формуле (2). Для этого выбирается интервал равный периоду, например $[0, T]$. Он разбивается на определенное число равных или неравных подынтервалов. Нужно найти $x_1(T)$ и $x_2(T)$. В пределах каждого подынтервала функция $p(t)$ считается постоянной, равной какому-нибудь ее значению в этом подынтервале. Для первого подынтервала начальные значения заданы, поэтому может быть найдено частное решение дифференциального уравнения с постоянным коэффициентом. Это решение в конце первого подынтервала задает начальные значения для второго подынтервала. Для этого находится не только решение в первом подынтервале, но и его производная. Эти начальные условия позволяют найти решение и его производную на втором подынтервале и т. д. В конце концов получим конкретное

значение первого решения $x_1(T)$ и производную второго решения $\frac{dx_2(T)}{dt}$ в конце интервала, что позволяет вычислить константу A по формуле (2). Сходимость численного процесса доказана, оценка погрешности разработана [2]. Применение компьютерных вычислений позволяет разбить интервал $[0, T]$ на очень мелкие подынтервалы и получить практически точное значение характеристической постоянной.

Важно рассмотреть современное состояние этой задачи [3].

Дано дифференциальное уравнение

$$\ddot{x} + P(t)\dot{x} + Q(t)x = 0, \quad (3)$$

$P(t+T) = P(t)$, $Q(t+T) = Q(t)$. Эти функции считаются кусочно-непрерывными, интегрируемыми. Применяв замену переменной

$$x = y \exp \left[-\frac{1}{2} \int_0^t P(t_1) dt_1 \right],$$

переходим к уравнению

$$\ddot{y} + p(t)y = 0, \quad (4)$$

$$p(t) = Q(t) - \frac{1}{4} P^2(t) - \frac{1}{2} \dot{P}(t), \quad p(t+T) = p(t).$$

Уравнение (4) – это уравнение Хилла, т. е. то уравнение (1), которое решал А. М. Ляпунов. Оказалось целесообразным ввести обозначение

$$\mu_0 = \frac{1}{2T} \int_0^T P(t) dt. \quad (5)$$

Тогда решение уравнения (3) можно представить в виде

$$x(t) = e^{-\mu_0 t} e^{r(t)} y(t), \quad (6)$$

$$r(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{t}{T} \int_0^t P(t) dt - \int_0^t P(t_1) dt_1 \right].$$

где

Это T -периодическая функция со средним значением, равным нулю. Здесь $-\mu_0$ – характеристический показатель, определяющий степень роста функции $x(t)$.

Из формулы (6) видно, что если функция $y(t)$ ограничена, то функция $x(t)$ тем более ограничена; если $y(t)$ неограничена, то об ограниченности функции $x(t)$ ничего сказать нельзя. Для этого нужно знать степень роста функции $y(t)$, т. е. минимальное положительное число α , при котором $y(t) \leq Ce^{\alpha t}$, где C – константа. Если $\alpha \leq \mu_0$, то функция $x(t)$ ограничена, если $\alpha > \mu_0$, то – неограничена. Современное состояние задачи об устойчивости уравнения Хилла представлено в [3] в виде обстоятельной теоремы, доказанной там же.

Теорема. Пусть $\operatorname{Re} \alpha$ – вещественная часть характеристического показателя уравнения Хилла (4).

1) Пусть $c(t) > 0$ – произвольная положительная T -периодическая функция, обладающая интегрируемой кусочно-непрерывной производной $\dot{c}(t)$. Тогда справедлива оценка

$$\operatorname{Re} \alpha \leq \frac{1}{2T} \int_0^T \sqrt{\left[\frac{\dot{c}(t)}{c(t)} \right]^2 + \left[c(t) - \frac{p(t)}{c(t)} \right]^2} dt, \quad (7)$$

В частности, если $c > 0$ – любое положительное число, то

$$\operatorname{Re} \alpha \leq \frac{1}{2T_c} \int_0^T [p(t) - c^2] dt. \quad (8)$$

$$p_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = -m^2 < 0$$

2) Если

и $p(t) \leq m^2$, то $\operatorname{Re} \alpha \leq m$.

3) Пусть $p(t)$ ограничена сверху и $p_{\max} = \max_{0 \leq t \leq T} p(t)$. Тогда справедлива оценка

$$\operatorname{Re} \alpha \leq \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{p_{\max}}} (p_{\max} - p_{cp}) & \text{при } p_{\max} + p_{cp} > 0 \\ \sqrt{-p_{cp}} & \text{при } p_{\max} + p_{cp} \leq 0 \end{cases}. \quad (9)$$

4) Пусть $p(t) > 0$ обладает интегрированной кусочно непрерывной производной.

Обозначим через t_1^+, \dots, t_n^+ точки максимума и через t_1^-, \dots, t_n^- точки минимума функции $p(t)$ на полуоткрытом интервале $[t_0, t_0 + T)$. Тогда

$$\operatorname{Re} \alpha \leq \frac{1}{T} \ln \frac{p(t_1^+) \dots p(t_n^+)}{p(t_1^-) \dots p(t_n^-)}. \quad (10)$$

Если имеется параметрический контур, то определить расчетным путем, будет ли он самовозбуждаться или нет – сложная задача, математическая сторона которой сродственная с обобщенной задачей Ляпунова.

Принцип линейного включения [4] утверждает, что любое решение произвольного нелинейного уравнения может быть точно воспроизведено в специально подобранном линейном уравнении. Тот факт, что принцип линейного включения не

применяется и даже не упоминается при анализе радиоэлектронных систем, на наш взгляд, является существенным упущением. С позиций принципа линейного включения нужно рассматривать параметрические контуры самого общего вида, то есть со всеми изменяющимися во времени элементами. Следуя этому правилу рассмотрим последовательный контур (рис.1) со всеми положительными, периодически изменяющимися во времени с одним и тем же периодом элементами.

Рис.1. Последовательный параметрический контур со всеми изменяющимися во времени элементами.

По второму закону Киргофа можно составить дифференциальное уравнение контура относительно заряда –

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \left[\frac{R(t)}{L(t)} + \frac{d}{dt} \ln L(t) \right] \frac{dq}{dt} + \frac{1}{L(t)C(t)} q = 0. \quad (11)$$

$$q = y \sqrt{\frac{L(0)}{L(t)}} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \frac{R(t_1)}{L(t_1)} dt_1},$$

Это уравнение типа (3). Применяя замену переменных получим уравнение Хилла –

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p(t)y = 0, \quad (12)$$

где

$$p(t) = \frac{1}{LC} - \frac{1}{2L} \left[\frac{d}{dt} (R + \dot{L}) - \frac{\dot{L}}{L} (R + \dot{L}) \right]. \quad (13)$$

Из энергетических соотношений можно показать, что линейный параметрический контур с положительными элементами может быть не устойчивым только из-за изменения во времени реактивностей. Если $L(t) = const$, $C(t) = const$, то как бы ни менялось положительное сопротивление $R(t)$, электромагнитная энергия контура частично преобразуется в теплоту и за счет этого убывает. Поэтому в таких случаях контур будет асимптотически устойчивым, в особом случае $R(t) \equiv 0$ – имеет место не асимптотическая устойчивость. Наиболее интересным для техники вариантом можно считать случай

$$p(t) > 0 \quad (14)$$

В таком случае можно по формуле (10) дать оценку действительной части характеристических показателей уравнения Хилла (12) –

$$\operatorname{Re} \alpha \leq \frac{1}{T} \ln \frac{p(t_1^+) \dots p(t_n^+)}{p(t_1^-) \dots p(t_n^-)}, \quad (15)$$

где t_i^+ – моменты максимумов, а t_i^- – моменты минимумов функции $p(t)$, $i=1,2,3,\dots,n$. Например $p(t_1^+) = p_{\max}(t)$ при $t = t_1^+$, $p(t_1^-) = p_{\min}(t)$ при $t = t_1^-$. Правая часть в (15) может быть только положительной или, в крайнем случае, равна нулю. Это согласуется с тем фактом, что уравнение Хилла может быть только неустойчивым или неасимптотически устойчивым. Оценка (15) удобна для практического применения в

том отношении, что нет необходимости знать функцию $p(t)$, достаточно иметь в своем распоряжении ее максимальные и минимальные значения.

Доказано, что уравнение Хилла (4) может быть либо неустойчивым, тогда $\operatorname{Re} \alpha > 0$ либо не асимптотически устойчивым, тогда $\operatorname{Re} \alpha = 0$.

Асимптотически устойчивым уравнение Хилла быть не может, так что случай $\operatorname{Re} \alpha < 0$ невозможен.

Формула (15) позволяет решить задачу об устойчивости уравнения Хилла (12), однако, значительно более интересна для техники задача об устойчивости исходного уравнения (11). Здесь возможны варианты.

Ранее было показано, что связь между решением исходного уравнения $x(t)$ и уравнения Хилла $y(t)$ может быть представлена формулой (6). Применительно к уравнению контура (11) и соответствующему уравнению Хилла (12) эта связь выражается соотношением

$$q(t) = e^{-\mu_0 t} e^{r(t)} y(t) \quad (16)$$

В данном случае

$$\mu_0 = \frac{1}{2T} \left[\int_0^T \frac{R(t_1)}{L(t_1)} dt_1 + \ln \frac{L(T)}{L(0)} \right].$$

Второе слагаемое, очевидно, равно нулю, так как $L(T) = L(0)$ в силу периодичности изменения индуктивности, так что

$$\mu_0 = \frac{1}{2T} \int_0^T \frac{R(t_1)}{L(t_1)} dt_1. \quad (17)$$

Функция $r(t)$ в (16) является периодической, со средним значением равным нулю, при этом и функция $e^{r(t)}$ является периодической.

Рассмотрим варианты задачи об устойчивости уравнения (11), если известна действительная часть соответствующего уравнения Хилла (12), то есть $\operatorname{Re} \alpha$.

При наших исходных допущениях $\mu_0 > 0$ и лишь в особом случае $R(t) \equiv 0$ получается равенство $\mu_0 = 0$.

Если уравнение Хилла неустойчиво ($\operatorname{Re} \alpha > 0$), то исходное уравнение также будет неустойчивым, если $\mu_0 < \operatorname{Re} \alpha$, если $\mu_0 = \operatorname{Re} \alpha$ то исходное уравнение будет неасимптотически устойчивым.

В случае $\mu_0 > \operatorname{Re} \alpha$ исходное уравнение (11) асимптотически устойчиво.

Формула (15) представляет собой не равенство, а неравенство, т. е. позволяет оценить характеристический показатель только приближенно, в этом ее недостаток. Однако, она удобна в применении и во многих (хотя и не во всех) случаях позволяет решить вопрос об устойчивости рассмотренного здесь параметрического контура.

Из оценки (15) видно, что если в уравнении Хилла (12) функцию $p(t)$ умножить на любое положительное число, то оценка (15) не изменится, так как максимальные и минимальные значения функции $p(t)$ умножатся на одно и то же число и дробь в (15) не изменится. Это не свойство уравнения Хилла, а свойство оценки (15), в этом сказывается приближенность этой оценки.

Список используемой литературы

1. Академик А. М. Ляпунов. Собрание сочинений / А. М. Ляпунов // Т.2-М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956.-472с.

2. Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойчивости / Б. П. Демидович // М.: Изд. МГУ ЧеРо, 1998.-480с.

3. Якубович В. А. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложения / В. А. Якубович, В. М. Старжинский // М.: Наука, 1972.-715с.

4. Былов Б. Ф. Теория показателей Ляпунова и ее приложения к вопросам устойчивости / В. Ф. Былов, Р. Э. Виноград, Д. М. Гробман, В. В. Немыцкий // М.: Наука, 1966.-585с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАТНЫХ РЯДОВ ФУРЬЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С НЕЛИНЕЙНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ

Останин С.Ю.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Москва,
доцент*

THE USE OF MULTIPLE FOURIER SERIES FOR MODELLING ELECTRICAL MACHINES WITH A NONLINEAR MAGNETIC SYSTEM

S.Y. Ostanin

*National Research University «Moscow Power Engineering Institute»
Moscow,
docent*

Аннотация

Статья посвящена вопросам использования кратных рядов Фурье при моделировании электрических машин с нелинейной магнитной системой и решению ключевых для них полевых задач. Рассмотрев вкратце общие для всех электрических машин вопросы, автор останавливается на решении полевых задач для гистерезисных электрических машин, обладающих принципиально нелинейной магнитной системой. Разработанный метод гармонического анализа функций с применением кратных рядов Фурье может быть использован для любых нелинейных функций нескольких переменных. В частности, для функций индукции (потока) и напряженности (магнитодвижущей силы) магнитного поля, являющихся, в свою очередь, функциями временной и пространственных координат. Метод, таким образом, отвечает тенденциям перспективного развития математического моделирования физических процессов в электрических машинах.

Abstract

The article is devoted to the use of multiple Fourier series in the simulation of electrical machines with non-linear magnetic system and the key to solving these problems of the field. Let us consider briefly the general for all electric cars questions, the author dwells on solving problems for the field hysteresis electric machines having essentially non-linear magnetic system. The developed method of harmonic analysis functions with multiple Fourier series can be used for any non-linear functions of several variables. In particular, for the functions of induction (flux) and intensity (magneto motive force) of the magnetic field, which are, in turn function of time and spatial coordinates. The method, therefore, meets the trends of long-term development of the mathematical modelling of physical processes in electric machines.

Ключевые слова

Кратные ряды Фурье, нелинейная магнитная система, электрическая машина, моделирование, исследование.

Keywords

Multiple Fourier series, nonlinear magnetic system, the electric machine, the simulation, study.

Исследования, результаты которых излагаются в статье, выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по грантам 13-08-01457-а, 15-08-99600-а и 15-58-53072-ГФЕН-а.

В любой электрической машине происходит непрерывное электромеханическое, основное, и электромагнитное, промежуточное, преобразование энергии. При этом возможны следующие нелинейные эффекты: насыщение элементов магнитной системы, проявление вихревых токов, магнитный гистерезис. Ряд электрических машин, таких как асинхронный электродвигатель, синхронный генератор с электромагнитным возбуждением, традиционная индукторная электрическая машина обладают линейной или линеаризуемой магнитной системой. Другие электрические машины, например, гистерезисные, используемые в большинстве применений в режиме гистерезисного электродвигателя (ГД), имеют принципиально нелинейную и нелинеаризуемую магнитную систему.

Нелинейность, гистерезис и нестабильность характеристик магнитных систем таких электрических машин вызывает дополнительный спектр высших гармоник магнитного поля наряду с высшими гармониками, возникающими из-за зубчатости статора, неравномерности воздушного зазора, дискретного распределения обмотки и возможных технологических дефектов. В связи с этим распределение магнитного поля в электрических машинах с нелинейной магнитной системой существенно искажается как в пространстве, так и во времени. Кроме того, для ГД оно зависит от всех предыдущих магнитных состояний каждого элемента его ротора, начиная с первоначального намагничивания ротора в пуске [1]. Несинусоидальность и несимметрия электропитания дополнительно искажают пространственно-временное распределение магнитного поля в ГД [1]. Все это существенно затрудняет решение для них полевых задач.

В статье рассматривается математическое моделирование электромагнитных и электромеханических процессов в ГД с учетом высших гармоник магнитного поля и с использованием кратных рядов Фурье для расчета пространственно-временного распределения результирующего магнитного поля.

Для расчета ГД неприемлем принцип суперпозиции и учет искажений магнитного поля, вызываемых неидеальностью конструкции, с помощью эмпирических зависимостей [2], используемых при анализе распределения магнитного поля в электрических машинах с линейными или линеаризованными характеристиками магнитной цепи. При построении распределения магнитного поля в ГД необходимо рассматривать реакцию активного, то есть обеспечивающего создание гистерезисного электромагнитного момента, материала ротора ГД на результирующую магнитодвижущую силу (МДС) обмотки статора с учетом всего гармонического состава и даже взаимного влияния гармоник этого поля. В процессе работы ГД магнитное состояние ротора и его характеристики изменяются из-за перемагничивания в магнитном поле статора.

Специфические особенности электромагнитных и электромеханических процессов в ГД и подобных ему электромеханических устройствах: гистерезисных электромагнитных тормозах, муфтах и других – обусловлены наличием для каждой гармоники напряжения прямой и обратной симметричных последовательностей (составляющих). Поэтому возможна линейная зависимость, например, между пятой прямой и седьмой обратной гармониками. Вследствие наличия зубцов на магнитопроводе статора и дискретного размещения его обмотки в конечном числе

пазов, для каждой временной гармоники магнитного поля электрической машины с нелинейной магнитной системой возникает целый спектр высших пространственных гармоник порядка $n=z/p \cdot k+1=m \cdot q \cdot k+1$. Здесь z – число зубцов статора; p , m и q – число соответственно пар полюсов, фаз и пазов на полюс и фазу обмотки статора; k – натуральное число.

Концепция предлагаемого метода расчета электрических машин с нелинейной системой состоит в следующем: для линейных участков магнитной цепи машины используются принцип суперпозиции, метод симметричных составляющих и гармонический анализ; для нелинейных участков строится распределение результирующей входной функции, например, МДС обмотки статора, и по нему определяется распределение результирующей выходной функции, например, магнитного потока в роторе. Расчет для ротора осуществляется с учетом перемагничивания его элементарных объемов (элементов) по частным циклам и с фиксацией всей совокупности магнитных состояний каждого элемента, начиная с первоначального намагничивания в пуске.

Следует подчеркнуть, что рассмотренное эквивалентное представление высших гармоник магнитного поля в ГД допустимо только при условии построения результирующего пространственно-временного распределения магнитного поля в роторе по результирующему пространственно-временному распределению индукции или напряженности по ротору. При этом из-за несинусоидального характера распределения магнитного поля в ГД в пространстве и во времени необходимо использовать кратные (двумерные) ряды Фурье по временной и пространственной координате. В общем случае магнитное поле в пространстве изменяется по трем координатам: тангенциальной, радиальной и угловой. Однако для удобства моделирования и анализа их целесообразно свести к одной – тангенциальной, выраженной в радианной мере.

Аналитическое решение задачи расчета результирующего пространственно-временного распределения магнитного поля в ГД практически невозможно даже с учетом современных средств вычислительной техники из-за указанных выше сложностей и особенностей электромагнитных и электромеханических процессов в ГД. Поэтому бесконечно малые приращения в уравнениях для расчета распределения магнитного поля заменены малыми конечными приращениями и применены численные методы с возможно большей степенью дискретизации области пространства, в котором математически моделируется результирующее пространственно-временное распределение магнитного поля.

Цепная модель имеет матрично-топологический характер и фактически представляет собой электрическую схему замещения ГД с эквивалентными сосредоточенными параметрами. В цепной модели суммируются прямые и обратные симметричные последовательности и гармоники магнитного поля для линейных участков магнитной цепи и строится пространственно-временное распределение результирующего магнитного поля в нелинейных участках.

Полевая модель реализует рекуррентное построение результирующего распределения магнитного поля в роторе ГД с учетом всей предыстории магнитных процессов в роторе с первоначального намагничивания ротора в пусковом режиме и формированием траекторий перемагничивания его элементов – элементарных фрагментов дискретизации магнитной системы ротора, которые в магнитном отношении можно рассматривать как точки – по симметричным и несимметричным основным и частным циклам гистерезиса. Несинусоидальное во времени и в пространстве результирующее распределение магнитного поля в ГД необходимо раскладывать в кратные ряды Фурье.

В случае применения самых простых, двумерных, кратных рядов Фурье функции магнитного поля в электрической машине представляются в виде:

$$f(t, \varphi) = \frac{a_0}{4} + \sum_{k=1}^l \sum_{v=1}^n \left[a_{kv} \cos(k\omega t + vp\varphi) + b_{kv} \sin(k\omega t + vp\varphi) \right] =$$

$$= \frac{a_0}{4} + \sum_{k=1}^l \sum_{v=1}^n A_{kv} \sin(k\omega t + vp\varphi + \Psi_{kv}) = \sum_{k=0}^l \sum_{v=0}^n c_{kv} e^{j(k\omega t + vp\varphi)}, \quad (1)$$

коэффициенты Фурье для таких функций определяются следующим образом:

$$a_0 = 4c_0 = \frac{1}{T_t T_\varphi} \int_0^{T_t} \int_0^{T_\varphi} f(t, \varphi) d\varphi dt, \quad a_{kv} = \frac{4}{T_t T_\varphi} \int_0^{T_t} \int_0^{T_\varphi} f(t, \varphi) \cos(k\omega t + vp\varphi) d\varphi dt,$$

$$b_{kv} = \frac{4}{T_t T_\varphi} \int_0^{T_t} \int_0^{T_\varphi} f(t, \varphi) \sin(k\omega t + vp\varphi) d\varphi dt, \quad A_{kv} = \sqrt{a_{kv}^2 + b_{kv}^2}, \quad \Psi_{kv} = \arctg \frac{a_{kv}}{b_{kv}}, \quad (2)$$

$$c_{kv} = \frac{1}{T_t T_\varphi} \int_0^{T_t} \int_0^{T_\varphi} f(t, \varphi) e^{-j(k\omega t + vp\varphi)} d\varphi dt = \begin{cases} (a_{kv} + jb_{kv})/4 & \text{при } k < 0, v < 0 \\ a_0/4 & \text{при } k = 0, v = 0 \\ (a_{kv} - jb_{kv})/4 & \text{при } k > 0, v > 0. \end{cases}$$

В (1) и (2) n и v – количество и порядки пространственных, а l и k – временных гармоник магнитного поля; ω – угловая частота; p – число пар полюсов; t – время; φ – угловая координата в радианной мере; T_t и T_φ – периоды изменения магнитного поля во времени и в пространстве; j – мнимая единица.

Необходимо отметить, что теоретически количество пространственных и временных гармоник $n \rightarrow \infty$ и $l \rightarrow \infty$. Однако, в связи с тем, что при моделировании электрических машин с нелинейной магнитной системой, в частности, ГД, рассматривается дискретное в пространстве и во времени распределение магнитного поля, то учитываются n пространственных и l временных гармоник, которые отвечают следующим условиям. Во-первых, наиболее сильно проявляются, во-вторых, присутствуют одновременно в гармоническом составе и индукции (потока) и напряженности (МДС) магнитного поля.

Аппроксимация результирующего пространственно-временного дискретного распределения функции двух переменных $f(t, \varphi_K)$ выполняется некоторыми более простыми функциями, что позволяет упростить определение коэффициентов Фурье. Для этого целесообразно преобразовать выражения для коэффициентов Фурье так как показано ниже на примере C_{kv} :

$$C_{kv} = \frac{1}{T_t T_\varphi} \int_0^{T_t} \int_0^{T_\varphi} f(t, \varphi) e^{-j(k\omega t + vp\varphi)} d\varphi dt =$$

$$= \frac{1}{T_t T_\varphi} \sum_{I=1}^L \sum_{K=1}^N \int_{t_I}^{t_{I+1}} \int_{\varphi_K}^{\varphi_{K+1}} f_{IK}(t, \varphi) e^{-j(k\omega t + vp\varphi)} d\varphi dt, \quad (3)$$

где L – число точек на периоде изменения функции двух переменных во времени T_t , а N – в пространстве T_φ , в которых известны значения указанной функции; t_I ($I=1, 2, \dots, L$) – вектор временных координат точек функции; φ_K ($K=1, 2, \dots, N$) – вектор пространственных координат ее точек; $f(t, \varphi_K)$ – матрица значений функции в $L \cdot N$ точках прямоугольной области со сторонами T_t и T_φ , выделенной на пространственно-временной плоскости; $f_{IK}(t, \varphi)$ – некоторая функция, аппроксимирующая функцию $f(t, \varphi)$ в элементарной пространственно-временной области изменения ее аргументов с координатами углов (t_I, φ_K) , (t_{I+1}, φ_K) , (t_I, φ_{K+1}) , (t_{I+1}, φ_{K+1}) . При $I=L$ $t_{I+1}=t_1$, а при $K=N$ $\varphi_{K+1}=\varphi_1$.

Разработанный метод гармонического анализа функций с применением кратных рядов Фурье может быть использован для любых нелинейных функций нескольких переменных, в частности для функций индукции (потока) и напряженности (МДС) магнитного поля, являющихся функциями временной и пространственных координат. Метод реализован на ЭВМ и включен в состав программы расчета ГД, которая использована при проектировании ГД.

Таким образом, существенные искажения как в пространстве, так и во времени распределения магнитного поля в электрических машинах с нелинейной магнитной системой, его зависимость, в случае ГД, от всех предыдущих магнитных состояний каждого элемента ротора, начиная с первоначального намагничивания ротора в пуске, дополнительное искажение пространственно-временного распределение магнитного поля при несинусоидальности и несимметрии электропитания крайне затрудняет решение для них полевых задач.

Аналитическое решение задачи расчета результирующего пространственно-временного распределения магнитного поля в таких электрических машинах, в частности, ГД, практически невозможно даже с учетом современных средств вычислительной техники из-за сложностей и особенностей электромагнитных и электромеханических процессов в ГД. Поэтому необходимо применение численных методов с возможно большей степенью дискретизации.

Предлагаемый метод расчета электрических машин с нелинейной магнитной системой, концепция которого состоит в применении принципа суперпозиции, метода симметричных составляющих и гармонического анализа для линейных участков магнитной цепи и построении распределений результирующих входных и выходных функций с учетом магнитной предыстории для нелинейных участков упрощает без снижения точности решение полевых задач.

Для дискретного двумерного гармонического анализа характеристик магнитного поля электрической машины с принципиально нелинейной магнитной системой, изменяющихся во времени и в пространстве (пространственно-временных функций): индукции, напряженности, потоков, МДС и других – необходимо использование кратных, в данном случае, двумерных, рядов Фурье.

Количество пространственных и временных гармоник, учитываемых при моделировании электрических машин с нелинейной магнитной системой, в частности, ГД, при расчете численными методами дискретного в пространстве и во времени распределения магнитного поля, можно ограничить гармониками, которые наиболее сильно проявляются и присутствуют одновременно в составе и индукции (потока) и напряженности (МДС) магнитного поля.

Список использованной литературы

1. Орлов И. Н., Никаноров В. Б., Селезнев А. П., Шмелева Г. А. Проектирование гистерезисных двигателей на ЭВМ. – М.: Издательство МЭИ. 1991. 128 с.
2. Никаноров В. Б., Останин С. Ю., Шмелева Г. А. Моделирование физических процессов в гистерезисном электродвигателе с учетом пространственных гармоник магнитного поля. – Электротехника, 2002, № 9. С. 5-12.

ОБ ОДНОМ ПРИМЕРЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»

Сайхатдинова Н.Б.,
Кульжумиева А.А.

*Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова,
магистрант, к.ф.-м.н., доцент*

Аннотация

В данной статье нами представлено разработанное компетентностно-ориентированное задание на тему «Притяжение стержня и материальной точки». Предложенное задание предназначено для выполнения студентами специальности 5В010900 - Математика по дисциплине «Дифференциальные уравнения».

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное задание, дифференциальное уравнение, общее решение, закон Ньютона.

Экономическое развитие Республики Казахстан неразрывно связано с развитием, совершенствованием системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Традиционную систему образования принято называть «знаниецентристкой». В такой системе цели школьного и вузовского образования определялись набором знаний, умений, навыков, которыми должен владеть выпускник. В системе современного образования происходит переориентация оценки результата образования с понятий «знания», «умения» и «навыки» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Осуществляется компетентностный подход в образовании [1, 2].

Введение компетентностного подхода в учебный процесс требует серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении учебного процесса, и в практике работы педагога. Принципиально иным становится и позиция преподавателя. Он перестает быть вместе с учебником носителем «объективного знания», которое он старается передать обучаемому. Главной задачей преподавателя становится мотивирование обучающихся на проявление инициативы и самостоятельности. Он должен подготовить обучающихся к самостоятельной деятельности, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. Фактически преподаватель создает условия, «*развивающую среду*», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его способностей определенных компетенций в процессе реализации им своих интересов, в процессе приложения усилий, взятия на себя ответственности и осуществления действий в направлении поставленных целей. Суть компетентностного обучения заключается в «акцентировании внимания на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не количество усвоенной информации, а способность действовать в различных проблемных ситуациях».

Одним из путей формирования компетентностей является использование на занятиях специальных компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ). КОЗ можно использовать на занятиях различных типов изучения нового материала, закрепления знаний, комплексного применения знаний, обобщения и систематизации знаний, контроля, оценки и коррекции. Использование на занятиях математики КОЗ направлено на формирование информационных, коммуникативных, исследовательских и других компетенций обучающихся, повышение их математической грамотности. Отсюда следует целесообразность использования такого типа заданий при обучении студентов в ВУЗе.

КОЗ включает стимул, задачу формулировку, источник информации, бланк для выполнения задания и инструмент проверки. КОЗ должно направлять обучающихся на самостоятельную деятельность. Стимул в КОЗ мотивирует обучаемых на выполнение задания и включает их в контекст задания. Задачная формулировка определяет направление деятельности. Источник информации является ресурсом для деятельности обучаемых при выполнении задания. Бланк для выполнения задания определяет структуру, в которой исполнитель должен представить результат своей деятельности по выполнению задания. В качестве инструмента проверки в составе КОЗ могут использоваться: ключ, модельный ответ, аналитическая шкала и бланк наблюдения за групповой работой [3, 4].

При исполнении КОЗ с целью реализации компетентного подхода в образовании основное внимание должно быть сосредоточено на развитие способности применять полученные знания и умения в жизненных ситуациях, при решении конкретных задач. Целью выполнения КОЗ является формирование способностей студентов использовать математические знания в разнообразных обстоятельствах, которые требуют для своего решения исследовательского подхода; содержание заданий необходимо связывать с традиционными разделами или темами, составляющими основу программ обучения. На занятиях изучения нового материала с помощью КОЗ можно создать условия для формирования понятий, вывода и усвоения формул.

В данной статье нами представлено разработанное КОЗ на тему «Притяжение стержня и материальной точки». КОЗ предназначено для выполнения студентами специальности 5В010900 - Математика по дисциплине «Дифференциальные уравнения». Выполнение задания предполагается в период изучения раздела «Дифференциальные уравнения первого порядка» после прослушанной лекции и предусматривает умение студентами интегрировать.

**Компетентно - ориентированное задание
«Притяжение стержня и материальной точки»**

1. Информационная компетентность

Аспект «Обработка информации»,
уровень- I

2. Компетенция разрешения проблем

Аспект «Целеполагание и планирование действительности», уровень- I

Дифференциальные уравнения, II курс по специальности «Математика»,
Дифференциальные уравнения первого порядка.

Стимул

В процессе изучения силы тяготения рассматривается закон тяготения Ньютона для двух тел, которые можно принимать за материальные точки. На практике нередко бывает необходимость вычислить силу притяжения при условии, когда одно или оба тела нельзя считать точечными. Возникает проблема определения силы взаимного притяжения в такой ситуации. Принцип подхода к решению подобных проблем можно рассматривать на простейшей ситуации, которая предлагается в задаче.

Задачная формулировка

Материальная точка массой m находится на протяжении оси тонкого однородного тонкого стержня массой M , длиной l на расстоянии a от его левого конца. Определить силу притяжения стержня и точки с помощью составления и решения дифференциального уравнения первого порядка [5].

Бланк для выполнения

Действия	Решения

Источник 1 (текст)

Общий вид дифференциального уравнения первого порядка

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0, \quad (1)$$

где $M(x, y)$ и $N(x, y)$ - функции x и y [6].

Разрешив уравнение (1) относительно производной получим

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)} = f(x, y). \quad (2)$$

Общее решение уравнения (2) имеет вид

$$y = F(x, C),$$

где C - постоянная.

Неполное дифференциальное уравнение - простейший вид уравнения (2):

$$\frac{dy}{dx} = f(x),$$

в котором правая часть не зависит от искомой функции. При непосредственном интегрировании придем к выражению:

$$y = \int f(x)dx,$$

или

$$\frac{dy}{dx} = g(y),$$

откуда

$$x = \int \frac{dy}{g(y)}.$$

Источник 2

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Второй закон Ньютона для точечных зарядов.

F - сила взаимного притяжения двух неподвижных материальных точек;

G - гравитационная постоянная;

m_1, m_2 - массы материальных точек;

r - расстояние между двумя материальными точками.

Источник 3 (рисунок)

Рис. 1

На начальном этапе данного задания от студента требуется:

- внимательно изучить предложенные источники;
- провести анализ межпредметных связей физики и математики, увидеть необходимость использования дифференциальных уравнений для решения поставленного задания;

- сформулировать поэтапные действия и ввести их в бланк для выполнения задания.

При конкретном выполнении задания студент должен:

- записать закон Ньютона;
- определить массу элемента dx , которую можно принимать за точечную (масса приходящаяся на единицу стержня $m_0 = \frac{M}{l}$, масса элемента $dx = dm = m_0 dx$);

- записать закон Ньютона для элементов dm и m ;
- проинтегрировать по длине стержня при заданных условиях.

Инструмент проверки

Бланк

Действия	Решения
По закону Ньютона сила F притяжения между двумя материальными точками с массами m_1 и m_2 , расположенными на расстоянии r друг от друга, выражается зависимостью	$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad (1)$ где G - коэффициент притяжения (гравитационная постоянная).
Так как масса однородного стержня M , то масса dm_1 элемента dx находится из пропорции	$\frac{dm_1}{dx} = \frac{M}{l},$ откуда $dm_1 = \frac{M dx}{l}.$
Определим притяжение dF данной точки элементом стержня dx (рис.1). Для этого запишем дифференциальное уравнение задачи, используя закон Ньютона (1)	$dF = G \frac{m M dx}{l r^2} \quad (2)$
Расстояние между m и dx будет $r = a + x$. Тогда уравнение (2) примет вид	$dF = G \frac{m M dx}{l (a + x)^2} \quad (3)$

Интегрируем дифференциальное уравнение (3)	$\int dF = G \frac{mM}{l} \int \frac{d(a+x)}{(a+x)^2}$ $\int \frac{d(a+x)}{(a+x)^2} = \left. \begin{array}{l} a+x=t, \\ (a+x)^2=t^2, \\ dx=dt \end{array} \right = \int \frac{dt}{t^2} =$ $= \int t^{-2} dt = -\frac{1}{t} = -\frac{1}{a+x}$
Общее решение примет вид	$F = -G \frac{mM}{l} \times \frac{1}{a+x} + C$
Используя условия: $x=0, F=0$ получим	$0 = -G \frac{mM}{l} \times \frac{1}{a+0} + C$ <p>или</p> $C = G \frac{mM}{l} \times \frac{1}{a}$
Притяжение массы m отрезком x стержня будет	$F = G \frac{mM}{l} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+x} \right)$
При $x=l$ получаем притяжение массы m всем стержнем:	$F = G \frac{mM}{l} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) = G \frac{mM}{a(a+l)}$

Подсчет баллов

За правильно заполненный столбец «Действия»	50 баллов
За правильно заполненный столбец «Решения»	50 баллов
Максимальный балл за все задание	100 баллов

Данное задание может быть использовано на практических занятиях. Его выполнение способствует формированию у обучаемых компетенции разрешения проблем в аспекте «Целеполагание и планирования деятельности», информационной компетентности в аспекте «Обработка информации», понимание роли математической компетентности в решении проблем смежных дисциплин. Для закрепления навыков использования КОЗ при реализации компетентностного подхода в образовании подобного типа задания могут быть даны для самостоятельной работы, использованы в дипломных и курсовых работах.

Список использованной литературы

1. ГОСО Республики Казахстан 6.8.065-2010.
2. Н.А. Плотникова Сущность компетентностного подхода. Ключевые компетенции // Вестник КАСУ-2008, №2.
3. И.А. Зимняя Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования.- М.: Высшее образование сегодня, 2003, №5.
4. Компетентностно-ориентированные задания в процессе обучения физике: Учебно-методическое пособие / Н.В. Мырина, Г.К. Жусупкалиева, Н.И. Моисеева – Уральск: Редакционно-издательский центр ЗКГУ им. М. Утемисова, 2013. - 134с.
5. К.К. Пономарев Составление дифференциальных уравнений- Минск, 1973.
6. А.А.Кульжумиева Дифференциальные уравнения: Учебно-методическое пособие. Уральск: Редакционно-издательский центр ЗКГУ им. М. Утемисова, 2014. - 82с.

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZNO:AL

Укенова Г.Е.,
Кемелбекова А.Е.,
Мусабек Г.К.,
Диханбаев К.К.

*Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, г.Алматы, Республика
Казахстан*

Аннотация

Настоящая работа посвящена обзору основных современных физических и химических методов получения тонких пленок ZnO, легированных алюминием. В работе подробно рассматриваются механизм исполнения, преимущества и недостатки физических и химических методов получения ZnO:Al, таких как метод гидротермального, золь-гель осаждения, магнетронного распыления, осаждения из газовой фазы и метод послойного атомарного осаждения.

Ключевые слова: оксид цинка, тонкие пленки, методы получения.

A SURVEY ON RECENT ADVANCES IN SYNTHESIS OF ZNO:AL THIN FILMS

Оксид цинка ZnO является прямозонным полупроводниковым материалом с шириной запрещенной зоны 3,37 эВ, большой энергией связи экситонов (60 мэВ) при комнатной температуре и обладает эффективной ультрафиолетовой люминесценцией. Он может быть использован в качестве компонентов газовых сенсоров [1], фотокатализаторов [2], солнечных батарей [3.с.455-459], пьезоэлектрических наногенераторов [4.с.166-170], люминесцентных материалов, светодиодов, лазеров [5.с.242-246], композитных материалов, а также является безопасным биосовместимым материалом с антисептическими свойствами. Для улучшения проводимости ZnO легируют алюминием (ZnO:Al), галлием и индием. Наибольшее внимание уделяется ZnO:Al, прозрачность которого $\sim 90\%$ в видимом и ИК-диапазоне, а удельное сопротивление порядка $10^{-2}-10^{-4}$ Ом*см.

Рассмотрим подробно несколько химических и физических методов получения тонких пленок ZnO и ZnO:Al.

Метод золь-гель осаждения. Золь-гель метод – это метод получения материалов, включающий получение золя с последующим переводом его в гель, т.е. в коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной среды, заключенной в пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы. Этот метод имеет ряд преимуществ, обусловленных простотой технологического процесса осаждения покрытий большой площади, низкой стоимостью используемого оборудования и широким спектром применяемых реагентов, таких как, ацетат цинка ($Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$, чистота 99,95%), безводный метанол при возрастающей концентрации примеси алюминия, (98,5% беспримесный $AlCl_3$) и поливинилпирролидон [6.с.87-90]. В зависимости от условий осаждения пленки ZnO:Al, полученные золь-гель осаждением, имеют различную микроструктуру, определяющую их электрические и оптические параметры. Таким образом изменяя состав и концентрацию растворителей, температура спекания и отжига можно управлять свойствами пленок [7.с.370-374]. На рисунке 1 представлена схема процесса получения пленок ZnO:Al методом золь-гель осаждения.

К недостаткам золь-гель технологии следует отнести высокую стоимость некоторых чистых химических реагентов, технологические трудности, возникающие при получении пленок на больших площадях (растрескивание гелей при сушке и термообработке), повышенное содержание гидроксильных групп в стекле и продолжительность процесса получения.

Рисунок 1. Схема процесса получения пленок ZnO:Al методом золь-гель осаждения [7.с.370-374]

температурах, возможность использования гибких подложек, простота контроля параметров морфологии и свойств получаемого материала. Гидротермальный метод позволяет получать массивы наностержней ZnO на различных подложках с тонкопленочным подслоем оксида цинка. Морфология массивов определяется толщиной и кристаллической структурой подслоя [8.с.24-56]. В типичном процессе гидротермального метода, наностержни ZnO синтезируются в результате следующих реакций [9.с.464-466]:

В процессе роста наностержней, уротропин гидролизует с образованием муравьиного альдегида и аммиака, действуя в качестве рН буфера, обеспечивая невысокую и контролируемую концентрацию аммиака, который, в свою очередь, гидролизуются с образованием ионов аммония NH_4^+ и гидроксида ионов OH^- . Zn^{2+} сольватируются в щелочной среде с образованием ряда гидроксидов состава: ZnOH^+ , $\text{Zn}(\text{OH})_2$, $\text{Zn}(\text{OH})_3^-$ и $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$. Затем, в процессе дегидратации формируются центры кристаллизации нанокристаллов ZnO. Нанокристаллы ZnO продолжают расти в результате конденсации на их поверхности гидроксида цинка. Скоростью этих реакций можно управлять путем корректировки параметров реакции, таких как концентрации реагентов, температуры реакционной среды и времени процесса [9.с.464-466]. Низкая температура синтеза наностержней оксида цинка, порядка 70-90°C позволяет осаждать их на различные материалы, включая гибкие полимерные подложки. К недостаткам данного метода можно отнести достаточно трудно контролируемое получение легированных пленок ZnO:Al.

Метод магнетронного распыления - это технология нанесения тонких плёнок на подложку с помощью катодного распыления мишени в плазме магнетронного диодного разряда в скрещенных полях. Работа современного магнетронного распылительного устройства (рисунок 2) основана на свойствах катодной области аномального тлеющего газового разряда, в которой катод (мишень) распыляется под действием ионной бомбардировки.

Рисунок 2. Общий внешний вид (слева) и схематичное представление механизма работы (справа) магнетронной распылительной установки CS-1000 Sputter & PVD Deposition System [10]

Метод магнетронного распыления позволяет получать тонкие пленки высокого качества с хорошими физическими характеристиками (толщина, пористость, адгезия и пр.), а также проводить послойный синтез новых структур (структурный дизайн), создавая пленку буквально на уровне атомных плоскостей. Скорость роста эпитаксиальных и одноосно-эпитаксиальных пленок доходит до 7 нм/с и ограничена тепловой мощностью, выдерживаемой мишенью: распыляемая мишень ZnO разрушается при больших токовых нагрузках [11.с.76-78]. Однако, метод магнетронного распыления также, как и все методы, имеет свои недостатки, к числу которых можно отнести низкую производительность, дороговизна используемого оборудования, сложности в согласовании источника питания магнетрона с нагрузкой при работе на высоких частотах.

Метод химического осаждения из газовой фазы (CVD). При процессе CVD подложка помещается в пары одного или нескольких веществ, которые, вступая в реакцию и/или разлагаясь, производят на поверхности подложки необходимое вещество. В основном в литературных данных описывается получение пленок ZnO, морфология которых представляет собой массивы наностержней (рисунок 3). Для получения таких пленок в качестве прекурсоров используются металлический цинк 99,99% чистоты и кислород 99,999% чистоты. Процесс осаждения проводится при температуре 500-600⁰С, в аргоновой среде [12.с.822-827].

Рисунок 3. Изображение СЭМ наностержней ZnO, получаемых методом CVD на монокристаллической кремниевой подложке [12.с.822-827]

Можно отметить следующие преимущества метода CVD: использование относительно простого и дешевого оборудования, не требует ультравысокого вакуума,

позволяет достигать высоких скоростей осаждения до нескольких мм/ч [13.с.496]. Также есть и недостатки, одним из которых является довольно высокая температура протекания процесса, ограничивающая спектр применяемых подложек. Кроме того, температура выше 400⁰С недопустима еще и потому, что она активизирует диффузию легирующих примесей в полупроводнике, лишая его заданных функциональных свойств. В некоторых случаях, наряду с основной CVD-реакцией, параллельно могут протекать нежелательные побочные реакции, и тогда пленка может быть загрязнена примесями, например, углерода и карбида металла [14.с.436].

Метод осаждения из газовой фазы с присутствием металлоорганических соединений (MOCVD) – модернизированный метод CVD, в котором химическое осаждение из газовой фазы происходит путём термического разложения металлоорганических соединений. Для получения пленок ZnO в качестве прекурсоров используются диэтилцинк (DEZ) и водяной пар (H₂O). Преимуществами данного

метода по сравнению с CVD являются возможность снижения температуры реакции до 110 – 380⁰С и одновременно повысить скорость осаждения пленок ZnO, а также получение более гладких пленок [15.с.46-52]. На рисунке 4 показано схематичное представление работы MOCVD реактора. Основным недостатком данной технологии является дороговизна используемых оборудования и исходных материалов.

Рисунок 4. Схематичное представление работы MOCVD реактора [16.с.303-308]

Метод послойного атомарного осаждения (ALD) - это метод выращивания тонких пленок, основанный на последовательном использовании само - завершающихся реакций перехода газ - твердое тело, позволяющий получать структуры на различных подложках с точностью до атомных размеров. При формировании пленок ZnO:Al методом ALD в реакторе происходят чередующиеся с заданным периодом процессы формирования тонких слоев (порядка нескольких нм) ZnO и Al₂O₃. Между

процессами формирования слоев автоматически проводятся промежуточные процессы продувки азотом [17]. Рабочая схема ALD реактора приведена на рисунке 5. Осаждение пленок происходит при достаточно не высоких температурах 150-250⁰С. В качестве прекурсоров также используются триметилалюминий (ТМА), диэтилцинк (DEZ) и деионизованная вода (H₂O).

Итак, преимуществами метода ALD являются равномерное по толщине нанесение пленки на сложную поверхность, чего невозможно достигнуть другими технологическими методами, такими как золь-гель метод, CVD и д.р., возможность получения однородной структуры, хорошая управляемость уровнем легирования примесью. Единственным существенным недостатком данной технологии является дороговизна оборудования и используемых прекурсоров.

Рисунок 5. Схематическое изображение ALD реактора [18.с.54].

Выводы

В настоящей работе был приведен краткий обзор современных основных химических и физических методов получения тонких пленок ZnO и ZnO:Al. Сделан анализ их основных достоинств и недостатков.

Список использованной литературы

1. Govender K., Boyle, D. S., Kenway, P. B., O'Brien, P. // J. Mater. Chem. 2004, 14, 2575–2591.
2. Li C., Liang H., Zhao J., Feng Q., Bian J., Liu Y., Shen R., Li W., Wu G., Du G.T. // Applied Surface Science. 2010, 256, 6770–6774.
3. Law, M., Greene, L. E., Johnson, J. C., Saykally, R., Yang, P. D. // Nat. Mater. 2005, 4, 455–459.
4. Pronin A., Kaneva N.V., Bozhinova A.S. et. al. // Kinetics and Catalysis. 2014, 55, 166–170.
5. Wang Z. L. Song J. H. // Science 2006, 312, 242–246.
6. Park W. I., Yi G. C. // Adv. Mater. 2004, 16, 87–90.
7. Govender K., Boyle D. S., O'Brien P., Binks D., West D., Coleman D. // Adv. Mater. 2002, 14, 1221–1224. 370-374
8. Tian J.U., Hu J., Li S.S., Zhang F.Q., Liu J.S., Shi, X. Li J.W., Tian Z.W. and Chen Y. // Nanotechnology 2011, 22, 24-56.
9. Vayssieres L. // Advanced Materials. 2003, 15, 464–466011.
10. <http://www.russianelectronics.ru>
11. Аль-Тхуаели С.А. // Всеукраинская международная конференция молодых ученых «Химия, физика и технология поверхности». – Киев. – 2012. – С.76-78.
12. Kononenko O.V., Redkin A.N., Panin G.N., Baranov A.N., Firsov A.A., Levashov V.I., Matveev V.N. and Vdovin, E.E. // Nanotechnologies in Russia, 2009, 4, 822–827.
13. Сыркин В.Г. CVD-метод. Химическое парофазное осаждение. М.: Наука, 2000.-496с.
14. Pierson H. O., Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology and Applications, Noyes Publications, Park Ridge, N.J., USA, 1992.- 436 p.
15. Nicolay S. et al. // Solar Energy Materials & Solar Cells 105 (2012) 46–52.
16. Liu S.M. et al. // Journal of Crystal Growth 299 (2007) 303–308.
17. Purunen R.L. // J. Appl. Phys. - 2005, -Vol. 97. -P. 121301.
18. Ritala M., Saloniemi H., Leskela M., Prohaska T., Friedbacher G., Grasserbauer M. // Thin Solid Films 1996, 286, 54.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛИТОНА И ВЫРОЖДЕННОГО СОЛИТОНА В ДВУМЕРНОМ СТАТИЧЕСКОМ УРАВНЕНИИ СИНОС-ГОРДОН.

Хусаинова Г.В.,

канд. физ.-мат. наук, доцент Уральской государственной архитектурно-художественной академии, г. Екатеринбург

Хусаинов Д.З.

канд. физ.-мат. наук, доцент Уральской государственной архитектурно-художественной академии, г. Екатеринбург

Аннотация

Получено точное решение для двумерного статического уравнения синус-Гордон с помощью процедуры, основанной на методе Хироты. Показано, что полученное решение описывает взаимодействие двух вихрей с противоположными топологическими зарядами.

Ключевые слова: точное решение, солитон, метод Хироты, вихрь

INTERACTION SOLITON AND DEGENERATE SOLITON IN TWO – DIMENSIONAL ELLIPTIC SINE- GORDON EQUATION.

Khusainova Galina

Candidate of Science, associate professor of the Ural State Architecture and Art Academy, Ekaterinburg

Khusainov Damir

Candidate of Science, associate professor of the Ural State Architecture and Art Academy, Ekaterinburg

Abstract

The exact solution of two-dimensional elliptic sine-Gordon equation is constructed by procedure based on Hirota method. It has shown that the solution is described two interacting vortices with opposite topological charges.

Keywords: exact solution, soliton, Hirota method, vortex

В данной статье мы рассмотрим построение полиномиально-экспоненциального (ПЭ) решения для двумерного статического уравнения синус – Гордон:

$$\Delta U = \sin U, \quad U = 2\Phi, \quad \Delta = \left(\partial_x^2 + \partial_y^2 \right), \quad \Phi = \Phi(x, y) \quad (1)$$

Ранее для данного уравнения были получены: экспоненциальные решения, соответствующие солитонам [1, с 470-472] и ПЭ решения, имеющие сингулярные особенности и описывающие вырожденные солитоны [4, с 2-5]. Вырожденный солитон образуется в результате резонансного взаимодействия пары солитонов, характеризующиеся одинаковыми параметрами (например, амплитудой) [4, с 2-4]. Хусаиновой Г.В. (Безматерных Г.В.) и Борисовым А.Б. [4, с 1-5] на основе метода Хироты была предложена процедура построения вырожденных солитонных (ПЭ) решений уравнения (1).

Воспользуемся этой процедурой для получения ПЭ решения “смешанного” типа, которое описывает взаимодействие солитона и вырожденного солитона.

С помощью подстановки Хироты [5, с 77-80]:

$$U(x, y) = 4 \operatorname{arctg} \frac{g(x, y)}{f(x, y)}, \quad (2)$$

исходное уравнение (1) сводится к двум билинейным уравнениям:

$$(D_x^2 + D_y^2)g \cdot f = g \cdot f \quad (3)$$

$$(D_x^2 + D_y^2)(g \cdot g - f \cdot f) = 0 \quad (4)$$

где действие D - операторов Хироты на функции g и f определено следующим образом :

$$D_x^n D_y^m f(x, y) g(x, y) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x'} \right)^n \left(\frac{\partial}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y'} \right)^m f(x, y) g(x', y') \Bigg|_{\substack{x=x' \\ y=y'}} \quad (5)$$

$$n=0,1,2,\dots; m=0,1,2,\dots$$

Для решения этой системы и получения солитонных решений Хирота предложил формальную теорию возмущений [5, с 64-100]. Необходимо разложить функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ в ряды по параметру ε (после вычисления полагают $\varepsilon = 1$) :

$$g = \varepsilon g_1 + \varepsilon^3 g_3 + \varepsilon^5 g_5 + \dots \quad (6)$$

$$f = 1 + \varepsilon^2 f_2 + \varepsilon^4 f_4 + \dots \quad (7)$$

Подставляя разложения (6), (7) в уравнения (3) и (4), и приравнявая члены при одинаковых степенях ε , получим следующую бесконечную систему уравнений:

$$(D_x^2 + D_y^2)g_1 = g_1 \quad (8a)$$

$$(D_x^2 + D_y^2)(g_1^2 - 2f_2) = 0 \quad (8b)$$

.....

Вопрос о сходимости рядов в данной теории возмущений не обсуждается, так как в случае солитонных и вырожденных солитонных решений эти ряды обрываются, поскольку содержат только конечное число ненулевых членов.

Выберем начальную функцию в виде:

$$g_1 = Q_1 \exp(\eta_1) + \exp(\eta_2),$$

$$Q_1 = \left(\vec{k}_1 \cdot \vec{r} \right) + c_1, \quad \eta_i = \left(\vec{k}_i \cdot \vec{r} \right) + \eta_i^0, \quad \vec{k}_i = (\cos \varphi_i, \sin \varphi_i) = (p_i, q_i)$$

где

$$\vec{k}_1 = (\sin \varphi_1, -\cos \varphi_1) = (q_1, -p_1), \quad q_i, p_i, \eta_i^0, c_1 - \text{произвольные постоянные,}$$

($i=1,2$). Для удобства вычислений введена параметризация: $\vec{k}_i = (\cos \varphi_i, \sin \varphi_i)$, где

φ_i - это угол, который образует вектор \vec{k}_i с выбранной полярной осью в плоскости XY .

Отметим, что начальная функция представляет собой сумму двух функций: первая выбирается при построении односолитонного решения [1, с 470-472], а вторая - при построении простейшего вырожденного солитонного решения [4, с 3-4].

Решение системы (8) приводит к следующему ПЭ решению:

$$g(x, y) = Q_1 \exp(\eta_1) + \exp(\eta_2) - \frac{a(1,2)^2}{4} \exp(2\eta_1 + \eta_2) \quad (9)$$

$$f(x, y) = 1 - \frac{1}{4} \exp(2\eta_1) + \exp(\eta_1 + \eta_2) \{a(1,2)Q_1 + \alpha(2,1)\} \quad (10)$$

$$\text{Здесь } a(1,2) = \frac{(\vec{k}_1 - \vec{k}_2)^2}{(\vec{k}_1 + \vec{k}_2)^2} \frac{\partial a(1,2)}{\partial \varphi_2} = \alpha(2,1) \quad \alpha_i = e^{i\varphi_i} \quad (i=1,2) \quad ,$$

$$\alpha(2,1) = \frac{8 \left(\vec{k}_1 \cdot \vec{k}_2 \right)}{(\vec{k}_1 + \vec{k}_2)^2} = i \frac{(\alpha_1 - \alpha_2) \cdot 4\alpha_1\alpha_2}{(\alpha_1 + \alpha_2)^3}$$

Уравнение (1) подробно исследовалось для магнитных систем в работах [1;2]. В модели ферромагнетика с большой анизотропией по оси Z вектор намагниченности \vec{M} в основном состоянии лежит в “легкой плоскости” XY. В этом случае уравнение Ландау – Лифшица сводится к двумерному уравнению синус-Гордон (1) [3, с 96-98]. Покажем, что полученное решение (см. формулы (1), (2), (9), (10)) описывает конфигурацию с вихрем и антивихрем, с топологическими зарядами $n=2$ и $n=-2$, соответственно, которые образуются в результате взаимодействия магнитного солитона (180° – доменной границы) и вырожденного солитона.

Напомним, что вихри характеризуются следующим условием:

$$\oint (\vec{\nabla} \Phi) d\vec{l} = 2\pi n, \quad dl = (dx, dy)$$

где γ - произвольный контур в XY плоскости, окружающий некоторую точку (x_0, y_0) – центр вихря, и с обходом, заданным против часовой стрелки, n – любое целое число (топологический заряд вихря). Решения для $n>0$ называют вихрями, а с $n<0$ – антивихрями.

Необходимыми условиями существования вихря в точке $\vec{r}_0 = (x_0, y_0)$ для решений уравнения синус – Гордон вида:

$$\Phi = 2 \arctg \frac{g(x, y)}{f(x, y)}, \quad (11)$$

являются равенства:

$$g(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) = 0 \quad (12)$$

Данная точка (x_0, y_0) соответствует центру вихря. Действительно, в окрестности сингулярной точки:

$$\Phi(x, y) \approx 2 \arctg \left[\frac{\alpha \Delta y + \beta \Delta x}{\gamma \Delta y + \delta \Delta x} \right] \quad (13)$$

Здесь $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$, а постоянные $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ определяются первыми членами разложений в ряд Тейлора функций $g(x, y)$ и $f(x, y)$. Используя данное разложение для $\Phi(x, y)$ нетрудно вычислить топологический заряд вихря с центром в точке (x_0, y_0) :

$$n = 2 \text{sign}(\alpha\delta - \beta\gamma) \quad (14)$$

Отсюда следует, что все солитонные вихри имеют топологические заряды $n = \pm 2$, если решение уравнения СГ представлено в виде (11). Знак заряда совпадает со знаком комбинации $(\alpha\delta - \beta\gamma)$ и в каждом конкретном случае может быть вычислен.

Из этого условия (12), с учетом (9), (10) получаем систему уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \chi_1 Q_1 e^{(\vec{k}_1 \vec{r})} + \chi_2 e^{(\vec{k}_2 \vec{r})} + \chi_1^2 \cdot \chi_2 \left(-\frac{a^2(1,2)}{4} \right) e^{(2\vec{k}_1 + \vec{k}_2) \vec{r}} = 0 \end{array} \right. \quad (15a)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 - \frac{1}{4} \chi_1^2 e^{2(\vec{k}_1 \vec{r})} + e^{(\vec{k}_1 + \vec{k}_2) \vec{r}} \chi_1 \cdot \chi_2 \{ a(1,2) Q_1 + \alpha(2,1) \} = 0 \end{array} \right. \quad (15b)$$

$$\chi_i = e^{\eta_i^0} \quad (i=1,2) \quad .$$

Для простоты положим $(\vec{k}_1 \vec{k}_2) = 0$ (в этом случае вектор, характеризующий вырожденное солитонное решение \vec{k}_1 , перпендикулярен вектору \vec{k}_2 , характеризующему доменную границу). В этом случае $a(1,2) = 1$, $\alpha(2,1) = -2$, $(\vec{k}_1 \cdot \vec{k}_2) = -1$.

Для удобства вычислений положим $\chi_1 = 2e^\alpha$, $\chi_2 = 2e^\beta$ (α, β - произвольные постоянные). После ряда последовательных преобразований, систему (15) перепишем в следующем виде:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{sh}((\vec{k}_1 \vec{r}) + \alpha) \text{sh}((\vec{k}_2 \vec{r}) + \gamma) = 1 \end{array} \right. \quad (16a)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_1 \text{sh}((\vec{k}_2 \vec{r}) + \gamma) = e^{((\vec{k}_2 \vec{r}) + \gamma)} \end{array} \right. , \quad (16b)$$

где $e^\gamma = 2e^\beta$.

Без ограничения общности мы можем положить :

$$(\vec{k}_1 \cdot \vec{r}) = q_1 \cdot y = y, \quad (\vec{k}_2 \cdot \vec{r}) = p_2 \cdot x = x, \quad Q_1 = x + C_1, \quad q_1 = p_2 = 1, \quad q_2 = p_1 = 0.$$

Система (16) перепишется в виде:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{sh}(x + \gamma) \text{sh}(y + \alpha) = 1 \end{array} \right. \quad (17a)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (x + C_1) \text{sh}(x + \gamma) = e^{x + \gamma} \end{array} \right. . \quad (17b)$$

Потребуем, чтобы решение (17) содержало вихри в точках $x_0 = 0$, $y_0 = 0$ и $x_1 \neq 0$, $y_1 \neq 0$.

1) Пусть вихрь расположен в точке $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, тогда

$$C_1 = \frac{e^\gamma}{\text{sh} \gamma}, \quad \text{при условии } \text{sh} \alpha \cdot \text{sh} \gamma = 1.$$

2) Если вихрь расположен в точке $x_1 \neq 0$, $y_1 \neq 0$, тогда его координаты можно определить из следующей системы:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{sh} \alpha \cdot \text{sh} \gamma = 1 \end{array} \right. \quad (18a)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{sh}(x + \gamma) \text{sh}(y + \alpha) = 1 \end{array} \right. \quad (18b)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (x + C_1) \text{sh}(x + \gamma) = e^{x + \gamma} \end{array} \right. . \quad (18b)$$

В результате $x_1 = -2\gamma$, $y_1 = -2\alpha$, где значение γ определяется из уравнения (18b). Численный расчет дает:

$$1) \gamma \approx 1,99968, \quad x_1 = 2,399, \quad y_1 = 1,244, \quad \alpha = 0,622 \quad \text{и}$$

$$2) \gamma \approx -1,99968, x_1 = -2,399, y_1 = -1,244, \alpha = -0,622$$

Анализ системы (18) показывает, что она всегда имеет два решения. Таким образом, функция $\Phi = \Phi(x, y)$ (см. (11)) имеет две особые точки: $\vec{r}_0 = (0,0)$ и $\vec{r}_1 = (-2\gamma, -2\alpha)$. Найдем топологические заряды в этих точках. Так

$$n = 2 \frac{\alpha\delta - \beta\gamma}{|\alpha\delta - \beta\gamma|}$$

как

то используя (9) и (10), находим, что

$$g = \beta\Delta x + \alpha\Delta y \quad f = \delta\Delta x + \gamma\Delta y, \text{ где}$$

$$\beta = 1 - e^{x_i + \gamma} \operatorname{sh}(y_i + \alpha), \quad \alpha = -e^{(x_i + \gamma)} \operatorname{ch}(y_i + \alpha)$$

$$\delta = (C_1 - 1 + x_i) e^{x_i + \gamma}, \quad \gamma = -2\operatorname{ch}(y_i + \alpha), \quad (i = 0,1)$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = \frac{4e^{(x_i + \gamma)} \operatorname{ch}(y_i + \alpha) \operatorname{ch}^2(x_i + \gamma)}{\operatorname{sh}(x_i + \gamma)}.$$

I. Если $\alpha, \gamma \in \mathbf{R}$, тогда в точке $\vec{r}_0 = (0,0)$ $n = -2 \operatorname{sgn} \gamma$; в точке $\vec{r}_1 = (-2\gamma, -2\alpha)$ $n = 2 \operatorname{sgn} \gamma$,

$$\operatorname{sgn} \gamma = \begin{cases} 1, & \gamma > 0 \\ -1, & \gamma < 0. \end{cases}$$

То есть при $\alpha > 0, \gamma > 0$ $\begin{cases} \text{в точке } \vec{r}_0 & \text{заряд } n = -2 \\ \text{в точке } \vec{r}_1 & \text{заряд } n = 2 \end{cases}$,

при $\alpha < 0, \gamma < 0$ $\begin{cases} \text{в точке } \vec{r}_0 & \text{заряд } n = 2 \\ \text{в точке } \vec{r}_1 & \text{заряд } n = -2 \end{cases}$

II. Если $\alpha = \bar{\alpha} + i\pi k$ ($k = 0,1$), $\gamma = \bar{\gamma} + i\pi m$ ($m = 0,1$), то

$$\text{для } k = 0, m = 0 \quad \begin{cases} \text{в точке } \vec{r}_0 & n = -2 \operatorname{sgn} \bar{\gamma} \\ \text{в точке } \vec{r}_1 & n = 2 \operatorname{sgn} \bar{\gamma} \end{cases},$$

$$\text{для } k = 1, m = 1 \quad \begin{cases} \text{в точке } \vec{r}_0 & n = 2 \operatorname{sgn} \bar{\gamma} \\ \text{в точке } \vec{r}_1 & n = -2 \operatorname{sgn} \bar{\gamma} \end{cases}.$$

Аналогично для $k = 1, m = 0$, и $k = 0, m = 1$.

Во всех рассмотренных случаях заряды различны в точках \vec{r}_0 и \vec{r}_1 , а третье уравнение системы (18) остается без изменений – центры особенностей находятся на конечном расстоянии друг от друга $l_0 \approx 2.70256$.

Вышеприведенный анализ показывает, что решение (11) описывает конфигурацию с вихрем и антивихрем, с топологическими зарядами $n=2$ и $n=-2$, соответственно. Причем, хотя полный заряд конфигурации и равен нулю, но вихри не

аннигилируют ($I_0 \neq 0$). На Рис. 1 дано статическое распределение намагниченности, соответствующее вихревой конфигурации (11) (с учетом (9),(10)). Здесь иллюстрируется поле направлений вектора \vec{M} в плоскости XY. Таким образом, взаимодействие магнитного солитона и вырожденного солитона приводит к образованию сложных вихревых статических распределений намагниченности.

Список использованной литературы

1. Борисов А.Б., Танкеев А.П., Шагалов А.Г. Вихри и двумерные солитоны в легкоплоскостных магнетиках. // ФММ, –1985 –Т.60, Вып.3 –С.468 – 479.
2. Борисов А.Б., Танкеев А.П., Шагалов А.Г. Новые типы вихреподобных состояний в магнетиках. //ФТТ, –1989–Т.31–С.140 – 147
3. Косевич А.М., Иванов Б.А., Ковалев А.С. Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны. – Киев: Наук. Думка, 1983 –192 с.
4. Bezmaternih G.V. (Khusainova G.V.), Borisov A.B. Rational – Exponential Solutions of Nonlinear Equations// Lett.Math.Physics –1989 –Vol.18– P.1 – 8.
5. Hirota R., Satsuma J. A Variety of Nonlinear Network Equations Generated from the Backlund Transformation for the Toda lattice// Suppl. of Progress of Theoretical Physics, – 1976 , № 59– P.64 – 100.

КВАНТОВОМЕХАНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, БЕЗМАССОВОЕ И БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ. (КВАНТОВОХРОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ).

Штерн А.Г.,

кандидат физико-математических наук,

Штерн П.Г.

Ярославский государственный педагогический

университет им. К.Д. Ушинского,

зав. кафедрой общей физики, пенсионер

доктор технических наук

Аннотация

Микроскопические явления, в части доступной для наблюдений и измерений, осуществляемых сравнениями явлений с изменениями макроскопическими, посредством введения представления о промежутках между исчезновением предшествующего и возникновением последующего, сопоставляются с отрезками цепочки макроизменений, что приводит к введению понятия времени, как единственного средства описания результатов наблюдений и измерений. В таком случае, теория, не содержащая ненаблюдаемых величин, не что иное, как система соотношений и изменений соотношений между вышеупомянутыми промежутками. **Изложенная** работа – построение описания квантовомеханического взаимодействия, не включающего ненаблюдаемых величин, основанного на невозможности судить о свободных от взаимодействия объектах, отвлечённое от взаимодействия существование которых – плод воображения о том, что не имеет определённого положения по отношению к подобным, тем более способного к определённому изменению. Слово «механика» в работе используется в силу исторической традиции, для обозначения тематической принадлежности работы. В работе построены уравнения совпадающие по форме с уравнениями Шредингера, с иным физическим содержанием входящих в них величин.

Ключевые слова: квантовомеханическое взаимодействие тел, уравнение Шредингера, функция Гамильтона, принцип неопределенности Гейзенберга.

**Quantum Mechanical Interaction, Massless and Powerless.
(Quantum-chronometric Representation).**

Microscopic phenomena, in the part available to supervision and measurements which are carried out by means of comparisons of the phenomena with macroscopic changes, by means of introduction of the idea of intervals between disappearance of the previous one and emergence of the subsequent one, are compared with pieces of the chain of macro-changes, it leads to introduction of the notion of time as the only means to describe results of supervision and measurements. In this case, the theory which does not contain unobserved magnitudes, is nothing more than a system of ratios and ratios changes between above-mentioned intervals. The presented work – creation of the description of the quantum mechanical interaction which does not include unobserved magnitudes, based on impossibility to judge about objects free from interaction, and abstract from interaction which existence – is a fruit of imagination about what does not have a certain position in relation to similar ones, especially capable to a certain change. The word "mechanics" in the work is used due to the historical tradition to denote thematic characteristic of the work. In the work are made equations coinciding in a form with Schrödinger's equations, where the contained magnitudes have different physical maintenance.

Keywords: quantum mechanical interaction of bodies, Schrödinger's equation, Hamilton's function, Heisenberg's uncertainty principle

Осмысление экспериментальных данных начала прошлого столетия привело к убеждению, которое Л. Д. Ландау и Е. Ф. Лифшицем сформулировано следующим образом: «...механика, которой подчиняются атомные явления, - так называемая квантовая или волновая механика должна быть основана на представлениях о движении, принципиально отличных от представлений классической механики. В квантовой механике не существует понятия траектории частиц. Это обстоятельство составляет содержание так называемого принципа неопределённости – одного из основных принципов квантовой механики, открытого Гейзенбергом (W. Heisenberg, 1927)» стр.14, §1, гл.1, т.3, [1].

Полагая, что взаимодействие носит бинарный характер и что изменение, связанное с одним из объектов взаимодействия, вызывает изменение в другом из них не «мгновенно» (т.е. изменения последовательны в своих появлениях), а так же, что наблюдатель (экспериментатор) может сопоставлять эти наблюдаемые им изменения с некой иной, не связанной с наблюдаемыми объектами взаимодействия, равномерной последовательностью изменений, можно при создании математической модели взаимодействия пользоваться только одной величиной – временем, как, например, в уравнении (26) из [2]:

$$\frac{d^2}{dt^2} T(t) + \frac{1}{\left[T \left\{ \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{d}{dt} [T(t)] \right)^2}} \cdot \left[t - \frac{d}{dt} \left(\frac{[T(t)]^2}{2} \right) \right] \right\} \right]^2} \cdot (q_2^0 + q_1^0) - \frac{const.^2}{[T(t)]^3} = 0.$$

Примечательно, что уравнение через мгновенные значения связывает три промежутка времени:

- Взаимодействия T , отвечающий соотношению: $-1 < \frac{d}{dt} [T(t)] < 1$,
- состояния, иначе кинематический или наблюдения t , предполагается, что t включает T ,
- относительный или релятивистский $\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{d}{dt} [T(t)] \right)^2}} \cdot \left[t - \frac{d}{dt} \left(\frac{[T(t)]^2}{2} \right) \right]$,

соответствующий T и, в свою очередь, принадлежащий t , связь, между которыми, и описывает взаимодействие. Эффект длительного наблюдения коротко живущих частиц

показывает, что экспериментатор по отношению к наблюдаемому явлению находится в динамическом времени. Изменение в процессе взаимодействия времени взаимодействия не обязательно может происходить в результате перемещения объектов взаимодействия относительно друг друга, но и в результате изменения времени, в вышеприведённом примере названного динамическим.

Прибегая к соотношениям из [2] и записывая L_{ji} (функцию Лагранжа, если сохранять прежнее, до введения в [2] другого названия – кинетический потенциал, для объектов взаимодействия j и i) как $\frac{1}{2}\dot{T}_{ji}^2 - \frac{1}{2}\frac{C_{ji}}{T_{ji}^2} + \frac{K \cdot G \cdot q_j \cdot q_i}{T_{ji}} \left(\frac{1}{g_i^0} + \frac{1}{g_j^0} \right)$, при условии, $j \neq i$, и учитывая, что по [2] $\frac{\partial L_{ji}}{\partial \dot{T}_{ji}} = \frac{\partial}{\partial \dot{T}_{ji}} \left(\frac{1}{2}\dot{T}_{ji}^2 \right) = P_{ji}$, для функции Гамильтона имеем: $H(T_{ji}, P_{ji}) = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n P_{ji} \dot{T}_{ji} - L = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n P_{ji}^2 - \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n L_{ji}$. Принимая, для простоты, $n=2$ и отмечая, что для наблюдаемого квантовомеханического взаимодействия свободного объекта быть не может, так как вторым объектом тогда служит прибор наблюдения, получим выражение:

$$\begin{aligned} H(T_{12}, P_{12}) &= P_{12}^2 - L_{12} = P_{12}^2 - \frac{1}{2}P_{12}^2 + \frac{1}{2}\frac{C_{12}}{T_{12}^2} - \frac{K \cdot G \cdot q_1 \cdot q_2}{T_{12}} \left(\frac{1}{g_2^0} + \frac{1}{g_1^0} \right) \\ &= \frac{1}{2}P_{12}^2 + \frac{1}{2}\frac{C_{12}}{T_{12}^2} - \frac{K \cdot G \cdot q_1 \cdot q_2}{T_{12}} \left(\frac{1}{g_2^0} + \frac{1}{g_1^0} \right). \end{aligned}$$

Полагая, что функции H и L являются интегралами изменений («движения») и при квантовомеханических взаимодействиях, представим волновую функцию в виде:

$$\Psi_{12}(T_{12}, t) = A \cdot e^{\frac{i}{\hbar} \left(P_{12} \cdot T_{12} - \left[\frac{1}{2}P_{12}^2 + \frac{1}{2}\frac{C_{12}}{T_{12}^2} - \frac{K \cdot G \cdot q_1 \cdot q_2}{T_{12}} \left(\frac{1}{g_2^0} + \frac{1}{g_1^0} \right) \right] \cdot t \right)}.$$

При стремлении T к ∞ выражение для $\Psi_{P_{12}}$ стремится к виду подобному выражению для плоской волны де Бройля.

Из приведённого выше: $H(T_{ji}, P_{ji}) = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n P_{ji}^2 - \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n L_{ji} = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n P_{12}^2 - \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n L_{12}$,

получаем

$$\begin{aligned} dH &= \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial P_{ji}} dP_{ji} + \frac{\partial H}{\partial T_{ji}} dT_{ji} \right) = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n \left[(2P_{ji} - P_{ji}) dP_{ji} - \frac{\partial L_{ji}}{\partial T_{ji}} dT_{ji} \right] \\ &= \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n \left[P_{ji} dP_{ji} - \frac{\partial L_{ji}}{\partial T_{ji}} dT_{ji} \right], \end{aligned}$$

т.е.: $\sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial P_{ji}} dP_{ji} + \frac{\partial H}{\partial T_{ji}} dT_{ji} \right) = \sum_{j=1}^{n-1} \sum_{i=j+1}^n \left[P_{ji} dP_{ji} - \frac{\partial L_{ji}}{\partial T_{ji}} dT_{ji} \right]$, и это

означает что $P_{ji} = \frac{\partial H}{\partial P_{ji}} \cdot \frac{\partial L_{ji}}{\partial T_{ji}} = \frac{-\partial H}{\partial T_{ji}}$, а потому в последнем равенстве с использованием уравнения Лагранжа $\frac{d}{dt} \frac{\partial L_{ji}}{\partial \dot{T}_{ji}} = \frac{\partial L_{ji}}{\partial T_{ji}}$ или $\frac{d}{dt} \frac{\partial L_{ji}}{\partial P_{ji}} = \frac{\partial L_{ji}}{\partial T_{ji}}$, получим $\dot{P}_{ji} = \frac{-\partial H}{\partial T_{ji}}$ так, что имеют место уравнения Гамильтона в привычном виде $\dot{T}_{ji} = \frac{\partial H}{\partial P_{ji}}$ или $P_{ji} = \frac{\partial H}{\partial P_{ji}}$ и $\dot{P}_{ji} = \frac{-\partial H}{\partial T_{ji}}$, согласно которым, для $n=2$, $P_{12} = \frac{\partial H}{\partial P_{12}}$ и $\dot{P}_{12} = \frac{-\partial H}{\partial T_{12}}$.

Тогда

$$\Psi_{12}(T_{12}, t) = A \cdot e^{\frac{i}{\hbar} \left(T_{12} \cdot T_{12} - \left[\frac{1}{2}T_{12}^2 + \frac{1}{2}\frac{C_{12}}{T_{12}^2} - \frac{K \cdot G \cdot q_1 \cdot q_2}{T_{12}} \left(\frac{1}{g_2^0} + \frac{1}{g_1^0} \right) \right] \cdot t \right)}, \quad \Psi_{12}(T_{12}, t) = A \cdot e^{\frac{i}{\hbar} \left(\frac{\partial H}{\partial P_{12}} \cdot T_{12} - [H(T_{12}, P_{12})] \cdot t \right)},$$

а принимая во внимание, что $\dot{T}_{12} \cdot T_{12}$ и $\frac{\partial H}{\partial P_{12}} \cdot T_{12}$ непосредственно от времени не зависят, так как квантовомеханические объекты, как отмечено выше, не имеют траекторий движения, можем написать:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \Psi_{12}}{\partial t} &= -A \frac{i}{\hbar} [H(T_{12}, P_{12})] \cdot e^{\frac{i}{\hbar} (\frac{\partial H}{\partial P_{12}} T_{12} - [H(T_{12}, P_{12})] \cdot t)}, \\
\frac{\partial \Psi_{12}}{\partial T_{12}} &= A \cdot \frac{i}{\hbar} \cdot \frac{\partial H}{\partial P_{12}} \cdot e^{\frac{i}{\hbar} (\frac{\partial H}{\partial P_{12}} T_{12} - [H(T_{12}, P_{12})] \cdot t)}, \\
\frac{\partial^2 \Psi_{12}}{\partial T_{12}^2} &= A \cdot \frac{i}{\hbar} \cdot \frac{\partial H}{\partial P_{12}} \cdot \frac{i}{\hbar} \cdot \frac{\partial H}{\partial P_{12}} \cdot e^{\frac{i}{\hbar} (\frac{\partial H}{\partial P_{12}} T_{12} - [H(T_{12}, P_{12})] \cdot t)}, \\
\frac{\partial^2 \Psi_{12}}{\partial T_{12}^2} &= A \cdot \frac{i}{\hbar} \cdot \frac{\partial H}{\partial P_{12}} \cdot \frac{i}{\hbar} \cdot \frac{\partial H}{\partial P_{12}} \cdot \frac{1}{-A \frac{i}{\hbar} [H(T_{12}, P_{12})]} \cdot \frac{\partial \Psi_{12}}{\partial t}, \\
i\hbar \frac{\partial \Psi_{12}}{\partial t} &= -\hbar^2 \cdot \frac{H(T_{12}, P_{12})}{\left(\frac{\partial H}{\partial P_{12}}\right)^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi_{12}}{\partial T_{12}^2}, \\
\Psi_{12}(T_{12}, t) &= \Psi_{12}(T_{12}, 0) \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}, \\
i\hbar \frac{\partial \Psi_{12}}{\partial t} &= -i\hbar \Psi_{12}(T_{12}, 0) \cdot \frac{i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}, \\
\frac{\partial \Psi_{12}}{\partial T_{12}} &= \frac{\partial \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}} \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}, \\
\frac{\partial^2 \Psi_{12}}{\partial T_{12}^2} &= \frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}; \\
& -i\hbar \Psi_{12}(T_{12}, 0) \cdot \frac{i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t} = \\
& = -\hbar^2 \cdot \frac{H(T_{12}, P_{12})}{\left(\frac{\partial H}{\partial P_{12}}\right)^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t},
\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} + \frac{H(T_{12}, P_{12})}{\hbar^2 \cdot \frac{H(T_{12}, P_{12})}{\left(\frac{\partial H}{\partial P_{12}}\right)^2}} \cdot \Psi_{12}(T_{12}, 0) = 0,$$

$$\frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} + \frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P_{12}}\right)^2}{\hbar^2} \cdot \Psi_{12}(T_{12}, 0) = 0.$$

А так как $\dot{T}_{12} = \frac{\partial H}{\partial P_{12}}$, то $\frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} + \frac{(\dot{T}_{12})^2}{\hbar^2} \cdot \Psi_{12}(T_{12}, 0) = 0$. Иначе

$$\frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} + \frac{2}{\hbar^2} \cdot \left(H(T_{12}, P_{12}) - \left(\frac{1}{2} \frac{C_{12}}{T_{12}^2} - \frac{K \cdot G \cdot q_1 \cdot q_2}{T_{12}} \left(\frac{1}{g_2^0} + \frac{1}{g_1^0} \right) \right) \right) \cdot \Psi_{12}(T_{12}, 0) = 0, \quad a,$$

введя обозначение $U = \frac{1}{2} \frac{C_{12}}{T_{12}^2} - \frac{K \cdot G \cdot q_1 \cdot q_2}{T_{12}} \left(\frac{1}{g_2^0} + \frac{1}{g_1^0} \right)$, получим

$$\frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} + \frac{2}{\hbar^2} (H(T_{12}, P_{12}) - U(T_{12})) \Psi_{12}(T_{12}, 0) = 0. (1)$$

Умножим левую часть уравнения (1) на $e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}$, а затем, воспользовавшись тем, что $\Psi_{12}(T_{12}, t) = \Psi(T_{12}, 0) \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}$, заменим $H(T_{12}, P_{12}) \cdot \Psi_{12}(T_{12}, 0) \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}$ на $\frac{\partial \Psi_{12}(T_{12}, t)}{\partial t}$ равно $\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \Psi_{12}(T_{12}, 0) \cdot e^{\frac{-i}{\hbar} H(T_{12}, P_{12}) \cdot t}$ и получим общее волновое уравнение:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_{12}(T_{12}, t)}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2} \frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, t)}{\partial T_{12}^2} + U(T_{12}) \Psi_{12}(T_{12}, t) (2)$$

В итоге имеют место уравнения (1) и (2) такие же, что и в существующих математических моделях квантовомеханических явлений, с той только единственной, но существенной разницей, что физическое содержание входящих в них величин иное:

✓ H - хотя ему и оставлено в [2] название «функция Гамильтона» не имеет смысла полной энергии системы, а является суммой обобщённых потенциалов скоростей и положений, то есть полным потенциалом темпов (скоростей) изменений времён взаимодействий объектов участвующих во взаимодействии;

✓ U - согласно вышеуказанному, потенциал темпов изменений времён взаимодействий, зависящий от состояния времён взаимодействий.

✓ Для независимого от посторонних воздействий взаимодействия, H не меняется в течении взаимодействия, а U и $(H(T_{12}, P_{12}) - U(T_{12})) = \frac{1}{2}P_{12}^2$ не зависят от t непосредственно.

Из уравнения (1) можно видеть соотношение размерностей

$$\left| \frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} \right| = \text{сек}^{-2} = \left| \frac{P_{12}^2}{\hbar^2} \right|.$$

Теперь, пользуясь, тем, что $|P_{12}| = |\dot{T}_{12}| = \frac{|T_{12}|}{|t|} = \frac{|t|}{|T_{12}|}$, получаем $|\hbar| = \text{сек}$. Если полагать истинным и в квантовомеханическом взаимодействии приведённое выше выражение для динамического времени $\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{d}{dt}[T(t)]\right)^2}} \cdot \left[t - \frac{d}{dt} \left(\frac{[T(t)]^2}{2} \right) \right]$, то нагляднее оно

может быть записано как $\frac{1}{\sqrt{1 - \dot{T}_{12}^2}} \cdot [t - \text{mod}(T_{12} \cdot \dot{T}_{12})]$, или $\frac{1}{\sqrt{1 - P_{12}^2}} \cdot [t - \text{mod}(T_{12} \cdot$

$P_{12})]$. Последнее означает, что: $-1 < P_{12} < 1$. С другой стороны, T_{12} означает время, по истечении которого изменение в объекте 1 скажется на объекте 2 и наоборот.

Следовательно, его можно представить как аналог отношения $\frac{X}{C}$ некоего скалярного параметра X , степени распространения изменения к максимальному из допустимых, в имеющих место физических условиях, изменению в единицу времени C . Конечно, это представление всего лишь условная, так как сопоставимым с параметрами других явлений параметром взаимодействия является T_{12} , но обязанная быть допустимой, схема. Продолжая рассуждения в рамках данной схемы, модуль производной по кинематическому времени t от выше записанного отношения $\frac{X}{C}$ используем в

равенствах $P_{12} = \dot{T}_{12} = \pm \frac{V}{C}$, что означает $-1 < P_{12} < 1$, из-за того, что из возможных величин изменений в единицу времени V , наибольшая есть C .

Пользуясь тем, что $(H(T_{12}, P_{12}) - U(T_{12})) = \frac{1}{2}P_{12}^2$, уравнение (1) представим как

$$\frac{\partial^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0)}{\partial T_{12}^2} + \frac{1}{\hbar^2} P_{12}^2 \Psi_{12}(T_{12}, 0) = 0. \quad (3)$$

Согласуясь с опытами, являющимися прямыми доказательствами дискретности состояний квантовомеханических систем и тем, что необходимо для выявления связи между P_{12} и T_{12} , выражаемой уравнением (3), будем помнить, что, $\frac{1}{\hbar^2} P_{12}^2$ не только непосредственно не зависит, как отмечалось выше, от t , но и, к тому же, является величиной постоянной для соответствующего состояния. То есть, данная связь может представляться, как однозначная функция определяемая на множестве, в частности счётном, чисел из диапазона $0 < P_{12}^2 < 1$ и принимающая значения из множества функций

$$\int_0^\infty |\Psi_{12}(T_{12}, 0)|^2 dT_{12} = 1.$$

С учётом, что $\frac{1}{2}P_{12}^2$ является величиной постоянной для соответствующего состояния, дальнейшие рассуждения тривиальны. Для коммутатора операторов \hat{P}_{12} и \hat{T}_{12} запишем $\hat{P}_{12}\hat{T}_{12} - \hat{T}_{12}\hat{P}_{12} = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial T_{12}} \hat{T}_{12} - \hat{T}_{12} \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial T_{12}}$, применив который к волновой функции Ψ_{12} , получим

$$i\hbar T_{12} \frac{\partial \Psi_{12}}{\partial T_{12}} - i\hbar \frac{\partial}{\partial T_{12}} (T_{12} \Psi_{12}) = i\hbar T_{12} \frac{\partial \Psi_{12}}{\partial T_{12}} - i\hbar \Psi_{12} - i\hbar T_{12} \frac{\partial \Psi_{12}}{\partial T_{12}} = -i\hbar \Psi_{12} =$$

$$(\hat{P}_{12}\hat{T}_{12} - \hat{T}_{12}\hat{P}_{12})\Psi_{12},$$

$$\text{то есть } \hat{T}_{12}\hat{P}_{12} - \hat{P}_{12}\hat{T}_{12} = i\hbar.$$

Уравнение (3) целесообразно привести к безразмерному виду (нижние индексы опустим из-за того, что уравнение может быть отнесено к любому бинарному

взаимодействию, кроме взаимодействия с самим собой, а частную производную заменим на обыкновенную потому, что Ψ зависит только от одной переменной T):

$$\begin{aligned} \frac{d^2\Psi(T,0)}{P^2 dT^2} + \Psi(T,0) &= 0; \\ \dot{T} &= \frac{P}{\hbar} T; \\ \frac{d\Psi}{dT} &= \frac{d\Psi}{d\dot{T}} \frac{d\dot{T}}{dT}; \\ \frac{d^2\Psi}{dT^2} &= \frac{P^2}{\hbar^2} \frac{d^2\Psi}{d\dot{T}^2}; \\ \frac{d^2\Psi(\dot{T})}{d\dot{T}^2} + \Psi(\dot{T}) &= 0, (4) \\ \text{где } \Psi(\dot{T}) &= \Psi\left(T \frac{\hbar}{P}\right), \end{aligned}$$

Решением уравнения (3), удовлетворяющим условию $\Psi = 0$ при $T = 0$ и $\dot{T} = 0$, отвечающему физическому смыслу взаимодействия, является $\Psi(\dot{T}) = a \sin(\dot{T})$. В других точках $\Psi = 0$ при $\dot{T} = \pi \cdot n$, то есть $\frac{PT}{\hbar} = \pi \cdot n$, где $n \in N$.

Иной вид последнего равенства $PT = \pi \cdot n \cdot \hbar$ наглядно показывает, что стремление уменьшить воздействие на состояние взаимодействия, заключающееся в уменьшении P влечет обратно пропорциональный рост T .

Минимальное значение произведения PT будет при $n = 1$, обозначая в этом случае P через ΔP и T через ΔT получим $\Delta P \Delta T \geq \pi \hbar \geq \frac{\hbar}{2}$. Отношение $\frac{P}{\hbar} = \frac{n\pi}{T}$, а собственные функции будут $\Psi_n(\tau) = a \sin \frac{n\pi}{T} \cdot \tau$, где $0 \leq \tau \leq T$. Для нахождения коэффициента a воспользуемся условием нормировки, которое в данном случае запишется следующим образом:

$$a^2 \int_0^T \sin^2 \frac{n\pi}{T} \cdot \tau d\tau = 1.$$

На концах промежутка интегрирования подынтегральная функция обращается в нуль. Поэтому значение интеграла можно получить, умножив среднее значение $\sin^2(n\pi\tau/T)$ (равное, как известно, $1/2$) на длину промежутка T . В результате получим $\frac{a^2 T}{2} = 1$, откуда $a = \sqrt{2/T}$. Таким образом, полученные последовательности чисел $\frac{P^2 T^2}{\hbar^2} = n^2 \pi^2$ и функций $\Psi_n(\tau) = \sqrt{2/T} \cdot \sin \frac{n\pi\tau}{T}$ являются собственными значениями и ортогональной и нормированной системой собственных функций (стр. 16, ч. 3, гл. 1 и стр. 527, ч. 177, § 1, гл. 4, [3]).

Обращаясь к понятию измерения, значение которого подчеркнуто на стр. 78 в конце § 18 [1] словами «играющему фундаментальную роль в квантовой механике (как об этом подробно шла речь в § 7)», отметим, что: роль понятия измерения в квантовой механике, выяснение которой принадлежит Бору (*N. Bohr*), стр. 15, § 1, [1], подразумевает освещение процесса взаимодействия между прибором и квантовым объектом, там же на стр. 15, § 1, [1], причём роль прибора может выполнять и микроскопический объект; прибор, являющийся классическим объектом, участвует во взаимодействии используемом, как измерительный процесс, благодаря квантовомеханическим свойствам, присущим, согласно де Бройлю, любому телу, так, что для другого квантовомеханического объекта он является обычным квантовомеханическим объектом без каких-либо особенностей; взаимодействие выражается в изменении времени, по истечении которого состояние одного из участников взаимодействия скажется на состоянии другого, именуемого временем взаимодействия; в случае, когда наблюдатель (регистратор) неподвижен относительно прибора, прибор и наблюдатель, оба, находятся в одной лаборатории, или неподвижных относительно друг друга лабораториях, время взаимодействия

изменяется в зависимости от времени наблюдателя, для чего не только перемещения прибора в единицу времени относительно лаборатории должны быть невелики, но и изменение времени взаимодействия относительно самого из кратчайших среди возможных должно быть невелико (см. приведённое выше уравнение (26) из [2]; при протекании измерения, система участников взаимодействия может не отвечать, даже приближённо, условию изолированности.

Более полное использование функции Гамильтона при безмассовом и безэнергетическом бинарном взаимодействии тел в аналитической механике и изложенном выше квантохронометрическом представлении, а также применение полученных результатов для описания атома водорода приведено в работе [4].

Список использованной литературы

1. Л.Д. Ландау, Е.Ф. Лифшиц. Теоретическая физика, квантовая механика (нерелятивистская теория) 4-е изд., испр. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989, - 768 с. (т.3).
2. A.G. Stern, P.G. Stern. *IntellectualArchive*, Volume 2, Number 1, January 2012, Publisher: Shiny World Corp., Toronto, 11-20.
3. В.И. Смирнов, Курс высшей математики, том четвёртый, издание третье.- М.: Министерство культуры СССР – Главиздат, Государственное издательство технико--теоретической литературы, 1953,- 804 с.
4. Физика (без понятий массы и силы) [электронный ресурс]: pgshtern.wordpress.com.